

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS

Programa de Pós-Graduação *Stricto Sensu* Mestrado em Artes

Augusto Otávio Fonseca de Oliveira

Desenho Mineiro: Narrativa, Identidade e Contemporaneidade

**Belo Horizonte
2023**

Augusto Otávio Fonseca de Oliveira

Desenho Mineiro: Narrativa, Identidade e Contemporaneidade

Dissertação apresentada ao Programa de Pós-Graduação em Artes da Universidade do Estado de Minas Gerais, como requisito para obtenção do título de Mestre em Artes.

Área de concentração: Artes

Linha de pesquisa: 1-Dimensões teóricas e práticas da produção artística

Orientador(a): Profª. Dra. Angélica Adverse

**Belo Horizonte
2023**

**ATA DO PROCESSO DE DEFESA PPGARTES | UEMG
DISSERTAÇÃO MESTRADO**

Às 10 horas do dia dezessete de março do ano de 2023, reuniu-se a banca examinadora composta pela crítica de arte Marília Andrés Ribeiro (convidada externa), pelo Professor Dr. Daniel Pucciarelli (convidado interno do PPGArtes | UEMG) e pela presidente da banca e orientadora da dissertação de mestrado Profa. Dra. Angélica Adverse (Profa. Colaboradora do PPGArtes | UEMG) para avaliação da pesquisa de dissertação intitulada: "Desenho Mineiro: Narrativa, Identidade & Contemporaneidade", o trabalho foi apresentado pelo artista-pesquisador Augusto Otávio Fonseca de Oliveira. Os protocolos de apresentação seguiram pela exposição do artista-pesquisador Augusto Fonseca que, em seguida, procedeu-se a arguição pelos examinadores. Concluídos os trabalhos de apresentação e de arguição, a comissão considerou o candidato:

() Aprovado

(X) Aprovado com indicação para publicação

() APROVADO CONDICIONALMENTE, devendo o(a) candidato(a) satisfazer, no prazo máximo de 60 dias, as exigências apresentadas no formulário de modificações anexo à presente ata.

() Reprovado.

Nada mais havendo a tratar, a sessão foi encerrada sendo lavrada a presente ata, que uma vez aprovada, foi assinada por todos os membros da Banca Examinadora.

Dra. Marília Andrés Ribeiro (Crítica de Arte | Membro Externo)

Prof. Dr. Daniel Pucciarelli (Membro Interno PPGARTES | UEMG)

Profa. Dra. Angélica Adverse (Orientadora - PPGARTES | UEMG)

O48d Oliveira, Augusto Otávio Fonseca de.

Desenho Mineiro : narrativa, identidade e contemporaneidade [manuscrito] /
Augusto Otávio Fonseca de Oliveira. – 2023.
129 f. , enc. : il.; totalmente color. ; 31 cm

Dissertação (mestrado) – Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de
Pós-graduação em Artes, 2023.
Orientadora: Profª. Dra. Angélica Adverse.

Bibliografia: f. 125-129.

1. Desenho. 2. Artes – Minas Gerais. 3. Arte narrativa – Belo Horizonte. I. Adverse,
Angélica. II. Universidade do Estado de Minas Gerais. Programa de Pós-
graduação em Artes. III. Título

CDU: 741.02
CDD: 740

AGRADECIMENTOS

Em 2020, me propus realizar uma pesquisa de mestrado em meio à pandemia de covid-19. Nesse contexto, vários desafios surgiram, entre eles, o fator emocional, a falta de contato presencial com professores e colegas, além de instituições e bibliotecas fechadas, o que impossibilitou alguns acessos e pesquisas. Por isso mesmo, preciso agradecer todo o empenho dos coordenadores e professores do PPGArtes da UEMG pela realização do programa. Agradeço especialmente à minha orientadora, a professora Dra. Angélica Adverse, que me acompanhou por essa jornada. Agradeço ao professor Dr. Daniel Pucciarelli, pelo olhar generoso sobre o texto, à pesquisadora Dra. Marília Andrés Ribeiro, pela grande contribuição, com seu amplo conhecimento e trabalho sobre a arte mineira e aos professores Dr. Roberto Bethônico e Dra. Celina Lage pela disponibilidade.

Agradeço também aos artistas do *Desenho Mineiro*, especialmente ao Mário Zavagli – de quem tive o privilégio de ser aluno na Escola de Belas Artes da UFMG – por nossas conversas. Ao artista José Alberto Nemer, pelo auxílio com seu livro *Eu Desenho*, à artista Liliane Dardot, pelo envio de material sobre o seu incrível trabalho, à Sandra Bianchi pela disponibilidade, ao artista e ex-professor da Escola Guignard Marco Tulio Resende, que me deixa admirado com seus casos e sua obra, ao Humberto Guimarães, que gentilmente me encaminhou seus catálogos, e ao Miguel Gontijo, que sempre me recebe de portas abertas em seu precioso ateliê/gabinete de curiosidades. Agradeço, ainda, aos colegas artistas da minha geração Rodrigo Mogiz, Binho Barreto, Noemi Assumpção, Rafael Fernandes e Estandelau, pela disponibilidade de responderem às entrevistas.

Finalizo agradecendo aos meus pais e à minha companheira Bruna Carvalho pela compreensão e apoio incondicional.

RESUMO

Desenho Mineiro é uma expressão utilizada para denominar um momento artístico de muita expressividade que ocorreu, principalmente, entre meados dos anos 1960 e a década de 1970 no estado de Minas Gerais. A presente pesquisa propõe apresentar e desenvolver uma reflexão acerca desse período e tem como objetivo contribuir com o aprofundamento teórico sobre a produção do desenho contemporâneo de Belo Horizonte. A partir do levantamento de dados históricos e biográficos, criou-se uma narrativa para compreender o que desencadeou a grande valorização da linguagem do desenho naquele período. Portanto, realizou-se uma investigação sobre textos teóricos, artigos de jornais e catálogos de exposições com o intuito de identificar e reconhecer seus principais artistas e agentes culturais. Por meio dessas informações, procurou-se entender os motivos que levaram o *Desenho Mineiro* a ser tão difundido e reconhecido no cenário artístico brasileiro para, por fim, compreender algumas de suas influências na produção local atual. A pesquisa considera importante o olhar descentralizado, para artistas de fora do eixo Rio-São Paulo, reconhecendo a busca de uma identidade artística através da narrativa, e, por esse motivo, recorreu-se ao conceito de *identidade narrativa* de Paul Ricoeur. O texto divide-se em três eixos temáticos principais, são eles: a relação entre desenho e narrativa; a narrativa histórica do desenho em Belo Horizonte; e os diálogos possíveis presentes entre a produção artística mineira.

Palavras-chave: Desenho. Desenho Mineiro. Desenho Contemporâneo. Narrativa. Identidade.

ABSTRACT

“*Desenho Mineiro*” is an expression used to describe an artistic moment of great expressiveness that occurred mainly between the mid-1960s and the 1970s in the state of Minas Gerais, Brazil. This research proposes to introduce and investigate this artistic production and aims to contribute to the theoretical deepening on the production of contemporary drawing in Belo Horizonte. Through historical and biographical data, a narrative was created to understand why there was a great appreciation of the drawing language in that period. For that purpose, research was made in theoretical texts, newspaper articles and exhibition catalogues, which allowed the identification and recognition of its main artists and cultural agents. With the gathering of this information, an attempt was made to understand the reasons that made “*Desenho Mineiro*” such a widespread movement in the Brazilian art scene, which led to the final understanding of its influence on current local production. The research considers to be important a decentralized perspective over artists outside the Rio-São Paulo axis and the recognition of the search for an artistic identity through narrative, which was achieved through Paul Ricoeur's concept of *narrative identity*. This dissertation is divided into three main thematic axes: the relationship between drawing and narrative; the historical narrative of drawing in Belo Horizonte; and the possible dialogues in the artistic drawing production of Minas Gerais.

Keywords: Drawing, drawing of Minas Gerais, Contemporary Drawing, Narrative, Identity.

LISTA DE IMAGENS

Figura 01 - Teresinha Soares - Desenhos da série *Eurótica*, serigrafia, 35x25cm, 1970. Coleção da artista.

Figura 02 - Manfredo Souzanetto. *Figuras e Paisagem VII*, nanquim e ecoline sobre papel, 70x100cm, 1971. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Figura 03 - Capa do livro *Mineiridade: ensaio de caracterização*, de Sylvio de Vasconcellos, 1968, com desenho de Jarbas Juarez.

Figura 04 - Farnese de Andrade. *Sem título*, grafite sobre papel, 100,5x71cm, Coleção Particular.

Figura 05 - Wilma Martins. *Cotidiano*, nanquim e ecoline, 50,5x30,5cm, 1972. Coleção Gilberto Chateaubriand/MAM-RJ.

Figura 06 - Amilcar de Castro. *Desenho (I)*, nanquim sobre papel, 70x100cm, 1976. Acervo MAM-SP.

Figura 07 - Maria Helena Andrés - *Sem Título*. Crayon sobre papel, 46x60cm, 1961. Acervo do Museu de Arte de Santa Catarina.

Figura 08 - Sara Ávila - *Desenho 4*, flottage, 81,5x120cm, 1967, Coleção MAC-USP.

Figura 09 - Álvaro Apocalypse - *Sem título*, pastel sobre cartão, 55x43cm, 1971. Coleção Manfred Leyerer.

Figura 10 - Yara Tupynambá - *Mural da Inconfidência* (detalhe), acrílica sobre madeira, 1969. Reitoria da UFMG.

Figura 11 - Jarbas Juarez - Da série *Bichos*, nanquim sobre papel, 25x15cm, 1958.

Figura 12 - José Ronaldo Lima - *Desenho 35*, nanquim e ecoline sobre papel, 100x70cm, 1968. Acervo Museu de Arte da Pampulha

Figura 13 - Imagem das capas dos catálogos das exposições *Panorama de Arte Atual Brasileira*, realizadas no Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM, na década de 1970.

Figura 14 - Página interna de catálogo do *Panorama de Arte Atual Brasileira*, dedicadas ao desenho, realizadas no Museu de Arte Moderna de São Paulo - MAM. apresentando a premiação para o artista José Alberto Nemer em 1980.

Figura 15 - Capa do catálogo da exposição *Histórias em Quadrinhos e Comunicação de Massas*, de organização de Ziraldo para o Museu de Arte da Pampulha em 1972.

Figura 16 - Vistas da exposição *Sobre o que se Desenha*, Museu de Arte da Pampulha, 2015.

Figura 17 - José Alberto Nemer, *Cartas da França*, Técnica mista sobre papel. 15x23cm, 1973/74. Acervo Museu de Arte Moderna / MAM-RJ

Figura 18 - José Alberto Nemer, *Reflexões diante da paisagem*, bico de pena sobre tecido. 70X50 cm., 1975 a 1977. Grécia.

Figura 19 - José Alberto Nemer, *Jardim urbano*, aquarela sobre papel. 15x21cm. 1983. Coleção Galeria Paulo Figueiredo, SP

Figura 20 - José Alberto Nemer, *Sem título*, Aquarela sobre papel. 75x110cm. 2002. Coleção Zuleika Torrealba, RJ.

Figura 21 - Liliane Dardot, *Hora de Brasília*, Acrílica e lápis de cor sobre papel. 75x110cm. 1977.

Figura 22 - Liliane Dardot, *Cadernos de Anotações*, cadernos de capa dura com folhas de papel de seda com desenhos em nanquim, 32,5x21cm.. A partir de 1996.

Figura 23 - Liliane Dardot, *Desenho de areia negra*, Galeria Celma Albuquerque, BH, 2004. Área de aproximadamente 180 m2.

Figura 24 - Liliane Dardot, *Cabanos Em Matas De Água Preta*, instalação de Liliane Dardot na Usina de Arte . Pernambuco, Brasil, 2019

Figura 25 - Arlindo Daibert, *Gabriel, jornal intime*, técnica mista sobre pergaminho, 1973/1974.

Figura 26 - Arlindo Daibert, *Retrato do Artista - Manual de Leitura II B*, técnica mista, 51x73cm, 1981. Acervo do Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (INGA).

Figura 27 - Arlindo Daibert, *Piaimã, o gigante comedor de gente*, série *Macunaíma de Andrade*, lápis de cor, decalque, colagem, nanquim e grafite sobre papel, 36x39,8cm. 1982. Acervo MAM-RJ.

Figura 28 - Arlindo Daibert, *Diadorim*, série *Grande Sertão: Veredas*, aquarela, pastel, grafite e colagem sobre papel, 32,5x36cm. Década de 1980. Acervo MAM-RJ.

Figura 29 - Marco Tulio Resende, *Sem título*, série *Urbanália*, pastel, grafite e nanquim sobre papel, 89x58,4cm. 1980. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Figura 30 - Marco Tulio Resende, *Sem título*, guache e vinílica sobre papelão, 80,2x100,7cm. 1997. Acervo MAM-SP.

Figura 31 - Marco Tulio Resende, imagem de uma série de trabalhos expostos na exposição *Olho Nu*, no Centro Cultural da UFMG, 2019.

Figura 32 - Miguel Gontijo, *Estagnação* (da série *O que o uso faz ao costume: Ciclo da cana de açúcar*), aquarela, 29x34cm, 1977. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Figura 33 - Miguel Gontijo, *Idiota com Retórica*, bico de pena e aquarela, 100x70cm, 1984/2017. Obra apresentada na exposição *Babel*, Palácio das Artes.

Figura 34 - Miguel Gontijo, *da Série Estrutura do Pensamento Repetitivo*, acrílica sobre tela colada em madeira, 55x60 cm, 2014.

Figura 35 - Marcos Coelho Benjamim, *Agente Disney*, aquarela, nanquim e ecoline sobre papel, 37x30cm, 1975. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Figura 36 - Marcos Coelho Benjamim, *Chegada de D. Eugênio na Província de Caratinga*,

- guache e aquarela sobre papel, 44x51cm, 1979. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.
- Figura 37** - Marcos Coelho Benjamim, *Sem título*, têmpera e grafite sobre papel, 50x60cm, 1991.
- Figura 38** - Sandra Bianchi, *Sem título*, aquarela, 52x70cm. 1977. Acervo artístico da UFMG.
- Figura 39** - Sandra Bianchi, ilustração para o livro *A Viagem do João-de-Barro*, 2016.
- Figura 40** - Mário Zavagli, *Cenário IV*, grafite sobre papel, 100x130cm, 1985. Acervo Museu de Arte da Pampulha
- Figura 41** - Mário Zavagli, aquarela sobre papel, 1982.
- Figura 42** - Mário Zavagli, da série *Systema Naturae*, aquarela sobre papel, 1986/87.
- Figura 43** - Mário Zavagli, aquarela sobre papel, 50x75cm, 1989.
- Figura 44** - Mário Zavagli, *Serra do Espinhaço com Pico do Itambé-Diamantina*, aquarela, 55x75cm.
- Figura 45** - Humberto Guimarães, *Paisagem de Memória*, grafite e aquarela sobre papel, 32x33cm, 1980.
- Figura 46** - Humberto Guimarães, da série *Noturnos*, nanquim e lápis sobre papel, 55x75cm.
- Figura 47** - Humberto Guimarães, da série *Noturnos*, nanquim e aquarela sobre impressão.
- Figura 48** - Humberto Guimarães, *Sem Título*, nanquim e aquarela sobre papel, 30x42cm, 2009.
- Figura 49** - Imagens internas do catálogo do 2º *Salão Global de Inverno*, 1974, com obras dos artistas Marcos Coelho Benjamim, Décio Noviello, Ângelo Pignataro, Madu, Manfredo de Souza Netto e Terezinha Veloso.
- Figura 50** - Trabalhos das artistas Teresinha Soares, Lume Ero e Noemi Assumpção.
- Figura 51** - Rodrigo Mogiz, *Reinado Queer*, bordado sobre tecidos, 88x65cm, 2018.
- Figura 52** - Efe Godoy, *O florescer humano*, grafite e aquarela sobre papel, 2020.
- Figura 53** - A artista Criola posando em frente à sua obra. Fotografia de Athos Souza
- Figura 54** - Estandelau, *Déjà vu*, tríptico, técnica, formato, 2017.
- Figura 55** - Binho Barreto, Obra graffiti realizada por meio do edital *Gentileza*, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, 2018.
- Figura 56** - Rafael Fernandes, *Anti*, pastel seco sobre papel, 118x106cm, 2021.
- Figura 57** - Augusto Fonseca, *sem título*, aquarela, 55x75cm, 2008.
- Figura 58** - Augusto Fonseca, *Tudo é Eco no Universo*, aquarela, 55x75cm, 2017.
- Figura 59** - Exposição *Estratégias do Mercado*, BDMG Cultural, 2019. Crédito: Bruna Carvalho
- Figura 60** - Augusto Fonseca, série *República de Bananas*, aquarelas, 24x32cm, 2020.
- Figura 61** - Trabalhos de Augusto Fonseca, Mário Zavagli e José Suárez Londoño.
- Figura 62** - Imagem comparativa de trabalhos de Augusto Fonseca e Nemer.

SUMÁRIO

Introdução	12
Capítulo 1 - Desenho e Narrativa	16
1.1. A Narrativa como um elemento do desenho	17
1.2. A narrativa do personagem “mineiro”	20
1.3. Aspectos Culturais e identitários	24
Capítulo 2 - O desenho artístico na capital mineira	29
2.1. A metodologia de ensino de Guignard	32
2.2. Guignard e seus alunos	33
2.2.1. Amilcar de Castro	37
2.2.2. Maria Helena Andrés	39
2.2.3. Sara Ávila	41
2.2.4. Álvaro Apocalypse	42
2.2.5. Yara Tupynambá	44
2.2.6. Jarbas Juarez	46
2.3. Desenho e Cultura: a arte e seus agentes no espaço belo-horizontino	47
Capítulo 3 - Recortes Temporais do Desenho Mineiro	51
3.1. Atuação mineira em mostras nacionais	54
3.2. Representantes do desenho mineiro na década de 1970	60
3.2.1. José Alberto Nemer	60
3.2.2. Liliane Dardot	64
3.2.3. Arlindo Daibert	70
3.2.4. Marco Tulio Resende	76
3.2.5. Miguel Gontijo	81
3.2.6. Marcos Coelho Benjamim	85
3.2.7. Sandra Bianchi	89
3.2.8. Mário Zavagli	91
3.2.9. Humberto Guimarães	96
Capítulo 4 - Narrativas do século XXI: O desenho belo-horizontino hoje	103
4.1. O Desenho Mineiro em diálogo com a produção contemporânea	105
4.2. Por uma narrativa do si: referências identitárias	113
Considerações Finais	122
Referências	125

Introdução

O desenho é um campo amplo, complexo e muito presente em nossas vidas. Muito há para pesquisar sobre o desenho e sobre as estruturas em que ele atua ou a que pertence. No contexto atual de disputas que ocorrem entre as narrativas que envolvem a sociedade contemporânea, há uma maior necessidade de reflexão e pesquisa; vê-se, o surgimento e a criação de outras histórias e, conseqüentemente, a necessidade de um olhar mais aprofundado sobre produções pouco conhecidas ou pouco divulgadas. Uma delas é o *Desenho Mineiro*.

Desenho Mineiro é uma expressão utilizada para denominar uma vertente artística de muita expressividade que ocorreu em meados dos anos 1960 e década de 1970 no estado de Minas Gerais. Apesar de ter sido um momento de profícua produção em desenho realizada mais especificamente em Belo Horizonte, a sua nomenclatura se justifica pela participação de artistas oriundos de diversas regiões do estado e, também, por atividades e deslocamentos entre cidades como Juiz de Fora, Ouro Preto, Diamantina e Tiradentes.

Esta dissertação propõe desenvolver uma reflexão acerca do *Desenho Mineiro* sob a ótica da narrativa e tem como objetivo contribuir com o aprofundamento teórico sobre a produção do desenho contemporâneo em Belo Horizonte. Para que isso ocorra, é essencial realizar uma investigação sobre os textos teóricos que trabalham o desenho no Brasil, identificar como se deu a narrativa histórica do desenho na capital mineira e reconhecer, nessa investigação, os seus principais artistas e agentes culturais. Com o levantamento dessas informações, será possível entender os motivos que levaram o *Desenho Mineiro* a ser tão difundido e reconhecido no cenário artístico brasileiro a fim de compreender quais são suas influências na produção local.

Como metodologia, foi realizada uma pesquisa bibliográfica ampla, com textos teóricos sobre a narrativa e sobre o desenho, assim como livros e catálogos sobre artistas mineiros e sobre exposições de diversos períodos, além de periódicos que abordaram o tema.

Realizou-se uma pesquisa qualitativa por meio de entrevistas com alguns dos principais artistas e agentes culturais identificados no cenário mineiro. As perguntas foram criadas a partir de questionamentos sobre os textos lidos até o momento das entrevistas com a intenção de identificar lacunas ou confirmar questões já estabelecidas, de modo a solucionar dúvidas e questionamentos que surgiram e que, de algum modo, não ficaram evidentes.

A estruturação da dissertação foi delimitada pelo seguinte processo: recolhimento do conjunto das informações; fichamento dos textos das publicações, dos catálogos e das análises do material advindo das entrevistas e contextualização da produção teórica no contexto cultural.

Para que se compreenda a produção de desenho artístico contemporâneo da capital mineira, é necessário entender como se deu a implementação do ensino de desenho em Minas Gerais a partir do estudo da metodologia do ensino trazida por Guignard, que impulsionou, por meio de seus alunos, o ensino de desenho nas duas principais escolas de arte da capital mineira: a Escola Guignard-UEMG e a Escola de Belas Artes da UFMG.

Seguindo essa linha genealógica do ensino de desenho em Belo Horizonte, podem-se compreender de forma mais nítida os desdobramentos da produção atual. Por esse motivo, o estudo de aspectos da narrativa será uma ferramenta fundamental para perceber tanto o desenvolvimento histórico do desenho na cidade quanto os temas e questões abordados pelos artistas-desenhistas contemporâneos da capital. Nesse sentido, não há uma intenção de agrupar os artistas de forma estética ou mesmo conceitual, mas apontar alguns dos diversos caminhos traçados que a linguagem do desenho estabeleceu em Belo Horizonte e que ainda permanece forte dentro do cenário artístico e pedagógico da cidade. A pesquisa pretende, então, entender como se desenvolveu a narrativa histórica do desenho artístico em Belo Horizonte e como a utilização da narrativa se apresenta no desenho dos artistas contemporâneos da capital.

O texto se divide em três eixos temáticos principais, são eles: a relação entre desenho e narrativa; a narrativa histórica do desenho em Belo Horizonte; e os diálogos possíveis presentes na produção artística da capital.

O eixo abordado no primeiro capítulo traz a questão conceitual do desenho e sua relação de proximidade com a narrativa. Narrativa esta que pode ser utilizada tanto no sentido histórico como no sentido ficcional de um processo de criação e de identidade artística. Para entender essa relação, esta pesquisa se guia no pensamento de Paul Ricoeur sobre as questões de *identidade narrativa* e de outros pensadores e entusiastas do desenho como Mário de Andrade, Vilanova Artigas, Flávio Motta e, mais recentemente, os artistas-pesquisadores Cláudio Mubarac e Edith Derdyk. Nesse mesmo capítulo também serão abordados aspectos e características da identidade e da tradição do ser mineiro para que se compreenda o porquê da nomenclatura e se houve uma intenção de regionalização da linguagem do desenho na capital e no estado. Para essas questões, as referências serão estudos e textos dos autores João Camillo de Oliveira Torres, Sylvio de Vasconcellos e Guimarães Rosa.

No segundo eixo (segundo e terceiro capítulos), será realizado um levantamento mais historiográfico em que será apresentada a narrativa histórica do desenho em Minas Gerais, mais especificamente na cidade de Belo Horizonte, até atingir o seu auge na década de 1970. O texto aborda o crescimento da prática do desenho na cidade mineira trazida pelo ensino de Guignard e a valorização dessa linguagem pelos artistas mineiros dentro do circuito artístico nacional. Nessa fase da pesquisa, é notório que um dos principais defensores e articuladores do período foi o crítico e artista Márcio Sampaio, bastante atuante no período como organizador de diversas mostras na capital. Seus textos críticos em catálogos e reportagens do *Suplemento Literário* do *Minas Gerais* foram importantes para situar esse momento. A pesquisa também se fundamenta nos estudos de demais pesquisadores da arte mineira como Cristina Ávila, Olívio Tavares de Araujo, Frederico Morais e, principalmente, nos trabalhos de Marília Andrés Ribeiro, que organizou, como editora, uma série de publicações, textos e entrevistas que formam uma grande memória sobre a arte mineira, imprescindível para qualquer pesquisa que proponha um olhar mais aprofundado sobre a questão.

O terceiro eixo será abordado no quarto capítulo e seu objetivo é introduzir e avaliar a produção atual de desenho na capital por meio da análise dos trabalhos de alguns artistas mineiros contemporâneos e suas experiências vinculadas com o desenho, âmbito em que também incluo meu próprio processo artístico. Vários desses artistas apresentam uma produção muito recente e ainda muito carente de estudos. Será necessário recorrer aos textos e imagens de catálogos de exposições locais e dos relatos que aconteceram por meio das conversas.

Importante ressaltar que esta pesquisa é, antes de tudo, uma extensão da minha práxis artística e da pesquisa que realizo, igualmente, como curador. Parte da pesquisa tem o caráter de uma busca identitária, uma busca por uma genealogia do desenho em Belo Horizonte, em que busco também compreender o meu próprio fazer artístico dentro do circuito local. Entender quem sou e de que sou constituído artisticamente me possibilitará entender as relações com o meu entorno e as conexões que os atos de desenhar/pensar/narrar possam ter.

Apesar do objetivo principal da pesquisa não ser um mapeamento do desenho em Belo Horizonte, há um considerável levantamento de informações sobre os principais artistas atuantes dentro de um período específico e algumas de suas ramificações e influências. Alguns dos principais artistas e exposições foram citados para demonstrar a força que a linguagem do desenho ainda tem dentro do circuito artístico local e nacional.

Capítulo I

1- O Desenho e a Narrativa

O que me agrada principalmente, na tão complexa natureza do desenho, é o seu caráter infinitamente sutil, de ser ao mesmo tempo uma transitoriedade e uma sabedoria. O desenho fala, chega mesmo a ser muito mais uma espécie de escritura, uma caligrafia, que uma arte plástica.

Mário de Andrade

Provavelmente, antes mesmo das impressões pintadas nas cavernas, os primeiros traços realizados pelo ser humano foram gestos efêmeros, marcações em objetos e manchas pintadas nos seus próprios corpos. As pinturas corporais simbólicas do ser primitivo eram, como o desenho, um campo aberto, representavam uma identidade, uma cultura, tinham um significado místico e narrativo. Com esses indícios pode-se entender como o desenho pode ser muito mais que um gesto estético.

É evidente a importância do desenho ao longo da história, sendo encontrado na origem da escrita, em projetos arquitetônicos, no design dos nossos utensílios domésticos e nos momentos mais ordinários e cotidianos da nossa vida, como em uma simples brincadeira de criança. O desenho é, como dizia Amilcar de Castro, “fundamento, uma maneira de pensar. E pensar, em arte, é desenhar, porque, sem desenho, não há nada” (RIBEIRO, 2002, p.34). Sob esse ponto de vista, pode-se dizer que o desenho está em todos os lugares, das linhas que contornam e delimitam as formas dos objetos às imagens em nossos pensamentos, influenciando, assim, as leituras do mundo ao nosso redor.

Para que se entenda essa aproximação do desenho como forma de pensar e narrar, é interessante voltar à etimologia da palavra. Mapeando a origem da palavra *desenho*, vê-se que o seu significado, em diversas culturas e línguas, tem uma maior abrangência do que apenas a utilização de uma técnica. Sua origem vem do termo *de signum*, do latim, que derivou a palavra *designare* até chegar ao italiano *disegno*, que se transformou na palavra portuguesa *desenho* no século XVI. O *disegno* do italiano abrangia significados distintos, tanto para uma representação quanto para um

procedimento mental, de intenção ou propósito. O desenhar, então, poderia significar uma formulação de ideia, de um raciocínio ou de um projeto. O uso da palavra no seu sentido original considera que a ação de desenhar esteja intimamente ligada à capacidade humana de pensar, perceber e comunicar.

Para Mário de Andrade o “desenho é uma palavra, uma frase. Uma confidência.” (MUBARAC, 2019, p.131). No texto intitulado “Do Desenho”, Mário de Andrade discorre sobre as características literárias próprias dessa linguagem:

Podemos até afirmar que ele é mais propriamente literário que plástico. Pela sua inerente liberdade, ele possui um valor de expressão espiritual, hieroglífico, bem mais legível que a pintura. A prova histórica, unanimemente consentida disso, é que o contar coisas, censurar fatos e pessoas, descrever episódios, detalhar psicologias e paisagens por intermédio do desenho nunca foi um perigo estético pra ele, e muito menos um confucionismo artístico. Pelo contrário: isso define uma arte, valoriza a obra de arte e denuncia o artista.” (MUBARAC, 2019, p.131)

Desenhar teve – e tem – um importante papel na constituição da cognição. Por meio de processos cognitivos é possível ver, entender e atribuir significados ao mundo. Os modos de observar alteram a forma de significar as coisas. Desenhar também é um modo de observar, de aprender, além de ser um modo de narrar histórias. Desse modo, quanto mais se aprofunda no ato de desenhar mais se instiga e aguça o pensamento narrativo.

1.1. A Narrativa como um elemento do Desenho.

É perceptível que a leitura do mundo aconteça por meio das narrativas. A narrativa é um modo de manifestar e repassar a experiência humana, e todos os conhecimentos dependem dela de algum modo. Narrar é um ato fundamental da cultura, é parte essencial da formação e da constituição da identidade de um povo. Paul Ricoeur (1913-2005) propõe, por meio do conceito de *identidade narrativa*, que a identidade só pode ser conhecida por meio da narrativa. Para Ricoeur, contar uma história também é transmitir a noção de tempo, o que instiga o questionamento acerca do que se narra e como se narra. Narrar diz o que vem antes e o que vem depois.

No seu livro *O Si-mesmo como o outro*, Paul Ricoeur aprofunda sobre as questões da *identidade narrativa*. O autor comenta que “Em grande parte, com efeito, a identidade de uma pessoa, de uma comunidade, é feita dessas *identificações* a valores, normas, ideais, modelos, heróis, *nos* quais a pessoa ou a comunidade se reconhecem.” (RICOEUR, 2019, p.122). Ricoeur desliza da pergunta “quem sou eu?” para “o que sou eu?”, entendendo que a constituição de uma identidade é caracterizada por diversos fatores. Seu objetivo foi avaliar a constituição de uma identidade com base em elementos da narrativa, seja ficcional ou histórica, e levantar questões como a relação entre o agir e narrar, avaliando as possibilidades de permanência de aspectos identitários no tempo. Tendo em vista as mudanças que acontecem com o passar do tempo, há um desafio da manutenção do *si*. Ricoeur comenta que a ameaça à identidade é reduzida por meio de um comprometimento assumido com a palavra cumprida. Manter uma identidade depende, então, de um comprometimento edificado a partir da narrativa de uma ação.

Assim, a identidade de um indivíduo é afetada pelas mudanças que ocorrem com o passar do tempo e, também, pela narrativa que o compromete a ser quem é. Nesse sentido, Ricoeur utiliza os conceitos de identidade como *mesmidade* e *ipseidade*. Entende que o *si* é, ao mesmo tempo, *mesmidade* e *ipseidade*, pois a identidade seria composta tanto pelo que permanece quanto pela abertura à mudança, uma afetando a outra (RICOEUR, 2019, p.146). Através de seu pensamento, entende-se que esses dois aspectos são conectados de modo a compreender que a identidade é tanto uma permanência no tempo como assimiladora de mudanças que formam outras características.

A proposta de Ricoeur é de um diálogo entre a sedimentação e a inovação, da relação entre *idem* e *ipse*, e recorre a ferramentas narrativas que definem a manutenção de uma identidade. É por meio da descrição das ações que é possível definir essa identidade. As ações de um indivíduo, sejam elas pertencentes a um grupo de um momento específico, precisam estar inseridas em uma narrativa para terem sentido e para serem compreendidas. Recorrer à narrativa a respeito do *Desenho Mineiro* permite, então, que se entenda a identidade própria dos artistas e pesquisadores dentro desse contexto. Conclui-se, então, que esses sujeitos se compreendem como personagens cujas atuações

e relações só têm sentido quando ordenadas dentro de uma narrativa. A relação conflituosa e construtiva entre *idem* e *ipse* ocorre na medida em que ambos são características de um mesmo personagem. A *identidade narrativa* opera, então, como mediadora da relação entre a sedimentação e a inovação.

Ricoeur atribui à narrativa o papel criador da identidade do próprio agente que a experiencia. Ele comenta, citando Proust, que o “sujeito mostra-se, então, constituído ao mesmo tempo como leitor e como escritor de sua própria vida” (RICOEUR, 1997, p.425). Sendo assim, não existe uma separação exata entre o personagem e a pessoa, tendo em vista que a compreensão de uma história só acontece por meio de sua narração como participante. Portanto, a narrativa histórica é compreendida e possui um vínculo com o gênero literário, com a ficção. Essa ligação não a transforma em uma história inválida, mas assinala o pertencimento dessa história a outros gêneros literários, possibilitando tratar a narrativa como um processo dinâmico e mutável que se adequa às várias possibilidades e pode inovar a partir do que já existe, de uma tradição. Nesse sentido, para esta pesquisa, é importante observar também a figura do narrador/autor e o personagem do artista “mineiro”.

Para Walter Benjamin, o narrador conta o que retira de sua própria experiência ou a relatada pelos outros (BENJAMIN, 1987, p.198). Incorpora as histórias narradas à experiência dos seus ouvintes. Benjamin discorre principalmente sobre a tradição da oralidade, mas observem-se também as narrativas que possam ser transmitidas por meio da tradição do desenho: o desenhista pode ser percebido como o narrador de suas histórias, contadas por meio de seus traços. O *desenhista-narrador* escreve, transmite seus conhecimentos, suas ideias e pensamentos, guarda memórias, sejam elas históricas ou ficcionais.

François Hartog indaga sobre diversas questões relacionadas à narrativa histórica e chega ao entendimento da importância da História como guardião do conhecimento e da memória. Para ele, o narrador “não é senão um mentiroso, e a narrativa não passa de ficção.” (HARTOG, 1999, p.336), mas deixa claro, alguns parágrafos depois, que, “o texto é transmissor de conhecimentos, fornecendo explicitamente informações novas.” (HARTOG, 1999, p.343). O desenho também assume esse papel, pois, assim como o

texto, é transmissor de conhecimento e guarda, ainda que simbolicamente ou imageticamente, acontecimentos, sejam eles ficcionais ou não.

Na condição da pós-modernidade, em que as histórias são usadas como estruturas de poder-saber no campo científico, o conhecimento foi capitalizado, utilizado como estratégia de dominação e colonização (LYOTARD, 1997). Nas disputas que ocorrem entre as narrativas que envolvem a sociedade contemporânea não mais se percebe a História com um único ponto de vista, sob a ótica de uma elite detentora do poder-saber, mas, sim, sob a perspectiva de várias histórias e um pensamento muito mais plural, diversificado e fragmentado. Vê-se hoje o surgimento e a necessidade de criação de novas histórias, e, conseqüentemente, de novas produções narrativas também na linguagem do desenho. Sendo assim, uma questão parece ser essencial ao contexto artístico atual: quais histórias os artistas querem desenhar/narrar?

Percebe-se então que os *desenhistas-narradores* contemporâneos têm em sua preocupação temas que trabalham com essas questões múltiplas, descentralizadas, transversais, decoloniais, multiculturais, plurilaterais, nas mais diversas técnicas, linguagens e mídias. Tais colocações são confirmadas a partir da observação da história e da produção dos artistas contemporâneos de Belo Horizonte. Sobre esse aspecto, a pesquisa abordará, no capítulo quatro, alguns exemplos de narrativas utilizadas pelos artistas contemporâneos da cidade.

1.2. A narrativa do personagem “mineiro”

Primeiramente, serão traçadas algumas narrativas historicamente estabelecidas na tentativa de descrever o personagem *mineiro* para que se entenda melhor sobre a identidade e a tradição do *Desenho Mineiro* na capital.

Desde o início da formação do estado, Minas Gerais foi objeto de inúmeras tentativas de explicar-se, por vias históricas ou ficcionais, as características que dão forma à sua identidade. Essas características ainda são bastante indefinidas, visto que o estado de Minas Gerais possui extenso território. Para alguns, o *mineiro* é alguém bastante estereotipado, sob a imagem do indivíduo desconfiado, tradicional e conservador. Esta

pesquisa não pretende ressaltar a identidade de uma *mineiridade*, mas é importante situarmos e colocarmos algumas dessas questões para uma melhor compreensão da presença do *mineiro* na nomenclatura do objeto estudado. Por isso mesmo, é necessária a reflexão sobre o ser *mineiro*, sobre quais características existiriam para sua denominação dentro da linguagem do desenho nesta região.

A figura fictícia do artista *mineiro* foi reproduzida por uma série de discursos e práticas que permearam e permeiam o imaginário dos críticos e historiadores das artes no Brasil. Em diversas ocasiões, observa-se uma classificação do artista derivado de sua região, e em Minas Gerais isso foi bastante marcante. Nota-se uma profusão de eventos que traziam em seus títulos a questão da regionalidade como traço que afirma a identidade, como, por exemplo, as exposições “O desenho mineiro”, ocorrida no Palácio das Artes de 1979, “Quatro Artistas Mineiros”, ocorrida nos espaços da Itaú Galeria no ano de 1983, ou a exposição “Dez Artistas de Minas”, ocorrida no MAC-USP em 1984.

Por meio desses exemplos, dentre dezenas de outros não citados, conclui-se que possa ter existido, por parte dos agentes culturais mineiros, uma intenção de um posicionamento identitário dentro do meio artístico dominado majoritariamente por artistas e críticos do eixo Rio-São Paulo. Mas esse posicionamento de caráter identitário regionalista nas artes mostrou-se bem diferente do caráter essencialista-tradicional do ser mineiro de raízes na *mineiridade*.

A história da *mineiridade* quase sempre trouxe uma característica do mineiro como um personagem, do ponto de vista das elites, fundamental para o projeto de fortalecimento político do estado no País. Até meados dos anos de 1940, o discurso sobre o ser mineiro era um discurso conservador. A visão menos conservadora do mineiro só viria a mudar nos anos posteriores à década de 1940, após significativas mudanças que afetaram também o âmbito artístico. No caso de Belo Horizonte, vieram com a forte industrialização; com a criação da Companhia Vale do Rio Doce, em 1942; da FIEMG em 1943; e com as medidas de modernização no campo artístico trazidas por Juscelino Kubitschek; como a criação do complexo da Pampulha e a vinda de Guignard para lecionar no Instituto de Belas Artes.

Segundo um artigo do historiador e pesquisador Walderez Simões Costa Ramalho, Alceu Amoroso Lima apresentava claramente, no seu livro *Voz de Minas*, um discurso reativo às narrativas modernizantes do período. Walderez comenta que este certamente foi o livro que mais influenciou a formação do discurso da mineiridade e suas características. Sobre isso ele escreve:

Interessante notar que a primeira característica que o autor aponta é o *centrismo*, o qual será continuamente reforçado ao longo do livro sob diferentes denominações. Tal conceito faz referência à ideia de equilíbrio, bom senso, ponderação, sobriedade, síntese nacional, que conformariam a vida psicológica, sociológica, cultural e espiritual dos mineiros, bem como a sua missão de ser o “fiel da balança” do país e, num plano mais amplo, o de situar o próprio Brasil como centro de integração e equilíbrio no mundo. (RAMALHO, 2014, p.9)

Alceu Amoroso Lima ressalta o modo específico dos mineiros vivenciarem o tempo de forma mais lenta. Segundo Lima, o *homem mineiro* “é o homem do passado. O passado não larga o mineiro, em toda a sua vida. É a sua força. É a sua estabilidade. É a sua dignidade” (LIMA *apud* RAMALHO, 2014, p.10).

No ano de 1946, para uma conferência na Faculdade de Direito de Belo Horizonte, Gilberto Freyre escreve um texto intitulado *Ordem, liberdade, mineiridade*. Para Freyre, o “espírito mineiro” apresenta dois tipos de afirmações: “ao lado do desejo de estabilidade, o de liberdade; ao lado do desejo de ordenação da sociedade, a de libertação da pessoa de todas as formas de opressão da sua dignidade e de sua criatividade” (FREYRE, 1964, p.16 *apud* RAMALHO, 2014, p.11). Freyre reforça a característica do mineiro como avesso aos extremos, que propõe a conciliação, a moderação, mas que também preza pela liberdade.

A partir desse momento, o mineiro passa a ser descrito, principalmente na política, como conciliador, tradicional em alguns aspectos e moderno em outros. Para Tancredo Neves, por exemplo, o mineiro era o oposto do radical. Mas vale dizer que esse não foi o caso da arte mineira, que soube adotar, desde os anos 1940, o seu caráter mais radical, experimental, político e contestador, tanto ao integrar-se ao movimento construtivo brasileiro como no período da Neovanguarda e nas produções em desenho da década de 1970. Veem-se, por exemplo, os desenhos eróticos de Terezinha Soares, da década de 1960/1970[Fig.1], que traziam um olhar sobre o corpo e a sexualidade de caráter contestador e provocativo. Como escreveu Frederico Morais:

Teresinha Soares, aliás, é um exemplo cativante de como a arte é um exercício de liberdade. Quando sentiu o apelo da arte não vacilou um instante. Entregou-se de corpo inteiro a ela. Com uma gana formidável. E sua vida transformou-se. Desde o início fez uma arte fortemente realista – pondo o homem a nu. E assim chocou a sensibilidade provinciana.¹ (MOURA e PEDROSA, 2017, p.183)

Figura 1. Desenhos da série *Eurótica*, de Teresinha Soares, serigrafia, 35x25 cm, 1970. Coleção da artista.

Fonte: MOURA e PEDROSA, 2017, p.87.

Outros exemplos dessa produção vanguardista e pouco tradicional podem ser encontrados nos desenhos denúncia de Manfredo de Souza Netto sobre a atividade mineradora [Fig.2], nos trabalhos de cunho crítico de Marcos Coelho Benjamim e Mário Zavagli e mesmo nos cartuns políticos de Ziraldo e Henfil.

Figura 2. Manfredo de Souza Netto. *Figuras e Paisagem VII*, nanquim e ecoline sobre papel, 70x100 cm, 1971. Acervo MAP.

Fonte: RIBEIRO, 1997, p. 291.

¹ Texto escrito originalmente no ano de 1970 para o álbum “Eurótica”, no qual Teresinha Soares apresenta uma série de desenhos eróticos em serigrafias sobre papel, de tamanho 35 x 25 cm.

Os próximos capítulos trarão mais exemplos sobre a produção de desenho realizada entre o período das décadas de 1960 e 1970. A visualização dessas obras pode proporcionar uma pequena amostra da radicalidade e ousadia da produção daquele momento e de como ela integrou-se com grande destaque na produção nacional.

1.3. Aspectos Culturais e identitários

Os autores que discorreram sobre a *mineiridade* comentam sobre um certo “centrismo” do mineiro, uma referência a um equilíbrio, bom senso e ponderação sobre os hábitos e costumes que eram característicos do povo mineiro, cujas características têm origem em seu passado minerador. Também levantam questões sobre a região montanhosa, que poderia conservar o seu povo de influências externas, levando o mineiro a ter um caráter mais tradicional em seus modos. Essa ideia perdura até os dias atuais, inclusive no meio artístico, como notado no texto da crítica Aracy de Amaral sobre a obra de Marcos Coelho Benjamim em que descreve o “jeito mineiro”:

É um processo misterioso esse conjunto de circunstâncias, somadas ao isolamento natural, forçado pelas regiões montanhosas, que faz o “jeito mineiro” de ser, um jeito singular, particular, ou ambíguo, como o próprio Carlos Drummond mineiríssimo o registra em poema, na forma de comportar-se de hábitos, de fortes tradições artesanais. (AMARAL, 2000, p.13)

A montanha é um signo identitário visto em diversas produções realizadas pelos artistas mineiros. Embora seja um estado de grande extensão, com vários aspectos diferenciados em sua geografia, a montanha se sobressai simbolicamente no imaginário desses autores e dos brasileiros em geral. Como comenta Alceu Amoroso Lima:

O fenômeno mineiro é condicionado, todo ele, pela Montanha. A montanha representa – horizonte limitado, ritmo lento de andar, economia extrativa, vontade dominando a imaginação, vida sóbria e difícil, concentração psicológica e dispersão demográfica. (LIMA, 1983, p.43)

Talvez a principal referência sobre essa ligação e influência da montanha na cultura mineira tenha sido exposta no livro “O homem e a Montanha”, do escritor itabirano João Camillo de Oliveira Torres. A publicação, datada de 1944, traz diversas ilustrações do mestre Guignard. No livro, Torres cria uma narrativa sobre o nascimento das cidades

mineiras decorrentes da mineração e como isso influenciou os modos de ser do mineiro. Para ele, a criação do estado como controle da extração do ouro, juntamente com suas fazendas próximas para suprir as necessidades dessas cidades, define muito do caráter e características de seus habitantes. Depois de expor grande parte da história do início das minerações em Minas, de conflitos como a Guerra dos Emboabas, de apresentar a constituição de seu povo, Torres apresenta uma conclusão em que diz ser o mineiro “silencioso, sóbrio e tradicionalista”, mas também “tolerante e comedido”. Por isso mesmo o mineiro “Sempre foi contra os absolutismos e contra os extremismos”. Sobre a influência do reino, do estado e da política, comenta que “O mineiro sempre acreditou no poder do estado, sempre o tomou como coisa útil e benéfica, interessa-se por ele, exigindo, porém, o seu uso certo e de acordo com as finalidades supremas.” (TORRES, 2011, p.206)

Influenciados por essa narrativa, vários autores posteriores reforçaram essa ideia de um isolamento natural que Minas Gerais pode ter das demais regiões do país, o que levaria ao favorecimento de uma produção local alheia à influência dos demais estados, uma espécie de “ilha cultural”. Nesse sentido, isso traria certos valores ou práticas comuns em Minas que foram diferenciadas de outras regiões. Todos esses autores descrevem a grande influência da montanha para a cultura mineira, tornando-a um de seus principais símbolos. Guimarães Rosa também descreve a montanha como um símbolo do estado:

Minas é a montanha, montanhas, o espaço erguido, a constante emergência, a verticalidade esconsa, o esforço estático; a suspensa região — que se escala. Atrás de muralhas, caminhos retorcidos, ela começa, como um desafio de serenidade. Aguarda-nos amparada, dada em neblinas, coroada de frimas, aspada de epítetos: Alterosas, Estado montanhês, Estado mediterrâneo, Centro, Chave da Abóbada, Suíça brasileira, Coração do Brasil, Capitania do Ouro, a Heróica Província, Formosa Província. O quanto que envaidece e intranquiliza, entidade tão vasta, feita de celebridade e lucidez, de cordilheira e História. De que jeito dizê-la? MINAS: patriazinha. Minas — a gente olha, se lembra, sente, pensa. Minas — a gente não sabe. (ROSA, 1967, p.3)

No mesmo texto, porém, também comenta sobre a pluralidade que a palavra *mineiro* pode evocar e complementa:

Sobre o que, em seu território, ela ajunta de tudo, os extremos, delimita, aproxima, propõe transição, une ou mistura: no clima, na flora, na fauna, nos costumes, na geografia, lá se dão encontro, concordemente, as diferentes partes do Brasil. Seu orbe é uma pequena síntese, uma encruzilhada; pois Minas Gerais é muitas. São, pelo menos, várias Minas. (ROSA, 1967, p.3)

O que se demonstra é que tais características do ser montanhês são aglutinadas em um caldeirão de referências. É possível notar que entre as décadas de 1940 e 1960, apesar do discurso conservador que dominava o imaginário sobre o que é ser mineiro, Minas protagonizou profundas transformações de caráter modernizante e desenvolvimentista. Como já comentado, grandes transformações foram criadas na gestão de JK enquanto prefeito e depois governador. Houve grande crescimento industrial e urbanístico, ampliação considerável de rodovias no estado e da rede elétrica, através da fundação da Centrais Elétricas de Minas Gerais (CEMIG), criada em 1952. Centros industriais foram construídos em Santa Luzia e Contagem.

Há de se destacar também o crescimento do ensino universitário com a criação de diversos novos cursos no estado. Especificamente para esta pesquisa, vale destacar a criação da Escola Guignard, que começa sua gênese no Instituto de Belas Artes, nos anos de 1940. Já a Escola de Belas Artes, criada em 1957, também é derivada do Instituto de Belas Artes, e posteriormente se integrou ao sistema de Ensino Superior da Universidade Federal de Minas Gerais por meio do Plano de Reestruturação da UFMG, pelo Decreto-Lei nº 62.317, no ano de 1968.

A partir dos anos de 1950, os artistas mineiros, cada vez mais, apresentavam um olhar global. As referências locais eram utilizadas, muito mais como inspiração para seus temas e críticas e menos para assegurar a tradição de *mineiridade*. Isso também é refletido na produção literária da época, como visto em *Feijão, angu e couve*, livro de 1966 do autor Eduardo Frieiro, que traz um olhar mais popular e menos elitizado sobre a cultura mineira, ou no livro *Em Mineiridade: ensaio de caracterização*, obra publicada em 1968, do arquiteto Sylvio de Vasconcellos, que já destaca o caráter mais libertário, contestador e dinâmico do *mineiro*, dando ênfase para a Inconfidência Mineira, como no trecho em que diz “A constância das revoltas atesta o estado de espírito local e a aspiração de liberdade e independência jamais ausente dos ideais da população.” (VASCONCELLOS, 1968, p.24). Interessante notar a ilustração de capa da primeira edição do livro desenhada pelo artista Jarbas Juarez, em que representa situações e questões do ser mineiro daquele período. A imagem mostra um homem de olhar triste, em uma casa simples, rudimentar, em meio a vários acontecimentos em seu

entorno, como a presente industrialização e outras situações envolvendo a crescente urbanização, além de questões políticas envolvendo a ditadura militar [Fig.3].

Figura 03 - Capa do livro *Mineiridade: ensaio de caracterização*, de Sylvio de Vasconcellos, 1968.
Ilustração de Jarbas Juarez.

Fonte: <https://www.livrariamemorial.com.br/peca.asp?ID=6944854>, último acesso em 22/11/2022.

Todas essas transformações apontadas na ilustração também influenciaram o modo de ver e ser do mineiro, sobretudo nas Artes Visuais. Anteriormente visto como conservador, ligado às tradições, com um passado minerador, rural, barroco, passa então a ser moderno, plural e global. A historiografia da *mineiridade* nas artes até então, exaltava sobretudo a produção da arte barroca como exemplo da expressão típica da cultura mineira, tanto na música como na arquitetura, na literatura e nas artes plásticas. Foram todas essas mudanças, de industrialização e modernização do estado e da capital, que transformaram a identidade do ser mineiro em todos os âmbitos. Sendo assim, é

possível concluir que a nomenclatura *mineiro* dos artistas do estado, tão presente nas narrativas do circuito artístico dos anos de 1960 a 1980, parece ser muito mais um posicionamento regional, externamente pensado como uma estratégia de separação, de exclusão e regionalização, e também internamente como um modo de destacar e assumir um protagonismo perante ao monopólio do eixo Rio-São Paulo que envolvia a cultura, e menos sobre a identidade essencialista da mineiridade, apesar de existir, na produção local, temas que também suscitam essas características identitárias.

Uma melhor compreensão sobre a identidade na pesquisa está vinculada ao cruzamento de sua história e ficção. A compreensão de uma identidade, nesse caso a do *Desenho Mineiro*, é, então, alcançada na medida em que é narrada com a possibilidade de ser revista, reconfigurada e recriada. A pesquisa não pretende explicitar um caráter comum e imutável da arte mineira, mas tentar compreender os sistemas que contribuíram e sustentam essa representação cultural identitária que se fez e se faz presente ainda nos dias de hoje. O foco da pesquisa se apresenta na valorização da diversidade e pluralidade dos trabalhos dos artistas que constituíram esse momento representativo do desenho de Minas no Brasil, salientando que essa produção plural convive em um espaço comum e que pode ser frequentemente vinculada a um discurso de unidade na tentativa de colocar essa produção tão heterogênea em um padrão classificatório, o de ser “mineiro”. A partir do próximo capítulo será traçada uma linha narrativa histórica para tentar estabelecer de forma mais nítida o que de fato foi o *Desenho Mineiro*.

Capítulo II

2 - O desenho artístico na capital mineira

A escola é ótima, o mestre de primeira ordem e pelo resultado obtido, a gente confere que temperamentos não faltam. Tudo induz a crer que em Belo Horizonte vai se formar dentro de dois ou três anos mais um núcleo forte de artistas plásticos no Brasil.²

Mário de Andrade

Para que se compreenda melhor a produção de desenho contemporâneo da capital mineira, será preciso voltar um pouco no tempo e entender como se deu a implementação do ensino do desenho artístico em Belo Horizonte e como essa narrativa se configurou.

No Brasil, o desenho como campo artístico e científico estabeleceu-se com a vinda da Missão Francesa para a criação da Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios no século XIX. Com a implantação de uma instituição de ensino superior em artes e ofícios, a Escola Real veio com o objetivo de criar mão de obra especializada que pudesse atender às necessidades da realeza. Em 1822, a Escola Real de Ciências, Artes e Ofícios passou a ser conhecida como Academia Imperial das Belas Artes e, posteriormente, se tornaria a Escola Nacional de Belas Artes e, mais recentemente, Escola de Belas Artes da UFRJ. Outros estados foram estabelecendo suas escolas de ensino em Artes. Em São Paulo foi criado, por interesse de uma elite cafeeira, o Liceu de Artes e Ofícios em 1876, que trouxe um modelo voltado para as *Arts & Crafts*, que já ocorria na Europa, e que evidencia a valorização do trabalho manual do artesão na indústria capitalista.³

Em Belo Horizonte, a história do desenho artístico se estabeleceu de maneira mais marcante a partir da vinda de Guignard, na década de 1940, a convite do então prefeito Juscelino Kubitschek, para lecionar no Instituto de Belas Artes de Belo Horizonte. A

² Depoimento de Mário de Andrade sobre Guignard e o Instituto de Belas Artes, publicado no Diário de Notícias, Rio de Janeiro, em 1944.

³ Informações encontradas no livro *Sobre o desenho no Brasil*, organizado pelo artista e professor Cláudio Mubarac.

contratação de Guignard fazia parte da política de modernização da capital, que incluía também a construção do complexo da Pampulha.

É certo que o desenho já existia no ensino e na produção artística de Belo Horizonte anteriormente à vinda de Guignard, mas, até aquele momento, as atividades e valores dados ao desenho eram pouco significativos na cidade. Os artistas locais da época apresentavam certa aversão à arte moderna e maior valorização da linguagem da pintura e da escultura. É possível notar que a presença de determinada concepção de desenho como arte menor, que servia mais comumente como estudo para a pintura ou escultura, persistiu pelo menos até meados dos anos 1960 em Belo Horizonte. Consta-se tal fato recorrendo a um artigo escrito pelo artista e crítico Márcio Sampaio no *Suplemento Literário do Minas Gerais*, do ano de 1966, em que comenta sobre os valores de premiação do XXI Salão Municipal de Arte de Belo Horizonte realizado no Museu de Arte da Pampulha.

Ainda sobre o Salão: achamos estranho que a direção e organização dêste certame, continuem dando maior importância à pintura e à escultura, relegando a segundo plano o desenho e a gravura. Pelo menos é o que se deduz do fato de os prêmios de escultura e pintura serem muito maiores que os de desenho e gravura. Para os dois primeiros, o prêmio maior é de um milhão de cruzeiros, e para os outros, quinhentos mil. (SAMPAIO, 1966, p.5)

Em outro artigo, também do *Suplemento Literário*, o crítico Olívio Tavares de Araújo levanta o mesmo questionamento acerca da questão, em uma reportagem chamada “Sonderborg e a autonomia do desenho”, e discorre sobre a potência do desenho como uma mídia autônoma com características específicas. Nota-se que essa discussão ainda acontecia naquele período e a presença do ensino de Guignard foi essencial para a mudança desse paradigma em Belo Horizonte.

A vinda de artistas modernos para a construção da Pampulha nos anos 1940 trouxe para a capital a implementação de um pensamento moderno e humanista. Especificamente no campo do desenho, foi a narrativa de Guignard que prevaleceu e se tornou mais marcante. Segundo seus ex-alunos e demais pesquisadores, Guignard valorizava o desenho como base da criação artística. Muito desse método de ensino se deve ao fato de Guignard ter estudado na Escola de Belas Artes de Munique. Marcelo Bertoloti fez um estudo minucioso sobre a biografia e sobre esse momento da vida de Guignard. No

livro *Guignard: anjo mutilado* (2021), Bertoloti descreve o método de ensino da Escola de Munique, onde os alunos tinham primeiramente uma base de dois anos de ensino em desenho para, em seguida, entrarem na prática de pintura e, posteriormente, realizarem estudos de composição. O tempo de curso variava entre seis e oito anos. Segundo Bertoloti, Guignard não chegou a completar o curso, mas frequentou a Escola por vários anos. Outro aspecto da metodologia de ensino da Escola de Munique eram as escolhas das escolas de “mestres professores” que acompanhavam seus discípulos. Guignard se vinculou à escola de Hermann Groeber. Sobre a influência daquele período na metodologia de Guignard, Bertoloti comenta que:

A Academia de Munique deixou marcas na personalidade de Guignard. Pelas fotografias em preto e branco das salas de aula, é possível supor que seu método de ensino como professor tenha sido retirado dali. Os mestres com jaleco branco até os joelhos, tal qual Guignard usaria, pintavam diante dos alunos para transmitir-lhes suas técnicas pessoais, da mesma forma como ele faria por tantos anos em Belo Horizonte. [...] A própria ideia de fundar uma escola com o seu nome não é diferente do conceito da Academia. (BERTOLOTI, 2021, p.132)

No ano de 1944, Guignard chega à capital mineira para iniciar seu ensino na Escola Municipal de Belas Artes. Funcionava ao lado da Escola Municipal de Arquitetura, e as duas formavam o Instituto de Belas Artes de Belo Horizonte. A introdução de Guignard na cidade choca com o que vinha sendo feito até então e muda completamente o panorama da arte na capital. Quando Juscelino deixou a prefeitura, a Escola de Arquitetura se separou definitivamente da escola onde lecionava Guignard e foi, posteriormente, incorporada à Universidade Federal de Minas Gerais. A Escola de Arquitetura pretendia obter o reconhecimento federal oferecendo um conteúdo de curso superior. Nesta Escola, havia a atuação do professor Aníbal Mattos e de outros professores mais tradicionais e pouco simpáticos às novas vertentes modernas. Guignard não foi muito bem aceito por esses professores, seu salário era mais alto e distinto dos demais, um dos motivos que gerou um ambiente conflituoso. O curso que começara em uma pequena sala no centro da cidade logo se transferia para uma construção inacabada dentro do Parque Municipal, processo em que se inicia a criação da Escola Guignard.

2.1. - A metodologia de Guignard

Como mencionado, Guignard utilizava um jaleco branco, à moda dos seus professores dos tempos da Academia de Munique. Em sua metodologia, considerava que o desenho e a pintura começavam primeiramente na educação do olhar. Por alguns dias, pedia para seus alunos observarem a paisagem, os detalhes nos troncos das árvores, folhagens, os reflexos da água, os jogos de luz e sombra, daí então se iniciavam as lições de desenho. Somente após um domínio no desenho os alunos poderiam partir para a prática da pintura.⁴ Ao surgirem dúvidas de como terminar um desenho por parte de seus alunos, o mestre tomava o lápis e demonstrava ele mesmo o modo de fazer.

Seu método de ensino dava aos alunos bastante liberdade sobre o que fazer, mas também trazia grande disciplina vinculada à prática. Seu ensino em desenho era rigoroso e ficou bastante conhecido pelo uso do lápis duro que causava um sulco na folha, evitando a possibilidade de apagar e consertar o traço. No livro *A forma difícil*, a respeito de Amílcar de Castro, Rodrigo Naves comenta que:

Amílcar de Castro estudou com Guignard na década de 40. Desse contato ficou sobretudo a necessidade de clareza defendida por Guignard nas aulas de desenho, a insistência para que os alunos usassem lápis duro, que, ao produzir sulcos no papel, exigia decisão no traço, pois os erros não tinham conserto. (NAVES, 1996, p.248)

Esse método ficou muito conhecido pelas palavras dos ex-alunos de Guignard e foi comentado em diversos depoimentos da série de livros do *Circuito Atelier* da editora C/Arte. Essa coleção traz as experiências e produções de artistas mineiros de diversas gerações, alguns deles, ex-alunos do mestre. Cada publicação é dedicada a um artista que traz um relato sobre sua vida e obra. Amílcar apresentou um texto/poema em que cita o ensino do mestre. Já outros ex-alunos comentam suas experiências com o uso do lápis duro como metodologia de ensino e como isso afetou suas produções. Sara Ávila disse que:

A “disciplina” era a sua base didática, a partir do “desenho de observação” com o lápis duro. Começava a educação do olhar. Tínhamos que observar muito, desenhar com o olhar antes de

⁴ Essas informações foram encontradas nos depoimentos de diversos ex-alunos de Guignard em edições do “Circuito Atelier”, coleção realizada pela editora C/Arte, que apresenta a produção e depoimento de diversos artistas, em sua maioria artistas mineiros.

riscar o papel, estabelecer todas as relações de altura, profundidade, etc., pois não podíamos usar a borracha. (RODRIGUES, 2001, p.16)

Jarbas Juarez também comenta sobre sua época como aluno do mestre e das marcas deixadas pelo uso do lápis de gradação mais dura.

Outra orientação essencial era o uso do lápis duro. O emprego desse instrumento foi tão importante que só me dediquei ao desenho. Guignard sugeria o lápis 7H, mas eu desenhava com 10H. [...] com o lápis duro a linha sulca o papel, então errou, acabou. Por isso tem-se que desenhar com segurança, a linha sai ou não sai. (MELO, 2003, p.12)

Esse método ainda hoje é comentado nas Escolas de Arte da capital, mas, pelos depoimentos coletados de outros ex-alunos das duas universidades, é pouco utilizado. Atualmente, além de uma gama muito grande de materiais disponíveis, os alunos são também provocados a realizarem experimentos em diversas outras linguagens.

2.2. Guignard e seus alunos

A primeira turma de Guignard contava com cerca de quarenta alunos. Para a admissão desses estudantes, não era necessário pré-requisitos além de uma prova de aptidão artística. Não havia controle de presença e exames semestrais. Entre esses estudantes, em sua maioria jovens da elite belo-horizontina, nota-se a presença de Amilcar de Castro, Mário Silésio, Mary Vieira e Maria Helena Andrés. Após oito meses de curso, acreditando no potencial de seus alunos, Guignard organizou uma exposição no Edifício Mariana com cerca de trezentos trabalhos. Em seguida, leva para o Rio de Janeiro, em 1944, uma pasta cheia de desenhos de alunos para apresentar na capital, em uma exposição que ocorreu no ano seguinte, na sede do Instituto de Arquitetos, revelando, assim, uma “escola mineira” de desenho a partir de Guignard.

Na época, o crítico Rubem Navarra faz um grande elogio à mostra no jornal *Correio da Manhã*, comentando que:

É inegável que ela [a mostra] apresenta a mais perfeita coleção de trabalhos gráficos até hoje exibida entre nós, como obra de estudantes que apenas se iniciam. É verdadeiramente um milagre a eficiência com que Guignard transmitiu sua técnica aos alunos. (NAVARRA *apud* BERTOLSI, 2021, p.321)

No ano seguinte, Guignard promoveu outra exposição de seus alunos na sede da Associação Brasileira de Imprensa do Rio de Janeiro. A partir daí, vários de seus alunos começaram a participar de eventos artísticos em âmbito nacional. Desse momento em diante, a Escola do Parque tornou-se objeto de interesse para críticos de arte atentos aos novos métodos de ensino em arte do país. Mário de Andrade foi um dos interessados, chegou a visitar a escola em seu início e escreveu elogios sobre ela no *Diário de Notícias* do Rio de Janeiro, em outubro de 1944, e comenta sobre o novo “núcleo forte de artistas plásticos do Brasil” (ANDRADE, 1944, *apud* RIBEIRO, 2013, p.11). Nota-se que, além de seu ensino como professor, Guignard foi um grande articulador cultural e divulgou seu trabalho e de seus alunos em exposições para além de Belo Horizonte.

Vale lembrar que, na Escola do Parque, Guignard tinha como auxiliares Edith Behring e Franz Weissmann; Behring introduziu a técnica da gravura e Weissmann estava ligado ao trabalho tridimensional. Essa tríade foi responsável por grande parte da formação dos artistas mineiros dos anos 50 e 60, uma experiência que impulsionou Minas Gerais nos mais importantes eventos nacionais, como a Bienal de São Paulo e demais salões. Alguns de seus alunos foram associados às principais correntes artísticas da época. Nota-se uma grande quantidade de ex-alunos de Guignard ligados ao movimento construtivo brasileiro, como Mary Vieira, Maria Helena Andrés, Mário Silésio, Marília Gianetti Torres e Heitor Coutinho, e a participação de Amílcar de Castro no movimento Neoconcreto. Esses alunos iniciaram uma primeira ruptura sobre a estética moderna de Guignard, mais voltada para a representação do homem e da paisagem mineira.

À medida que Guignard foi se afastando da Escola do Parque, seus alunos foram assumindo seu corpo docente e administrativo. Paralelamente ao ensino de arte da Escola Guignard, foi criada a Escola de Belas Artes em 1957, inicialmente integrada à Escola de Arquitetura. Foi reconhecida e transferida para o campus na região da Pampulha em 1963, sob a direção de Haroldo de Mattos, ex-aluno do mestre Guignard e filho de Aníbal Mattos. Apesar da orientação mais acadêmica, a maior parte dos professores da Escola de Belas Artes era composta por ex-alunos de Guignard. Eram eles: Yara Tupynambá, Álvaro Apocalypse, Jefferson Lodi, Jarbas Juarez, Wilde Lacerda, Eduardo de Paula e, posteriormente, Amílcar de Castro. Isso mostra como a

metodologia de ensino do desenho de Guignard também esteve presente, por meio desses professores, na gênese da Escola de Belas Artes da UFMG. Esse fato talvez explique o porquê da criação de um departamento de Desenho separado do departamento de Artes Plásticas dentro dessa instituição.

Muitos foram os alunos de Guignard que obtiveram grande êxito em suas carreiras artísticas, principalmente na linguagem do desenho e da pintura. Para exemplificar a força da produção autoral conjuntamente com a ligação pedagógica dentro das universidades, alguns desses ex-alunos que tiveram uma atuação importante como professores de desenho nas escolas de arte da capital serão abordados nesta pesquisa. Além dos já citados, devem-se acrescentar os nomes de Farnese de Andrade(1926-1996) e Wilma Martins(1934-2022), artistas que tiveram grande projeção no cenário artístico nacional.

Farnese nasceu em Araguari. Foi, primeiramente, um artista do desenho que participou e foi premiado nos principais eventos do país por meio dessa linguagem. Apenas se destacou com os objetos e *assemblages* entre os anos 1960 e 1970, como aponta Charles Cosac:

De 1946 a 1966, Farnese conquistou todos os louros possíveis, como desenhista, gravador, pintor e ilustrador. Esse ritmo continuaria entre os anos 1966 e 1976, década que marcaria a transição da segunda para a terceira dimensão, uma gestação de dez anos daquilo que viria a dominar os últimos vinte anos de sua vida e produção. (COSAC, 2010, p.7)

Farnese ilustrou para jornais e revistas como *O Cruzeiro*, *Manchete*, *Diário de Notícias*, *Correio da Manhã* e *Jornal de Letras*. Participou da VI, VII, VIII, XI e X Bienal de São Paulo. Em 1965, realizou a série de desenhos “Eróticos” e inicia outra série de desenhos denominada de “Obsessivos”. Em 1968, participou da XXXIV Biennale di Venezia, Itália. Mesmo após alcançar um maior reconhecimento por meio de seu trabalho tridimensional, seguiu produzindo e apresentando desenhos e gravuras ao longo de sua carreira.

Figura 04. *Sem título*, grafite sobre papel, 100,5 x 71 cm, s.d. Coleção Particular.

Fonte: Catálogo Farnese de Andrade *Memórias Imaginadas*. Galeria Almeida e Dale, 2019, p.38.

Wilma Martins foi desenhista, ilustradora, gravadora e pintora. Realizou obras que retratam cenas comuns com situações inesperadas, misturando imagens do cotidiano doméstico com a inclusão de animais e de vida silvestre. Iniciou seus estudos artísticos em 1953 com Guignard. A partir de 1954, integrou mostras individuais e coletivas, no Brasil e no exterior. Mudou-se para o Rio de Janeiro em 1966. Participou de diversas bienais internacionais, entre elas, a de São Paulo, em 1967, de Berlim, em 1969, e de Veneza, em 1978. Também recebeu o Prêmio Principal de Panorama de Arte Atual Brasileira em 1976, no MAM-SP. Em um artigo para a Folha de São Paulo, Ferreira Gullar discorre sobre o trabalho da artista e sobre linguagem do desenho:

Sim, é um universo sem matéria que ela inventa com o seu desenho, linha e luz apenas. E, ao constató-lo, penso comigo: se o desenho acabasse, se os artistas como Wilma Martins não mais existissem, não tenho dúvida nenhuma de que nossa vida seria mais pobre.⁵ (GULLAR, 2015, p.98)

⁵ O texto de Ferreira Gullar de título *Sonho de papel* foi primeiramente publicado no jornal *Folha de São Paulo* do dia 5/7/2015, mas a passagem aqui foi retirada do livro *Wilma Martins*, lançado no mesmo ano.

Figura 05: *Cotidiano*, nanquim e ecoline, 50,5x30,5cm, 1972. Acervo MAM-RJ

Fonte: MORAIS, 2014, p.40.

Recentemente, Frederico Moraes organizou uma retrospectiva da carreira de Wilma Martins com exposições itinerantes realizadas no Paço Imperial (RJ), em 2013, e na galeria do Minas Tênis Clube, em Belo Horizonte, no ano de 2014. Moraes também realizou uma publicação sobre a trajetória da artista no ano seguinte (2015), com imagens dos seus trabalhos e textos críticos de diversos autores e períodos. Wilma participou, também recentemente, da 32ª Bienal de São Paulo no ano de 2017. Faleceu em 2022, durante a realização desta pesquisa.

2.2.1. Amilcar de Castro (1920-2002)

Amilcar de Castro nasceu no ano de 1920 em Paraisópolis, região da Serra da Mantiqueira. Estudou com Guignard entre os anos de 1944 e 1950 e, apesar de algumas vezes ser mais reconhecido no meio artístico por suas esculturas, sempre se considerou um artista gráfico. Inclusive, o primeiro reconhecimento oficial de sua carreira veio por meio de um prêmio, medalha de bronze em desenho, no 53º Salão de Belas Artes, realizado no Rio de Janeiro em 1947.

Amilcar sempre deu muita importância ao desenho, não somente como projeto para sua obra escultórica, mas como pensamento. Dizia que não conseguia fazer uma escultura sem o desenho. Segundo ele, “Existem outros escultores que fazem esculturas sem desenhar. Eu não sei fazer nada sem desenhar.” (RIBEIRO, 2002, p.34). Nos anos de 1950, trabalhou como artista gráfico nas revistas *Manchete* (1953) e *A Cigarra* (1956) e, posteriormente, entre 1957 e 1959, realizou uma reformulação gráfica do Jornal do Brasil, influenciando toda a imprensa brasileira naquele período. Em 1953 participou da II Bienal Internacional de São Paulo. Em 1959, assina o manifesto Neoconcreto, ao lado dos artistas Franz Weissmann, Lygia Clark, Lygia Pape, Theon Spanúdis e Reynaldo Jardim, redigido por Ferreira Gullar e publicado no *Suplemento Dominical do Jornal do Brasil*.

Em 1962 desenhou e planejou a 1ª edição da *Enciclopédia Barsa* e, no ano seguinte, realizou a reforma gráfica do jornal carioca *Correio da Manhã*. Durante a década de 1960, participou de diversas Bienais VI (1961) VII (1963) VIII (1965), do XI Salão Nacional de Arte Moderna, MAM-RJ e ganhou o 1º Prêmio em escultura no 17º Salão Municipal de Belas Artes no Museu de Arte da Pampulha. Em 1967 recebeu uma bolsa da Fundação Guggenheim e também o Prêmio de Viagem ao Exterior oferecido pelo 16º Salão Nacional de Arte Moderna, MAM-RJ.

Durante a década de 1970, dedicou-se a uma grande produção de desenhos, justamente no período de maior reconhecimento da linguagem no Brasil e em Minas Gerais. Recebeu a premiação em desenho no Panorama da Arte brasileira de 1977, trabalho que faz parte do acervo do Museu de Arte Moderna de São Paulo [fig.06].

O trabalho de Amilcar com o desenho é gestual e sintético. Sobre o seu próprio processo artístico, ele comenta que:

Os desenhos que estão no meu ateliê eu fiz de uma só vez, no mesmo dia, no máximo em uma hora. Eu desenho em cima dessa mesa, pego balde com tinta acrílica, o pincel e risco sobre a tela. Faço o risco sem plano nenhum, sem nada previsto, procurando organizar o espaço e pronto. (RIBEIRO, 2002, p.35.)

Figura 06. *Desenho (I)*, nanquim sobre papel, 70x100 cm, 1976. Acervo MAM-SP.

Fonte: <https://mam.org.br/acervo/1282-castro-amilcar-de/> Acesso 27/04/2022.

Após voltar do exterior, Amilcar iniciou sua carreira de professor em 1973, lecionando escultura na Fundação de Arte de Ouro Preto-FAOP e expressão tridimensional na Escola Guignard, onde foi diretor entre os anos de 1974 e 1977. Amilcar foi fundamental para a continuação da existência da Escola Guignard. Por diversas vezes, foi atrás de subvenções do governo para manter a Escola em funcionamento⁶. A partir de 1977 lecionou as disciplinas de Desenho, Escultura e Composição, na Escola de Belas Artes da UFMG, e se aposentou em 1990. Após deixar a docência, seguiu produzindo até o ano de 2002, ano de seu falecimento.

2.2.2. Maria Helena Andrés (1922)

Maria Helena Andrés nasceu em Belo Horizonte em 1922 e iniciou sua formação artística nos anos 40. Entre 1944 e 1947 estudou com Guignard. Já em 1943, recebeu menção honrosa no Salão Nacional de Belas Artes do Rio de Janeiro. Naquele mesmo ano, ganhou o prêmio de Desenho e Pastel no IV Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte. Foi uma das pioneiras do Concretismo em Minas Gerais, tendo participado de importantes mostras na década de 1950, como a I, II, III e V Bienal Internacional de São Paulo e o I, III e VII Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro. Recebeu prêmio de desenho no XIV e XV Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte (1959-1960). Na década de 1960, participou da VI, VII e IX Bienal de

⁶ Informação retirada de *Memória Histórica da Escola Guignard*, de Antônio Paiva de Moura.

São Paulo. Nas décadas de 1950 e 1960 lecionou Desenho e Pintura na Escola Guignard e a dirigiu em 1965. Em 2017 recebeu o título de professora emérita desta Instituição.

Em sua fase construtivista, Maria Helena realizou desenhos com diversos elementos e formas geométricas que aludem à *Cidades Iluminadas*, nome de uma das suas séries mais conhecidas. O crítico e curador Fernando Cocchiarale comenta sobre a importância dessa artista no contexto da arte construtivista brasileira:

Uma das pioneiras do Construtivismo em Minas Gerais, integrou, na década de 50, com Mário Silésio, Marília Giannetti Torres e Mary Vieira, o núcleo de artistas mineiros adeptos dessa nova tendência no país. Isto, no mesmo período em que a arte construtiva se consolidava no Rio de Janeiro e em São Paulo, então centros hegemônicos absolutos da cultura brasileira. Se a sincronia de Minas Gerais com as questões de ponta da cultura brasileira do período pode ser mensurada pela obra desses artistas, pelas mesmas razões podemos inscrever Andrés como uma das personagens essenciais de um dos momentos mais ricos, dinâmicos e profícuos da arte brasileira de todos os tempos. (COCHIARALE, 2014, p.6-7)

Já no início dos anos de 1960, foi influenciada pela pintura gestual americana, experimentou elementos gestuais e trouxe para sua obra mais espontaneidade e movimento, início de uma tendência marcante nos trabalhos posteriores. [Fig.7]

Figura 07. *Sem Título*. Crayon sobre papel, 46x60cm, 1961. Acervo do Museu de Arte de Santa Catarina.

Fonte: <https://aplicacoes.fcc.sc.gov.br/wpmasc/acervo> acesso em 27/04/2022.

A partir dos anos 1970, realizou diversas viagens ao Oriente, o que aproximou sua produção a questões de espiritualidade e filosofia oriental; realizou uma série de desenhos de registros dessas viagens. Nos anos de 1990, realizou uma série de litografias e desenhos inspirados em caligrafia chinesa. Já nos anos 2000 sua obra é marcada pela produção de colagens e projetos de escultura de aço.

2.2.3. Sara Ávila (1932-2013)

Sara Ávila nasceu em Nova Lima no ano de 1932. Em 1953 passou a frequentar as aulas de Guignard na Escola do Parque. Foi artista plástica e professora de Desenho e Criatividade na Escola Guignard nos anos de 1960, local onde também foi diretora. Inicialmente realizou uma obra figurativa muito influenciada pelo mestre e participou de algumas mostras como o IX Salão Municipal de Belas Artes de Belo Horizonte (1954), IV e V Salão Universitário de Arte (1954/1955).

Nos anos de 1960 e 1970 desenvolveu experimentos com aguadas e técnicas de nanquim com bastante uso das manchas e se tornou mais ativa no circuito nacional e internacional, participando do movimento internacional *Phases*. Nesse período, participou das exposições do 13º, 14º e 15º Salão Paulista de Arte Moderna (1964-66), 2ª Exposição do Jovem Desenho Nacional no Museu de Arte Contemporânea de São Paulo (1965), IX Bienal Internacional de São Paulo (1967), 1º Salão Nacional do Desenho Brasileiro de Ouro Preto (1967), I e II Bienal Nacional de Artes Plásticas, em Salvador (1966-68), 18º Salão Nacional de Arte Moderna do Rio de Janeiro (1969), 3º Panorama de Arte Atual Brasileira, no MAM/SP (1971), Grupo Phases, no Musée de Ponchettes, em Nice, França (1972), XXII Bienal Internacional de São Paulo (1973), Bienal de Bratislava, Tchecoslováquia (1979), O desenho Mineiro, no Palácio das Artes (1979), entre diversas outras mostras. Sobre o trabalho da artista no período dos anos 1960 e 1970, o crítico Roberto Pontual escreve:

Aluna de Guignard, o desenho sempre recebeu sua preferência, a ponto de permanecer profundamente responsável pelo próprio arcabouço da pintura a que também se dedica. De início, era a figuração explícita que condicionava cada trabalho de Sara Ávila: retratos, temas religiosos, paisagens reconhecíveis de Ouro Preto, flores tropicais se acumulavam nas superfícies tratadas, em geral a cola, e depois cobertas com as cores tênues do café e do guache. No entanto, essa disciplina foi pouco a pouco se alterando, a partir de meados da década de 60, no sentido de uma projeção mais imediata da subjetividade no ato mesmo de

criar, na procura de função de certas formas obtidas pelo exercício do gesto livre, através das técnicas da aguada e do *frottage*. A referência direta do real terminou substituída por uma quase abstração, em atmosferas fantásticas reportando analogicamente a elementos vegetais e minerais, ou a determinadas configurações de paisagens visionárias em que nunca estão por completo ausentes a memória e a vivência de sua terra mineira, registrada no automatismo que a disciplina interior busca previamente organizar. (PONTUAL, 1973, p.353)

Figura 08. *Desenho 4, frottage*, 81,5x120 cm, 1967, Coleção MAC-USP.

Fonte: <https://acervo.mac.usp.br/acervo/index.php/Detail/objects/18290> acesso em 27/04/2022.

Entre as décadas de 1990 e 2000, Sara Ávila produziu diversos trabalhos da série *Noturnos para Belo Horizonte*. Realizou exposições individuais em Itabira, Nova Lima e criou um painel para o *Projeto Mural* do Espaço Unibanco de Belas Artes em 1998; participou de mostras coletivas em espaços como o BDMG Cultural e o Museu de Arte da Pampulha. Deixou obras em importantes instituições nacionais como o MAM-SP, MAC-USP, Museu de Arte de Santa Catarina, Museu de Arte da Pampulha e Museu Mineiro.

2.2.4. Álvaro Apocalypse (1937-2003)

Nascido em 1937 em Ouro Fino, Álvaro Apocalypse transferiu-se para Belo Horizonte em 1953. Desenhista desde criança, decidiu inscrever seus primeiros trabalhos artísticos no X Salão Municipal de Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte, em 1955, e recebeu menção honrosa em Desenho. Na abertura do Salão, despertou a curiosidade de

alunos de Guignard, que o convidaram a se juntar à Escola do Parque, o que ocorreu no ano seguinte.

Em 1959 foi convidado por Jefferson Lodi para ministrar aulas de modelo vivo na recém-criada Escola de Belas Artes da Faculdade de Arquitetura da UFMG. Participou ativamente da criação do curso de Belas Artes da UFMG e também lecionou na Fundação Mineira de Arte - FUMA. Foi um dos fundadores da Associação Mineira dos Artistas Plásticos e escolhido como primeiro presidente da entidade. Recebeu diversos prêmios de desenho na década de 1960, com destaque para o XVII e XX Salão Municipal de Belas Artes (1962 e 1965), a IX Bienal Internacional de Arte de São Paulo e a Bienal Nacional da Bahia, em Salvador (1965). Álvaro também trabalhou com animação e propaganda em Belo Horizonte e criou comerciais e vinhetas para a TV Itacolomi.

Em 1967 participou da implementação do Festival de Inverno na cidade de Ouro Preto. Em 1970 criou o grupo de teatro de bonecos Giramundo, um dos mais antigos e importantes do Brasil. Álvaro compreendia o desenho como sua linguagem principal, aplicando-a em diversas mídias. Sobre o desenho, comenta que:

O desenho é uma escrita, é o resultado de um gesto feito no espaço, numa superfície. Esse gesto pode ser composto pelo deslocamento de um corpo inteiro, pelo deslocamento de parte do corpo, ou seja, do braço, pelo deslocamento da parte anterior do braço, pelo deslocamento da mão, ou apenas pelo deslocamento do dedo. Pode ser uma explosão de movimento no espaço, partindo de um grande gesto, um grande movimento envolvente, como num balé, como pode ser um movimento somente do dedo, caligráfico e intimista, como numa carta. (MELO, 2001, p.28)

Álvaro sempre se interessou pela figura humana e aspectos da cultura popular, temas e narrativas empregadas tanto em seus desenhos quanto nas histórias e roteiros criados para o teatro Giramundo. Acerca do tema da importância do desenho como narrativa e registro histórico, já mencionado nesta pesquisa, Álvaro fez um interessante comentário, que levanta reflexões sobre a memória visual no Brasil:

Porque no Brasil, nós não temos memória visual, não temos nada registrado, enquanto nos museus da Europa veem-se os acontecimentos e batalhas, tudo registrado pela pintura. Então, resolvi registrar a nossa cultura, por isso dedico-me ao congado, às festas religiosas etc. (MELO, 2001, p.32-33)

Figura 09. Desenho, pastel sobre cartão, 55x43cm, 1971. Coleção Manfred Leyerer.

Fonte: SAMPAIO, 2011, p.138.

Álvaro foi uma referência do ensino em desenho na Escola de Belas Artes da UFMG, eleito professor do ano em 1963 e 1965. Foi professor de grande parte da geração dos artistas que surgiram nos anos 1970.

2.2.5. Yara Tupynambá (1932)

Yara Tupynambá é desenhista, gravadora, pintora, muralista e professora. Nasceu em Montes Claros, em 1932. Estudou com Guignard em 1950. Posteriormente estudou com Misabel Pedrosa, Oswaldo Goeldi e se especializou no Pratt Institute de Nova York. Como professora, lecionou desenho e gravura na Escola do Parque e participou ativamente da Escola de Belas Artes da UFMG, local onde lecionou e foi diretora. Roberto Pontual descreve sobre a artista e seu trabalho no livro “Arte/ Brasil/ hoje: 50 anos depois”:

O trabalho de Yara Tupynambá em desenho e gravura, se estendendo já por vinte anos contínuos, comprova mais uma vez essa estreita ligação com a terra e a história mineiras, que é marca essencial de tantos artistas ali nascidos ou para ali idos desde a presença e o ensinamento lírico de Guignard. [...] A narrativa, agudamente cubo-expressionista e mineiramente barroca, constitui, portanto, a maneira específica de expressar-se dessa artista, para quem Minas é o mundo. (PONTUAL, 1973, p.395)

Yara realizou inúmeras mostras no Brasil e no exterior. Participou de diversas edições do Salão Municipal da Prefeitura de Belo Horizonte e dos Salões de Arte Moderna do Rio de Janeiro e São Paulo. Participou da IX Bienal de São Paulo em 1969, mesmo ano em que participou do 1º Panorama da Arte Atual e da realização do *Mural da Inconfidência* na reitoria da UFMG [Fig.10]. Participou também da 9ª edição do Panorama da Arte Atual no ano de 1977.

Fig.10. *Mural da Inconfidência*, acrílica sobre madeira, s/dimensão, 1969. Reitoria da UFMG.

Fonte: RIBEIRO, 2013, p.43.

Das mostras internacionais destacam-se o I Certame Latino-Americano de Xilogravura, em Buenos Aires; Artistas Brasileiros em Indiana e Ohio; Artistas brasileiros em The Brazilian American Cultural Institute, Washington; Artistas Brasileiros na Cité Universitaire, Casa do Brasil, Paris; Artistas Brasileiros na Nigéria; e Artistas Brasileiros no BAC, New York. Foi selecionada para a Bienal Internacional de gravura sobre madeira, Evry, França. Recebeu como reconhecimento público a Medalha Ordem

do Mérito Legislativo concedida pela Assembleia Legislativa de Minas Gerais e o título de Artista do Ano concedido pela Associação Brasileira de Críticos de Arte em 2011.

2.2.6. Jarbas Juarez (1936)

Jarbas Juarez é natural de Coqueiral, nascido em 1936. Sua paixão pelo desenho começou cedo, como ele mesmo conta em seu depoimento para o *Circuito Atelier*. “Desde criança gosto de desenhar, minha loucura sempre foi o desenho.” (MELO, 2003, p.7). Em 1957 entrou na Escola do Parque, onde estudou desenho com Maria Helena Andrés e se privilegiou das visitas esporádicas do mestre Guignard. Entre 1957 e 1960, participou de todas as edições do Salão Municipal de Belo Horizonte. Em 1967 recebe o prêmio Hidrominas, na XI Bienal Internacional de São Paulo. Como docente na Escola de Belas Artes da UFMG, deu aulas de modelo vivo e de técnicas expressivas no desenho.

Figura.11. Da série *Bichos*, nanquim sobre papel, 25x15cm, 1958.

Fonte: MELO, 2003, p.13.

Em seu livro da série *Circuito Atelier*, a pesquisadora Marília Andrés Ribeiro apresenta Jarbas como “o exemplo do artista pesquisador que está constantemente experimentando novas formas de desenhar, pintar, gravar construir, interferir nos espaços públicos e ensinar” (RIBEIRO, 2003, p.3); e complementa sobre as características de Jarbas como professor de desenho: “transmite com maestria a importância do desenho enquanto maneira pessoal, singular e criativa de interpretar a realidade” (RIBEIRO, 2003, p.4).

2.3. Desenho e Cultura: a arte e seus agentes no espaço belo-horizontino

A partir dos anos 60, uma nova configuração da arte mineira começou a surgir em decorrência da influência do ensino de arte das escolas e da efervescência e crescimento cultural da capital. Viram-se o surgimento de uma crítica atuante nos jornais e publicações e, também, das primeiras galerias de arte. Houve um fortalecimento de eventos culturais, como o Salão Municipal de Arte da Prefeitura de Belo Horizonte, o Salão da Reitoria da UFMG e a criação do Festival de Inverno. Essas transformações ganharam ainda maior significância no período devido ao momento político estabelecido em 1964, com as manifestações de artistas plásticos que ocorreram após o golpe militar, liderados pela crítica militante atuante do momento, iniciando-se, assim, diversos questionamentos sobre a arte produzida e estabelecida na capital mineira.

Percebe-se tal mudança no cenário local a partir do XIX Salão Municipal de Belas Artes da Prefeitura de Belo Horizonte, realizado no ano de 1964, quando o júri, sob a liderança de Mário Pedrosa, recusou trabalhos de artistas consagrados ao mesmo tempo que revelava e premiava obras de jovens artistas como Jarbas Juarez, Beatriz de Almeida Magalhães, Paulo Laender, entre outros, antenados à situação social e política do país, e também da influência das novas correntes artísticas mundiais como a Arte Conceitual, a Pop Art e a Nova Figuração.

Sobre a produção artística que surgiu naquele momento, Marília comenta em seu livro *Neovanguardas*, da influência das novas tendências mundiais na arte brasileira e mineira:

A nova figuração abrangeu várias tendências artísticas que surgiram a partir dos anos 60, reintroduzindo a representação icônica na obra de arte. Essas apresentaram uma transição

gradativa do informalismo gestual, predominante nos anos 50, para as tendências representativas radicais do final dos anos 60, culminando no Hiper-realismo. [...]. A nova figuração discutiu o papel do homem e da mulher, o lugar do corpo e da sexualidade na sociedade, o uso de objetos no cotidiano, das propagandas, da cultura de massa, e o desperdício da sociedade de consumo. (RIBEIRO, 1997, p.35-36)

Este período de grande efervescência de ideias nos anos 1960 levou o pensamento artístico a outras temáticas, menos formalistas, mais críticas e mais imersas nas questões da sociedade, não somente pelos artistas, mas também por meio dos críticos e demais agentes culturais.

Naquele momento, Frederico Moraes foi um grande fomentador do debate na capital mineira, tanto no papel que desempenhava como jornalista e crítico como no diálogo e interlocução com os artistas, propondo ações e apontando para o surgimento de uma geração de artistas contemporâneos que questionavam a tradição de Guignard. Por meio de uma série de reportagens, destacou as mudanças ocorridas na arte de Belo Horizonte, promovidas pelos ex-alunos de Guignard que romperam com o desenho e a pintura figurativa do mestre, e os novos caminhos que se iniciaram com os jovens artistas que experimentavam diversas linguagens; este período foi denominado de *Neovanguarda*. Também vale destacar a atuação de Márcio Sampaio no *Diário de Minas* e *Suplemento Literário*, Morgan da Motta no *Diário da Tarde*, e Celma Alvim e Mari' Stella Tristão no *Estado de Minas*.

Em 1969, Márcio Sampaio começou a coordenar os eventos no Museu de Arte da Pampulha. Reformulou o já prestigiado Salão de Arte da Prefeitura e o renomeou Salão Nacional de Arte Contemporânea de Belo Horizonte, mais condizente com as novas práticas artísticas da época, o que repercutiu de forma positiva no cenário nacional. Já em 1970, Frederico Moraes organizou ações de artistas no Palácio das Artes com a mostra *Objeto e Participação*, que se expandiu para o Parque Municipal e demais áreas da cidade pela manifestação *Do Corpo à Terra*.

Na virada da década de 1960 para 1970, com a criação de galerias de exibição, das exposições na Reitoria e do Festival de Inverno da UFMG, do *Suplemento Literário* do *Minas Gerais*, e com a atuação de críticos em BH e exposições do Salão da Prefeitura, propiciou-se um espaço para a afirmação de muitos jovens artistas da *Neovanguarda*

mineira, que se destacaram em uma atuação de repercussão nacional. Podem-se citar Jarbas Juarez, Lotus Lobo, José Ronaldo Lima [fig.12], Décio Noviello e Teresinha Soares.

Figura 12. *Desenho 35*, Nanquim e ecoline sobre papel, 100x70cm, 1968. Acervo Museu de Arte da Pampulha.

Fonte: FONSECA, 2015, p.86.

A respeito desse momento, Marília Andrés Ribeiro comenta sobre as duas novas vertentes artísticas que aconteciam em Belo Horizonte naquele período:

Percebe-se, através dessas manifestações que ocorreram na virada dos anos 60, a intervenção de duas vertentes significativas das neovanguardas em Belo Horizonte, ambas pautadas pela reflexão crítica militante e pela ação inovadora, experimental, questionadora e combativa dos artistas. A primeira, liderada por Frederico Morais, congregava artistas cariocas e mineiros – Hélio Oiticica, Cildo Meirelles, Barrio, Dileny Campos, Maria do Carmo Secco, Luciano

Gusmão, Dilton Araújo, Lotus Lobo, Teresinha Soares, José Ronaldo Lima e outros –, voltados para propostas radicais de questionamento artístico, existencial e político. A segunda, liderada por Márcio Sampaio, reunia os jovens artistas mineiros Madu, Nemer, Luis Alberto Pellegrino, Eliana Rangel, Annamélia, Liliane Dardot e Virgínia de Paula; mais moderados, visavam o questionamento do circuito artístico tradicional e a afirmação da arte mineira no panorama nacional. (RIBEIRO, 1999, p.149-150)

Ribeiro aponta alguns caminhos e transformações que aconteceram na virada da década de 1960 para 1970 e escreve sobre o que aparenta ser o final daquele período da Neovanguarda:

Em Minas, os últimos gritos individuais das neovanguardas emergiram nos desenhos de Arlindo Daibert, José Alberto Nemer, Manoel Augusto Serpa, Manfredo de Souza Netto, Marcos Coelho Benjamin e Mário Zavagli, ou marcaram os audiovisuais de Frederico Morais, George Helt, Maurício Andrés, Beatriz Dantas e Paulo Emílio. (RIBEIRO, 1999, p.150)

A partir desse momento, na década de 1970, o desenho mineiro ganhou ainda mais expressão no País. Muito se falou sobre a ideia de um *Desenho Mineiro* e da força do desenho em artistas alunos de Guignard, que repassaram seus métodos e conhecimentos para seus alunos dentro das duas principais escolas de arte da capital.

Vale ressaltar que os grandes nomes do desenho de Minas já despontavam nacionalmente desde os anos 1950, em sua maioria, ex-alunos de Guignard, como é o caso de Álvaro Apocalypse, Sara Ávila, Maria Helena Andrés, Amilcar de Castro, Yara Tupinambá, Jarbas Juarez. Estes artistas alicerçaram a base da produção em desenho de Belo Horizonte e somaram-se aos novos artistas desenhistas que apareceram na cena da Neovanguarda dos anos de 1960, como José Ronaldo Lima, Teresinha Soares, Décio Noviello, Márcio Sampaio, José Alberto Nemer, Liliane Dardot, Manfredo Souza Netto e, ainda, aos diversos artistas desenhistas que surgiram na década seguinte, como Arlindo Daibert, Mário Zavagli, Marcos Coelho Benjamin, Marco Túlio Resende, Sandra Bianchi, Miguel Gontijo, Tâmara Sardinha, entre muitos outros.

A junção desses artistas tão diversos e de várias gerações, e que tinham na linguagem do desenho um denominador comum, repercutiu em uma fase da produção artística que se denominou o *Desenho Mineiro*.

Capítulo III

Identificar alguma coisa é poder levar outrem a conhecer a coisa de que temos a intenção de falar, dentro de uma gama de coisas particulares do mesmo tipo. [...] Identificar, nesse estágio elementar, ainda não é identificar a si mesmo, mas identificar “alguma coisa”.

Paul Ricoeur

3- Recortes Temporais do Desenho Mineiro

O desenho foi um fenômeno brasileiro na década de 1970. Muito se deve ao recrudescimento das instituições no período da ditadura pós AI-5. A produção artística brasileira voltou-se para mídias de caráter intimista, projetual, autônoma, conceitual e de fácil acesso. O importante crítico de arte brasileira Roberto Pontual (1939-1994) realizou algumas publicações reunindo grande parte da história da arte brasileira. Sobre esse período ele comenta que:

Alguns parágrafos atrás, mencionou-se a presença forte do desenho nos anos 70. De fato, partindo do início da década e se mantendo firme em campo até pelo menos a sua metade, o desenho apareceu como uma das modalidades mais frequentes e interessantes entre nós, assumida prioritariamente pelos artistas jovens, em lançamento de carreira. Seu vigor e sua autonomia tiveram, no caso, duas fontes distintas, que muitas vezes subiram à confluência. De um lado havia a atmosfera conceitual, mentalizadora, solicitando uma forma de notação imediata, econômica e sugestiva de que o desenho, ‘projetual’ como mais nada, pode ser mestre. Do outro, a sede do novo mercado em expansão encontrava nele um material mais fácil e proveitoso a absorver do que o resto disponível. Os dois impulsos, isolados e unidos, deram então ao desenho um momento de brilho especial na arte brasileira. (PONTUAL, 1987, p.444)

Constata-se, nas palavras de Pontual, que a linguagem do desenho era mais adequada àquele momento por vários fatores, inclusive comerciais. No mesmo texto, ele ainda descreve como Minas Gerais desempenhou papel fundamental e de relevância nacional na produção e prática de desenho, justamente pela história que já foi traçada por essa pesquisa.

Não se custará a compreender por que foi justamente em Minas Gerais que isto se passou com proeminência. O que há de montanhoso, sinuoso, introspectivo, cercado, ruminante, pontiagudo e irônico no caráter da paisagem e das gentes de Minas (mundão, mundinho) transferiu-se inteiro para o prazer que os artistas de lá têm encontrado na prática obstinada do desenho. Já havia sido assim com Guignard, fundador. Os desenhistas mineiros das gerações avizinhas de nós, vários deles alunos seus ou alunos de seus alunos, seguiram-lhe os passos, ora mantendo a estrita atenção no traço leve e lírico, mais sugestivo que conclusivo, ora enveredando por outros atalhos, onde puderam incorporar também a indagação

conceitual, o realismo fotográfico, a simbologia erótica, a invenção fantástica e a infância cáustica do humorismo. (PONTUAL, 1987, p.445.)

Apesar dessa importante atuação no cenário nacional, confirmada pelos textos de críticos da época e da participação dos artistas nos eventos e premiações mais importantes do Brasil, atualmente pouco se fala do *Desenho Mineiro* fora de Belo Horizonte.

Recorrendo às publicações mais recentes e influentes sobre o desenho no Brasil, esse desenho que se cogita tão forte em Minas Gerais sequer é citado. Nos livros, *Designo.Desenho.Desígnio* (2007), de organização da artista Edith Derdyk, e mais recentemente *Sobre o desenho no Brasil* (2019), de organização do artista e professor da USP Cláudio Mubarac, pode-se notar uma história do desenho sob a perspectiva do eixo Rio-São Paulo. Sendo assim, pode-se concluir que esse momento do desenho tão presente para os artistas mineiros pouco se configura historicamente para o restante do País. Entende-se essa questão pensando na hegemonia da história das artes visuais no Brasil construída em uma realidade centrada nesses locais e sobre o apagamento constante de narrativas realizadas fora desse circuito. Nesse momento em que se abrem perspectivas para novas narrativas descentralizadas, faz-se necessário uma maior pesquisa e divulgação sobre esse movimento tão importante para o estado e para a capital mineira.

Um dos principais contribuintes para a defesa e divulgação da narrativa do *Desenho Mineiro* encontra-se na figura do artista, professor e crítico Márcio Sampaio, como poderá ser visto ao longo do texto deste capítulo. Márcio Sampaio esteve ligado às principais exposições de desenho em Minas Gerais e foi um importante articulador dentre as principais instituições da cidade, o Palácio das Artes e o Museu de Arte da Pampulha.

Sobre a inserção dos artistas mineiros no cenário brasileiro,, Sampaio já levantava essa problematização em um artigo que escreveu para o *Suplemento Literário do Minas Gerais*, intitulado “A Bienal e os mineiros (I)”, publicado em 1969. Sampaio tece diversas críticas à produção e escolha dos artistas para a X Bienal de São Paulo:

Não é segredo que, via de regra, os críticos que atuam nos centros (Rio e São Paulo) desconhecem a arte que se faz na província. Por outro lado, a crítica da província, geralmente se satisfaz com sua atuação na região e se posta prazerosamente no altar de glórias provincianas sem estabelecer o necessário contato com outros centros. (SAMPAIO, 1969, p.8)

Em Belo Horizonte, alguns críticos e pesquisadores abordaram a questão da importância do desenho na constituição da formação e da produção de arte em Minas Gerais. A pesquisadora Marília Andrés Ribeiro, no livro *Um século de história das artes plásticas em Belo Horizonte*, comenta sobre o crescimento de uma produção de desenho em Minas em meados dos anos 1960 e início dos anos 1970:

No entanto, foi na virada da década que o novo desenho mineiro ganhou impulso com o trabalho de uma nova geração de artistas, preocupados em pesquisar os limites dessa linguagem e sua aproximação com o objeto, a poesia, as histórias em quadrinhos, o audiovisual e as propostas conceituais. (RIBEIRO, 1997, p.288)

Ribeiro cita os artistas José Ronaldo Lima, Madu, José Alberto Nemer, Manfredo de Souza Netto, Manoel Serpa, Marcos Coelho Benjamim, Lincoln Volpini, Arlindo Daibert, Liliane Dardot, Zenir Amorim e Mário Zavagli. No catálogo da exposição *O desenho mineiro*, ocorrida no Palácio das Artes no ano de 1979, Márcio Sampaio, organizador da mostra, fala sobre uma grande quantidade de artistas mineiros que tiveram no desenho seu principal meio de expressão e pensamento, evidenciando a existência de um “movimento” do *Desenho Mineiro*. Segundo Sampaio:

Embora esses desenhistas buscassem criar um estilo próprio, a sua maneira de exprimir-se, pode-se perceber certas características comuns, quer técnicas e formais, quer pela maneira mineira de ver e expressar o mundo. Pode-se mesmo afirmar que este traço comum vem principalmente do fato de que o desenho tem sido praticado como meio de reflexão e de resistência. (SAMPAIO, 1979, p.2)

Sampaio comenta sobre características da produção mineira em desenho dos anos 1960/70, realizada em um ambiente de transformações e censuras impostas pela ditadura, e complementa:

Daí, a frequência no desenho mineiro da metáfora, dos signos da memória e do inconsciente, o mergulho profundo nos espaços mentais, habitados por figuras mágicas, as referências à História – a memória institucionalizada – revisitando heróis e mitos; a prática de técnicas obsessivas, a relevância do erótico e do visceral. A figura e a paisagem, criando espaços e significados próprios ambíguos, no seu extremo expressionismo barroco, buscando a organização e a construção. E em consequência dessa permanente devoração do mito e sua prolongada mastigação (que propicia o confronto entre realidade e sonho, o objetivo e o mágico) emergem o realismo crítico, o humor, o riso de si próprio, que fragmentam o mundo, para criar a unidade da natureza e mente. (SAMPAIO, 1979, p.3)

Assim, constata-se, por meio das produções após a vinda de Guignard para a capital, uma constância na produção de desenho pelos artistas mineiros desde a década de 1940. Essa produção teve bastante repercussão fora do estado, com grande participação e premiação dos mineiros em exposições dedicadas ao desenho, e era também difundida por meio de textos e ensaios dos organizadores e críticos das exposições, como visto na apresentação da exposição *Panorama de Arte Atual Brasileira - desenho/gravura*, que ocorreu no MAM-SP em 1977. Arthur Octavio de Camargo Pacheco, membro da Comissão de Arte, aponta:

Quanto ao desenho, após o magnífico movimento surgido, há algum tempo, entre jovens mineiros, é de se aguardar novo impulso, ainda porque vem sendo mais intensa a atividade dos desenhistas nos últimos dois anos. (PACHECO, 1977, p.7)

Nota-se também uma exaltação da produção do desenho mineiro nas palavras do crítico Roberto Pontual em um texto realizado para o catálogo da exposição *Velha Mania - Desenho brasileiro*, ocorrida na Escola do Parque Lage em 1985, que argumenta, já com alguns anos de distanciamento:

Essa vida dupla do desenho brasileiro, balizada pela repressão e o ‘milagre’, foi a coqueluche das nossas artes plásticas entre 1974 e 1976, sob o impulso do triângulo Minas/Rio/São Paulo. Depois, houve um vazio, uma espécie de hiato, de que emergiu mais forte a pintura. A anistia pedia que saíssemos todos gritando por aí a nossa raiva e o nosso êxtase. Era a hora de pintar todos os 7. Desenho não é de festa. (PONTUAL, 1985. p.7)

O texto de Pontual demonstra que o desenho foi fundamental e muito utilizado como expressão pelos artistas dos anos 1970, mas perdeu sua força nacionalmente pelo clima festivo que tomaria a década seguinte. Além de toda fortuna crítica dos autores pesquisados que registraram essa importante produção de desenho em Minas, é possível recorrer a toda documentação e atuação dos artistas mineiros em exposições regionais e nacionais.

3.1. Atuação mineira em mostras e exposições nacionais

Até meados dos anos 1970, ainda eram comuns eventos e exposições dedicadas às categorias específicas da arte. Uma das mais importantes era o *Panorama de Arte Atual Brasileira*, que ocorria no MAM-SP, que realizava, a cada ano, uma exposição nacional

dedicada a uma linguagem. As exposições se dividiam entre pintura, escultura e desenho/gravura [Fig.13].

Figura13. Capas dos catálogos das exposições de desenho/gravura do Panorama da Arte Atual Brasileira, que ocorreram no Museu de Arte Moderna de São Paulo na década de 1970.

Fonte: <https://mam.org.br/publicacoes/> acesso em 27/04/2022.

Como já comentado, a participação massiva dos artistas mineiros é comprovada por toda essa documentação. Dentre as premiações oferecidas nas mostras do *Panorama* pelo Museu de Arte Moderna de São Paulo vale destacar o prêmio para Amilcar de Castro, na edição de 1977, e para José Alberto Nemer, na edição de 1980. [Fig.14].

Figura 14. Página interna do catálogo do *Panorama de Arte Atual* com premiação para Nemer em 1980

Fonte: <https://mam.org.br/wp-content/uploads/2019/10/panorama-1980-compactado.pdf> acesso em 27/04/2022.

Outra exposição marcante aconteceu no Museu de Arte da Pampulha, no ano de 1972, e abordou os desenhos das Histórias em Quadrinhos [Fig.15]. A exposição *Histórias em Quadrinhos e Comunicação de Massa* contou com a apresentação e organização de Ziraldo e uma sala especial com a participação dos principais desenhistas mineiros do período, entre eles o próprio Ziraldo, os cartunistas Henfil, Nilson, Mário Vale e os artistas plásticos Jarbas Juarez, José Ronaldo Lima, Manoel Serpa e Marcos Coelho Benjamim.

Figura 15. Capa do catálogo da exposição Histórias em Quadrinhos e Comunicação de Massas, de organização de Ziraldo para o Museu de Arte da Pampulha em 1972.

Fonte: Acervo Centro de Documentação do Museu de Arte da Pampulha (CEDOC-MAP)

Em 1973, além do já tradicional *Salão* realizado pela Prefeitura de Belo Horizonte, surge um outro salão de arte na capital mineira denominado *Salão Global de Inverno*, que ocorria no Palácio das Artes. Nos primeiros anos de sua realização, o júri se atentou para a interessante produção de desenho, escolhendo e premiando artistas que trabalhavam com esta linguagem, como percebe-se nesta passagem escrita por Marília Andrés Ribeiro:

Nesse primeiro salão, o júri, composto por Gilberto Chateaubriand, Madeleine Archer, Augusto Rodrigues, Glauco Rodrigues e Rubem Braga, premiou artistas que elaboravam um desenho conceitual primoroso, apontando uma nova tendência da arte mineira, representada por José Alberto Nemer, Ângelo Pignataro, Jarbas Juarez, Arlindo Daibert, Fernando Velloso, José Avelino de Paula, Márcio Sampaio, Marcos Benjamim, Manfredo de Souza Netto, Mário Vale, Madu, Roberto Vieira e Uziel Rosenwajn, entre outros. Por meio de uma figuração muitas vezes narrativa, como a das histórias em quadrinhos, esses desenhos faziam uma

releitura alegórica da destruição do meio ambiente, do erotismo e da repressão.
(RIBEIRO,1997, p.273)

Pelas palavras de Ribeiro, nota-se que vários dos artistas daquele momento utilizavam-se da narrativa e da figuração para expressarem suas ideias e inquietações. O salão ainda se repetiria por algumas edições. Ribeiro ainda descreve como as edições seguintes do *Salão Global de Inverno* revelou novos desenhistas, citando os artistas Orlando Castaño, Lincoln Volpini, Cláudio Martins, Humberto Guimarães, Gilberto Abreu e Leandro Gontijo.

No final da década de 1970, ainda em Belo Horizonte, houve uma exposição dedicada ao *Desenho Mineiro*, mais precisamente no ano de 1979, no Palácio das Artes, com organização do crítico e artista Márcio Sampaio, que contou com a participação dos principais artistas do desenho daquele período. Dentre eles, destacam-se Amilcar de Castro, Álvaro Apocalypse, Arlindo Daibert, Humberto Guimarães, Jarbas Juarez, José Alberto Nemer, Liliane Dardot, Marco Túlio Rezende, Marcos Coelho Benjamim, Maria Helena Andrés, Mário Zavagli, Miguel Gontijo, Sandra Bianchi, Sara Ávila e Yara Tupynambá.

Apesar da linguagem do desenho ter perdido um pouco de sua predileção no meio artístico na década seguinte, importantes mostras ainda aconteceram e demonstraram a sua relevância no cenário nacional. A partir de 1979, passou-se a realizar anualmente, em Curitiba, a *Mostra do Desenho Brasileiro*. Em sua segunda edição, em 1980, há uma grande participação de artistas mineiros, são eles: Carlos Wolney (que recebeu o prêmio Fundação Copel), Clécio Penedo, Liliane Dardot, Miguel Gontijo e Sandra Bianchi. Em sua terceira edição, em 1981, houve premiação para os artistas Marco Tulio Resende e Marcos Coelho Benjamim. Destaque também na sétima edição, já em 1987, com a participação dos artistas Ana Horta, Andréa Lanna, Aretuza Moura, Arlindo Daibert (Prêmio Aquisição), Fernando Pacheco, Giovanna Martins, Isabel Cristina Passos, Leo Brizola, Marco Tulio Resende, Mário Azevedo (também com Prêmio Aquisição), Mônica Sartori, Orlando Castaño, Patrícia Leite, Paulo Schmidt, Ricardo Homem, Rosângela Rennó, Vânia Barbosa.

Uma das exposições mais representativas dedicada à linguagem do desenho do período dos anos 1980 foi a mostra *Velha Mania: desenho brasileiro*, realizada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (EAV Parque Lage) em 1985, com a curadoria de Marcus Lontra e texto crítico de Roberto Pontual (citado ao longo da pesquisa). Houve a participação dos artistas mineiros: Amilcar de Castro, Ana Horta, Andréa Lanna, Arlindo Daibert, Henfil, Isaura Pena, José Alberto Nemer, Marco Tulio Resende, Marcos Coelho Benjamim, Mário Azevedo, Mônica Sartori, Orlando Castaño, Patrícia Leite, Wilma Martins e Zivaldo. Também em 1985 aconteceu a mostra *Brasil Desenho*, organizada por Maria do Carmo Secco no Centro Cultural São Paulo e com a participação dos artistas Amilcar de Castro, Carlos Wolney, Humberto Guimarães, Marcos Coelho Benjamim, Mário Azevedo e Wilma Martins.

A partir da década de 1990 houve um número bem menor de mostras e exposições dedicadas à linguagem do desenho. Ainda assim, destaca-se *O Desenho Moderno no Brasil: Coleção Gilberto Chateaubriand*, realizada no MAM-RJ entre 1993/1994, com a participação de obras de Álvaro Apocalypse, Arlindo Daibert, Farnese de Andrade, José Alberto Nemer, Manfredo de Souza Netto, Marcos Coelho Benjamim, Wilma Martins; e a exposição *Guignard: 50 anos de uma escola de arte*, realizada em 1994 na Galeria Vidyã em Belo Horizonte, com os artistas Adrienne Gallinari, Adriano Gomide, Álvaro Apocalypse, Amilcar de Castro, Aretuza Moura, Claudia Renault, Enezila Campos, Eymard Brandão, Fátima Pena, Franz Weissmann, George Helt, Giovanna Martins, Glória Lamounier, Humberto Guimarães, Inimá de Paula, Liliane Dardot, Lotus Lobo, Louise Ganz, Luiz Henrique Vieira, Manfredo Souza Netto, Marco Tulio Resende, Maria Helena Andrés, Niura Bellavinha, Orlando Castaño, Paulo Afonso Schmidt, Pedro Augusto, Piti, Ricardo Homen, Rosângela Rennó, Sara Ávila, Sávio Reale, Sebastião Miguel, Solange Pessoa, Thais Helt, Vicente Abreu, Vilma Rabello Machado e Yara Tupynambá.

Em 2015, o Museu de Arte da Pampulha realizou a mostra *Sobre o que se Desenha*. Esta exposição foi concebida para que se pudessem observar as poéticas narrativas do desenho. Sob a minha curadoria, a exposição trouxe um olhar para o acervo da instituição e o colocou em diálogo com a nova produção de artistas mineiros, que realizaram ações e performances em seu salão principal. A mostra não se ateve apenas

às técnicas mais tradicionais de desenho, houve um pensamento no sentido amplo da linguagem.

A exposição foi pensada como uma pesquisa estética e propôs uma discussão sobre o conceito da linguagem do desenho. Reflexões como “O que é o desenho?”, “Como ele nos afeta?” e “Como ele está presente no nosso cotidiano?” permearam a mostra. O principal objetivo foi o de apresentar uma pequena gama do grande universo que o tema abrange, conjuntamente com a ideia de valorização do errante e da diversidade, agrupando obras de contextos diferentes. Dos artistas mineiros participantes, tivemos ações e performances desenvolvidas por Alessandro Lima, Daniel Bilac, Efe Godoy, Giovanna Martins, Julia Panadés, Leticia Grandinetti, Rodrigo Mogiz e Wilson de Avellar, além de obras de Adrienne Gallinari, Álvaro Apocalypse, Amilcar de Castro, Fernando Cardoso, Gavino Mudado, Giovani Fantauzzi, João Castilho, José Ronaldo Lima, Liliane Dardot, Marcelo AB, Márcio Sampaio, Marco Túlio Resende, Marcos Coelho Benjamim, Maria Helena Andrés, Mário Zavagli, Miguel Gontijo, Mônica Sartori, Raymundo Colares, Rosângela Rennó, Sara Ávila, Sônia Lins e Tâmara Sardinha.

Figura 16. Vistas da exposição “Sobre o que se Desenha”, Museu de Arte da Pampulha 2015.

Fonte: FONSECA, 2015, p.30-31;46-48.

A apresentação de algumas das principais mostras e exposições específicas sobre o campo do desenho que foram citadas aqui mostram a riqueza e diversidade da produção e atuação mineira nessa linguagem, comprovando uma bem-sucedida história nesse sentido. A partir deste momento, a questão da narrativa histórica será retomada concomitantemente às temáticas, conceitos e técnicas presentes nas obras dos artistas seguindo a metodologia de análise crítica para a observação da produção de desenho de

alguns dos principais representantes do período dos anos de 1970. Assim será possível refletir sobre a especificidade da linguagem e da narração embutida nos trabalhos. Portanto, é essencial apresentar e discorrer sobre a biografia e obras de alguns dos principais artistas do *Desenho Mineiro*.

3.2. Representantes do desenho mineiro na década de 1970

3.2.1. José Alberto Nemer (1945)

José Alberto Nemer é natural de Ouro Preto. Começou a desenhar de forma autodidata, muito influenciado pelo que conheceu de Guignard, os casarios da cidade a bico de pena. Em 1967 participou de uma oficina no primeiro Festival de Inverno da UFMG, em que teve lições de desenho com o professor Álvaro Apocalypse. Segundo o próprio Nemer:

[...]as primeiras lições daquela manhã de julho em Ouro Preto iriam conduzir-me definitivamente pelos caminhos da arte e sugerir-me que o desenho deveria ser o instrumento mais sensível para dissecar a vida. (NEMER, 1991, p.8.)

O Festival de Inverno da UFMG, como comentado, foi uma das iniciativas fundamentais para o desenvolvimento e projeção das artes no fim dos anos 1960 e anos 1970. Foi por meio dele que o artista foi introduzido à metodologia de ensino de desenho utilizada em Belo Horizonte. Nemer terminou o Festival de Inverno como artista revelação. No ano seguinte ingressou, como aluno, na Escola de Belas Artes da UFMG. Naquele período, entrou em contato com o momento fervilhante da arte da *Neovanguarda* de Belo Horizonte e começou a se inserir no meio artístico da cidade.

Participou, em 1970, da exposição *Brasil: a festa, a construção* – organizada por Márcio Sampaio na sede da Aliança Francesa – ao lado de outros artistas como Abelardo Zaluar, Di Cavalcanti, Eduardo de Paula, Emanuel Araujo, Mário Silésio, Nello Nuno e Liliane Dardot. Em seu depoimento publicado no livro *Eu Me Desenho*, Nemer comenta sobre essas iniciativas e sobre uma pulsação cosmopolita que acontecia na cidade naquele momento, “um mundo instigante além das montanhas” (NEMER, 1991, p.10).

Na Escola de Belas Artes, teve lições de Arte Gráfica com Eduardo de Paula e exerceu essa profissão, realizando cartazes para eventos artísticos como o *Salão de Arte da Prefeitura e Aliança Francesa*, e também ilustrações para o *Suplemento Literário do Minas Gerais*. No segundo ano de curso, recebeu uma bolsa de estudos do governo francês e estudou na *École Supérieure d'Arts Graphiques Met Pennighen et Jacques d'Andon*. Nemer voltou ao Brasil, mas logo retornou para Paris por meio de um prêmio recebido pelo Salão Global. Já formado, trabalhou como ilustrador e artista gráfico na agência Antoine Peretti. São desse período as *Cartas da França*, desenhos a bico de pena em tons pastéis e sépia com referências à arte postal e iconografias medievais [FIG.17].

Figura 17. *Cartas da França*, Técnica mista sobre papel. 15x23 cm. 1973/74. Acervo Museu de Arte Moderna / MAM-RJ

Fonte: <https://www.behance.net/gallery/5430603/Cartas-da-Franca-1973-e-1974> acesso em 28/11/2022.

Passou a lecionar na Escola de Belas-Artes da UFMG em meados dos anos 1970 e recebeu da CAPES uma bolsa de mestrado e doutorado para estudar em Paris a partir do ano letivo de 1975, com o objetivo de criar massa crítica na Escola para a implementação do curso de pós-graduação. Em 1980 Nemer é convidado a participar do *Panorama da Arte Atual – desenho/gravura*, em que recebeu premiação com uma obra de características mais tradicionais, representando paisagens sobre a Grécia [Fig.18], um

pouco como continuação de desenhos de paisagem e telhados que realizava sobre Ouro Preto.

Figura 18. *Reflexões diante da paisagem*, bico de pena sobre tecido, 70x50 cm, Grécia 1975 a 1977.

Fonte: <https://www.behance.net/gallery/5430289/Reflexoes-diante-da-paisagem-Grcia-1975-a-1977>
acesso em 28/11/2022.

Na Escola de Belas Artes da UFMG, atuou na reformulação do currículo escolar de 1980/81, com a implementação dos ateliês. Entre 1982 e 1983, realizou uma série em aquarela, primeiramente em pequenos formatos e figurativas. Eram “cenas imaginárias do cotidiano, fantasias do desejo, indignações políticas, ironias corrosivas, intuições esotéricas, líricas manhãs de Sol.” (NEMER, 1991, p.20). Essa série, de formato 21x15cm, foi denominada *Ilusões Cotidianas*[Fig.19]. Com ela, viajou a Brasília, Vitória, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Curitiba e São Paulo. Olívio Tavares de Araújo descreve essa série em uma reportagem da revista *Isto É*, intitulada *Ilustres Forasteiros*:

O primeiro impacto, diante de sua exposição, é o virtuosismo nessa técnica difícilíssima, que Nemer domina, a altura, como poucos artistas no Brasil. Mas ele não se esgota por aí. Mais introspectivo, mais ‘mineiro’, concentra aqui três anos de trabalho em trinta pequeníssimas obras extremamente requintadas. Seu universo, também figurativo, não é o do humor e sim o do insólito, o estranho, com um ligeiro aroma surreal, às vezes inquietante. Frequentemente há mordacidade em seus

trabalhos – mas ela aparece, mineiramente, em surdina. E a ela se superpõe, sempre, uma fabulação fantástica, poética e pessoal. Sem dúvida pode-se falar, aqui, do momento do encontro do artista com sua plena maturidade. (ARAÚJO,1985 *apud*, NEMER, 1991, p.21)

Figura 19: *Jardim urbano*, Aquarela sobre papel. 15x21 cm. 1983. Coleção Galeria Paulo Figueiredo, SP

Fonte: <https://www.behance.net/gallery/5430747/Ilusoes-cotidianas-1983-e-1984> acesso em 28/11/2022.

O sucesso dessa série levou o trabalho de Nemer para capas de livro, disco e uma série de selos de correios realizados em comemoração à Inconfidência Mineira. A partir desse momento, Nemer sentiu a necessidade de explorar maiores formatos e trabalhos menos figurativos, utilizando da técnica de aquarela que elegeu como sua principal técnica, e participou de dezenas de exposições. Foi homenageado com sala especial no 25º *Salão Nacional de Arte de Belo Horizonte*, edição do centenário de Belo Horizonte, realizado no Museu de Arte da Pampulha em 1997.

Expôs suas “aquarelas recentes” no CCB-BRJ em 2000, nos espaços do Instituto Moreira Salles entre 2003 e 2005, na Galeria Anna Maria Niemeyer em 2009, na Fundação Iberê Camargo em 2021, no Instituto Tomie Ohtake em 2021 e no Palácio das Artes em 2022.

Figura 20: *Sem título*, Aquarela sobre papel. 75 x 110 cm. 2002. Coleção Zuleika Torrealba, RJ.

Fonte: <https://www.behance.net/gallery/5431085/Aquarelas-2002-e-2003> acesso em 28/11/2022.

Além de artista e professor, Nemer também atuou como curador, organizando as exposições *A criança de Sempre*, no espaço cultural da CEMIG em 1985; *Poética do acaso*, no MAP (1990), MAM-RJ (1991) e MAC-SP (1991); *Construção Selvagem* no Palácio das Artes (1990) e CCSP(1991); *Ícones da utopia e Utopias Contemporâneas*, no Palácio das Artes(1992); e *O Brasil na visualidade popular*, no Museu de Arte da Pampulha em 2000. Foi autor dos livros *Eu Me Desenho*, pela editora Mazza em 1991, e *A Mão Devota*, pela editora Bem-te-vi em 2008.

3.2.2. Liliane Dardot (1946)

Liliane Dardot é natural de Belo Horizonte. Prestou vestibular para a Escola de Belas Artes em 1965. Em seu depoimento no *Circuito Atelier*, Dardot comenta sobre a presença dos professores Álvaro Apocalypse, Haroldo Mattos, Yara Tupynambá, Jarbas Juarez, Wilde Lacerda e de sua colega de turma Maria do Carmo Vivacqua Martins (Madu) como importantes para sua formação. Cita a importância das visitas da turma à *Bienal de São Paulo*, onde teve acesso à produção contemporânea de arte, assim como as primeiras edições do *Festival de Inverno* em Ouro Preto.

Começou sua carreira em pleno período de ditadura militar, sua produção apresentou de forma marcante a questão política nos seus primeiros desenhos. Entre 1968 e 1970, produziu ilustrações para o *Suplemento Literário do Minas Gerais*. Sobre esse período, Dardot comenta que:

Meus desenhos em preto e branco, executados em nanquim, bebiam tanto nos exemplos de uma atitude crítica, quanto no aprofundamento psicológico da literatura. [...] Ao observá-las hoje, percebo que esse caráter psicológico está presente, mas seguramente não se trata de figuras particulares, elas têm um caráter mais geral e o viés político já se coloca. Eu leio outros trabalhos produzidos na época como a representação de figuras públicas arquitetando alguma “maldade”. A abordagem do caráter político que existe nas relações interpessoais, a questão do poder, tudo isso já aparecia lá, de alguma forma. (VENEROSO, 2007, p. 13-14)

Inicialmente sua principal produção ocorreu em desenho. Sobre a linguagem em sua iniciante produção até os dias atuais, Dardot comenta:

Percebo que esse papel do desenho como um processo de busca, de processamento interno, já estava presente nos meus primeiros trabalhos, e continua até hoje. Na época ele ocorria como uma necessidade minha de desenhar, mas eu, ao mesmo tempo, questionava a utilidade daquilo. Hoje a situação já se tornou mais clara pra mim: esses desenhos, anotações que faço, são momentos de concentração, de alimentação, de busca. (VENEROSO, 2007, p. 14)

Entre 1969 e 1977, atuou como professora de desenho na Escola de Belas Artes da UFMG. Nesse período, participou das exposições *Jovem Arte de Minas*, na Imprensa Oficial de Belo Horizonte (1968), *Jovem Arte Contemporânea*, MAC-SP (1968), *1º Salão Nacional de Arte Universitária*, Reitoria da UFMG (1968), *Desenhistas Mineiros*, no ICBEU, Rio de Janeiro (1969).

Dardot trabalhou também como artista gráfica, realizando diagramação na *Revista Minas Gerais* e o cartaz de divulgação para a primeira peça do Grupo Corpo, *Maria Maria*, que teve sua estreia em 1975. No mesmo ano, a artista participou da exposição coletiva, *Doze Desenhistas de Minas Gerais*, na Galerie de la Maison de France, no Rio de Janeiro (1975) e do *3º Salão Global* no Palácio das Artes. No ano seguinte, participou da exposição *O corpo*, no Palácio das Artes, em Belo Horizonte, com curadoria de Márcio Sampaio.

Em 1977, Dardot pediu demissão da Escola de Belas Artes imaginando a possibilidade de trabalhar com artes gráficas, ilustração, e mudou-se para Olinda. A partir de seu contato com o artista João Câmara, realizou trabalhos em litogravura.

Figura 21: *Hora de Brasília*, Acrílica e lápis de cor sobre papel. 75x110 cm. 1977.

Fonte: VENEROSO, 2007, p.25. (versão em cor encaminhada pela artista)

Participou da formação inicial da Oficina Guaianases de gravura, uma casa dedicada à gravura com especialidade em litogravura. Em 1978, o grupo realizou a primeira exposição na cidade, na Galeria Abelardo Rodrigues. Participavam da oficina os artistas João Câmara, Delano, Flávio Gadelha, Francisco Neves, Gil Vicente, Humberto Carneiro, Inalda Xavier, José Alves Moura, José Barbosa, José Carlos Viana, José de Barros, Liliane Dardot, Luciano Pinheiro, Maria Tomaselli, Petrônio Cunha, Gilvan Samico e Thereza Carmem. Dardot realizou, paralelamente à produção de gravuras, desenhos em lápis de cor e, com eles, expôs em diversas exposições e salões de arte.

Em 1979, ela participou da exposição *O Desenho Mineiro*, organizada por Márcio Sampaio no Palácio das Artes. Também participou do *Panorama da Arte Atual – desenho/gravura* (1980), do *Salão Figuração Referencial* (MAP) 1979, do *32º Salão de Arte*, no Museu do Estado em Recife, do *Salão Nacional* (MAP) 1980, do *3º Salão Nacional do Rio de Janeiro* (1980), da *II e V Bienal Ibero-Americana*, no México

(1980/1986), da *Bienal Americana de Artes Gráficas*, em Cali, Colombia (1981), da 5ª e 6ª *Bienal del Grabado Latino Americano*, em San Juan, Porto Rico (1981/1983), do 14º *Salão Nacional de Arte*, no Museu de Arte da Pampulha (1983), da 1ª *Bienal de La Habana*, Cuba (1984), e do *Salão Jovem de Arte Contemporânea*, MAC, SP (1986).

Liliane Dardot integrou a 2ª *Mostra do Desenho Brasileiro em Curitiba*, em 1980, e participou de diversas exposições de gravura juntamente com o Grupo Goianases na década de 1980. Nesse período, morou na cidade de Olinda, local onde realizou uma grande produção em gravura e experimentações em pintura. A artista retornou para Belo Horizonte em 1989 e, por condições de espaço, passou a trabalhar principalmente com aquarela. Ilustrou para diversos livros infantis, um deles em parceria com Angela Lago, e outros para as editoras Crescer e Balão Mágico. Naquele ano, participou da exposição *Coletiva Poética do Acaso*, de curadoria de José Alberto Nemer.

Em 1990, Dardot assumiu as aulas de Litografia na Escola Guignard e criou, juntamente com Lotus Lobo, o projeto de um núcleo de litografia na instituição. Em 1996, coordenou uma oficina de desenho e pintura no *Festival de Inverno* da UFMG. Em Ouro Preto, adquiriu cadernos que foram usados para anotações e registros de vegetação que passaram a influenciar sua recente produção em desenho e pintura. [Fig.22]

Figura 22: *Cadernos de Anotações*, cadernos de capa dura com folhas de papel de seda com desenhos em nanquim, 32,5x21cm. A partir de 1996.

Fonte: VENEROSO, 2007, p.74.

Em 2004, expôs grandes pinturas, cadernos de anotações, objetos e uma intervenção-desenho concebida em areia negra solta sobre chão de cimento de aproximadamente 180 m², ocupando toda a extensão da galeria Celma Albuquerque [Fig.23]. Em 2005, realizou uma instalação no Museu Casa Guimarães Rosa e no Museu Mineiro, onde apresentou a obra *Por fundo de todos os matos, Amém!*. A obra foi executada sobre chão de terra batida em área situada em frente ao Museu Casa Guimarães Rosa em Cordisburgo. Neste trabalho, a artista desenhou com areia branca um texto extraído do livro *No Urubuquaquá, no Pinhém*, de João Guimarães Rosa, em que são nomeadas mais de trezentas plantas do sertão. Outra versão deste trabalho também foi realizada em São João Del-Rei no mesmo ano.

Figura 23: *Desenho de areia negra*, Galeria Celma Albuquerque, BH, 2004. Área de aproximadamente 180 m².

Fonte: DARDOT, *5 trabalhos correlatos*, p.8. Portfolio encaminhado pela artista.

No ano de 2007, a artista apresentou *Grandes folhas*, na Galeria Celma Albuquerque, um trabalho construído por sobreposições de camadas de papel de seda, com desenhos intercalados, realizados com tinta acrílica, pigmentos e cinzas. Sua instalação foi realizada no espaço frontal para que a visibilidade dos desenhos fosse alterada conforme a hora do dia ou da noite.

Em 2011, Dardot realizou outra exposição na Galeria Celma Albuquerque, uma série de obras denominada *Habitável?*, composta por 7 cubos suspensos de aproximadamente 100cm³, 7 cubos menores (para as cabeças), de aproximadamente 35cm³, e 9 fotografias da base de potes usados para guardar água no Nordeste do Brasil, impressas em *back*

light. No ano seguinte, na mostra *Deslocamento*, apresentou obras híbridas entre fotografia, desenho e pintura na Galeria da CEMIG. Os trabalhos foram derivados da observação de detalhes da vegetação do entorno do atelier, que sofreu transformação ao longo de sua ocupação. Em contínua parceria com a Galeria Celma Albuquerque, realizou, em 2014, a instalação *Et erat nox*.

Figura 24: *Cabanos Em Matas De Água Preta*, instalação de Liliane Dardot na Usina de Arte . Pernambuco. Brasil, 2019

Fonte: DARDOT, Documento PDF encaminhado pela artista, p.3.

Recentemente, em 2019, Dardot foi convidada para realizar uma oficina na Usina de Arte em Pernambuco. Por esse motivo, produziu uma série de desenhos de pessoas da região e os relacionou ao movimento da Revolta dos Cabanos, criando uma instalação denominada *Cabanos Em Matas De Água Preta*, composta por impressão de seus desenhos em três grandes chapas de vidro paralelas e dispostas na paisagem [Fig.24]. Em 2022, realizou uma exposição individual no mezanino da Celma Albuquerque Galeria de Arte, a mostra *Verso Reverso*, composta por uma série de 11 obras suspensas, desenhos em tecido realizados pela artista durante o período de isolamento social.

O trabalho de Liliane Dardot é bastante diverso. Nos primeiros anos de sua carreira pode-se identificar um maior interesse na figura humana, com desenhos e ilustrações que lidavam com a situação política do País. Ao longo dos anos, seu interesse expandiu-se para a paisagem de seu entorno e cotidiano. Trabalhou com uma

conjugação de técnicas entre pinturas, desenhos, gravuras, bordados e instalações, mas é notório que o cerne de sua produção tem como base o desenho.

3.2.3. Arlindo Daibert (1952-1993)

Arlindo Daibert é natural de Juiz de Fora. Seu interesse se deu, principalmente, pelo desenho e pela literatura, o que o levou a cursar Letras na Universidade Federal de Juiz de Fora. Iniciou sua trajetória artística em 1970, contribuindo com poemas e ilustrações para o *Diário Mercantil*. Nesses primeiros anos de produção, recebeu premiações no *IX Festival de Arte da UFJF* e *III e IV Salão Jovem de Juiz de Fora*. Em 1972, participou do *IV Salão de Verão do MAM-RJ* e do *Salão Nacional de Arte Moderna* do Rio de Janeiro. No ano seguinte, participou do *V Salão de Verão do MAM-RJ* e foi premiado tanto no *I Salão Global de Inverno*, em Belo Horizonte, quanto na mostra coletiva *50 Anos de Desenho Brasileiro na Coleção Gilberto Chateaubriand*, realizada na Galeria de Arte do ICBEU, no Rio de Janeiro.

Figura 25: *Gabriel, journal intime*, técnica mista sobre pergaminho, 1973/1974.

Fonte: *Catálogo 2º Salão Global de Inverno*. Palácio das Artes. Belo Horizonte, 1974.

Ainda em 1972, Márcio Sampaio destacou a qualidade do desenho de Daibert, em um artigo para o *Suplemento Literário do Minas Gerais*, e observou que o artista “pode ser

colocado entre os melhores desenhistas brasileiros de tendência fantástica” (SAMPAIO, 1972, p.8). Em 1974, realizou exposições no Rio de Janeiro e participou da coletiva *Resumo do Desenho Brasileiro* no Museu de Arte Moderna de São Paulo. No mesmo ano, recebeu o prêmio *Ambassade de France*, no *II Salão Global de Inverno* em Belo Horizonte, por meio do qual foi contemplado com uma bolsa de estudos em Paris. Sua produção nesse período era composta principalmente de desenhos de natureza fantástica e erótica, influenciada pelas leituras que realizava das obras de Kafka, Sade e Dostoiévski. Realizava desenhos em bico de pena sobre pergaminho de ovelha em formatos circulares [fig.25]. Segundo o próprio Arlindo Daibert, além do recurso técnico, também havia um fascínio pela matéria orgânica. Ele ainda comenta que:

Trabalhar o bico de pena, sobre uma pele de ovelha, é um processo idêntico à tatuagem. Esse desenvolvimento mágico e quase místico acompanhava perfeitamente minhas ideias de então. Trabalhava a partir da sugestão de textos de cabala ou de místicos como Teresa d'Ávila e Juan de la Cruz. (MELO, 2000, p.18).

Participou do *III Salão Global de Inverno* em 1975, do *VII Salão de Verão* no MAM-RJ, do *IX Salão de Arte Contemporânea* em Campinas e da coletiva *Doze Artistas Mineiros*, na galeria Maison de France no Rio de Janeiro. Viajou para Paris, onde participou de algumas coletivas no ano de 1976. O período fora do Brasil modificou sua prática. O local exerceu grande influência em sua formação visual e exigia uma produção em ritmo mais acelerado, além da dificuldade de achar o suporte pergaminho, que foi abandonado. Daibert voltou, então, para a produção em lápis sobre papel. Os desenhos se tornaram mais críticos, alegóricos e satíricos nesta fase. O resultado foi a série *Gran Circo Alegria de Viver*, que foi exposta no MAM-RJ em 1976, juntamente com desenhos da série *Persephone* e *Ofício das Trevas*. De volta ao Brasil, passou longas temporadas na cidade de Cabo Frio.

Entre 1977 e 1978, realizou uma série sobre *Alice no País das Maravilhas*. No mesmo ano, realizou outra série chamada *Investigações*, em que seus personagens satíricos deram lugar a representações de tortura, dor, violência psicológica e emocional. Eram representações de animais degolados, algumas vezes em situações predatórias, como ele mesmo pontuou, “num eterno jogo de carrasco e vítima”. Os desenhos dessa série foram apresentados no *Panorama de Arte Atual* do MAM-SP (1977). Nesse período, Daibert

trocava cartas com Manfredo de Souzanetto, trazendo reflexões e paralelos entre as séries que produzia (*Investigações e Açougue Brasil*).

Ainda no ano de 1978, participou das mostras *Artistas de Minas Gerais* na Funarte, Rio de Janeiro; *Novas aquisições* do acervo do MAM-RJ; *Images/Messages d’Amerique Latine* no Centre Culturel de Villeparisis em Paris; *Artistas Mineiros* na Galeria de Arte da UFES, em Vitória (ES); e *Desenhos* na UFJF. Recebeu outro prêmio viagem, pelo *I Salão Nacional de Artes Plásticas* da Funarte com a série de desenhos denominada *A Parte do Leão*. Em 1979, realizou trabalhos com referências a pintores da história da arte ocidental como Velásquez, Ingres, Monet e Picasso, em uma série denominada *Manière de Prononcer*, que se desdobrou em outra série chamada *Retrato de Artista*, usando a figura presente na pintura *Ateliê do artista* de Vermeer[Fig.26]. Essa série foi bastante representativa na carreira de Daibert, com participação na *XV Bienal Internacional de São Paulo* e premiação na *II Bienal Ibero-Americana de Arte* realizada na Cidade do México, no *XXXVII Salão Paranaense de Artes Plásticas* e recebeu o prêmio Viagem ao Exterior no *III Salão Nacional* do Rio de Janeiro.

Figura 26: *Retrato do Artista - Manual de Leitura II B*, técnica mista, 51x73 cm, 1981. Acervo do Museu de História e Artes do Estado do Rio de Janeiro (Museu do INGA).

Fonte: http://www.museusdoestado.rj.gov.br/sisgam/arquivos/MUSEU%20DO%20INGA/fotos/brj-00029_5_1430417882.jpg acesso em 06/01/2023.

Entre 1981 e 1982, concebeu a série de desenhos *Macunaíma de Andrade*[Fig.27], em que realizou uma tradução gráfica e imagética do livro *Macunaíma* de Mário de Andrade. São 58 trabalhos que foram apresentados na Galeria do Banerj, no Rio de

Janeiro. A série ainda fez grande itinerância e foi apresentada na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro, no MASP em São Paulo, na Biblioteca Pública em Belo Horizonte, na Galeria Tina Presser em Porto Alegre, na Sala de Exposições da Universidade Federal de Santa Maria, na Galeria do Sol em São José dos Campos e no Museu da Cidade em Juiz de Fora.

Figura 27: *Piaimã, o gigante comedor de gente*, série Macunaíma de Andrade. Lápis de cor, decalque, colagem, nanquim e grafite sobre papel, 36x39,8cm. 1982. Acervo MAM-RJ

Fonte: MELO, 2000, p.88.

Em 1983, Daibert participou de mostras na Cidade do México e Bogotá, além de ter integrado a retrospectiva dos premiados do *Salão Nacional* no MAM-RJ e *Autorretrato da Arte Brasileira na Coleção Gilberto Chateaubriand* no MAM-SP. O artista também foi responsável pela curadoria da exposição *Modernidade em Minas*, que ocorreu na Galeria da CEMIG em 1983 e na Biblioteca Mário de Andrade em São Paulo em 1984. Também em 1984, foi aprovado em concurso para lecionar na Universidade Federal de Juiz de Fora pelo Departamento de Artes. Participou da *I Bienal de Havana* em Cuba. Em 1985, participou das exposições *Arte Brasileira Contemporânea*, realizada no MAM-SP, *Tradição e Ruptura*, na Fundação Bienal de São Paulo, e *Velha Mania: Desenho Brasileiro*, na Escola de Artes Visuais do Parque Lage no Rio de Janeiro. Em 1986, foi premiado no *Panorama de Arte Atual* (Pintura), realizado no MAM-SP, e ganhou prêmio de aquisição no Salão Paulista. Em 1987, realizou uma exposição

individual na Galeria do Centro Cultural Cândido Mendes. Participou, ainda, do *Panorama da Arte sobre papel* no MAM-SP e de outras exposições no Palácio das Artes, MASP e nas cidades de Paris e Toulouse na França. Em 1989, participou novamente do Panorama no MAM-SP e, em 1990, foi premiado pela Associação Paulista de Críticos de Arte com o prêmio de Melhor Exposição de Desenho.

Durante um longo período, que percorreu grande parte da década de 1980 e início dos anos de 1990, após a bem-sucedida incursão literária e imagética sobre a obra *Macunaíma*, Arlindo Daibert se propôs um outro desafio: traçar seu olhar sobre a obra *Grande Sertão: Veredas*, de Guimarães Rosa. Para esta série, utilizou-se de uma grande variedade de técnicas, entre elas a aquarela, bico de pena, colagem e xilogravura[Fig.28]. Inicialmente, elaborou 20 xilogravuras a partir de questões básicas levantadas por suas leituras do texto, como a relação entre o bem e o mal e a vida e a morte. Arlindo só viria a terminar a série em maio de 1993. Segundo ele mesmo, em um texto presente no livro *Cadernos de Escritos*, a série recebeu diversos nomes. Os mais utilizados foram a simples sigla G.S.V. ou uma denominação mais poética como *Breviário*. A série ganhou uma edição chamada *Imagens do Grande Sertão* pela editora da UFMG em 1998.

Figura 28: *Diadorim*, série *Grande Sertão: Veredas*. Aquarela, pastel, grafite e colagem sobre papel, 32,5x36cm. Década de 1980. Acervo MAM-RJ

Fonte: MELO, 2000, p.90.

Em 1991, participou da representação brasileira na *III Bienal Internacional de Pintura de Cuenca*, no Equador, e em 1992 expõe a série *Babel* no Fernando Pedro Escritório de Arte em Belo Horizonte. Em 1993, apresenta a série *Macunaíma* na mostra *Mário de Andrade - Carta aos Mineiros*, dentro da programação do *XXIV Festival de Inverno* da UFMG. No mesmo ano, no dia 28 de agosto, Arlindo Daibert faleceu em Juiz de Fora, vítima de um aneurisma cerebral. Logo após sua morte, seu trabalho desenvolvido sobre o *Grande Sertão: Veredas* é apresentado no anexo do Museu da Inconfidência em Ouro Preto. A exposição percorreu o Centro Cultural da UFMG, em Belo Horizonte, a Universidade Federal do Espírito Santo em Vitória, o Museu de Arte Contemporânea da USP e a Universidade Federal de Juiz de Fora.

Arlindo Daibert foi um dos desenhistas brasileiros mais representativos nacionalmente e possui uma ampla bibliografia. Destaquem-se as publicações de sua obra em *Imagens do Grande Sertão*, pela editora da UFMG em 1998, e *Macunaíma de Andrade*, editado pela UFJF em 2001.

Houve um grande levantamento histórico de seus textos nos livros *Cadernos de Escritos*, que foi publicado pela editora 7Letras em 1995. Em *Arlindo Daibert: Fortuna Crítica*, há uma compilação de textos de importantes críticos sobre sua obra, e a obra foi editada pela UFJF/Casa de Rui Barbosa em 2011. Já em *Diário Excertos*, temos acesso a partes do diário de Daibert, também publicado pela UFJF e Casa de Rui Barbosa em 2018. Esses três livros foram organizados por Julio Castañon, colega de classe e amigo pessoal de Daibert.

Podem-se destacar também as publicações realizadas pela editora C/Arte como *Arlindo Daibert: Circuito Atelier*, de 2000; *Daibert - Tradutor de Rosa Outras Veredas do Grande Sertão*, de 2006; e *Mapas de Arlindo Daibert: diálogos entre imagens e textos*, publicado em 2011.

3.2.4. Marco Tulio Resende (1950)

Natural de Belo Horizonte, Marco Túlio Resende diz, em seu depoimento para o *Circuito Atelier*, que sempre desenhou muito desde criança. No início eram imagens sacras, santos, cruzes e anjos; em seguida, passou a representar castelos, torres, moinhos e insetos de todo tipo. Comenta ainda sobre o primeiro artista que conhecera, o trabalho do desenhista e ilustrador paranaense Poty, o que abriu para ele, naquele momento, uma perspectiva de atuação na área artística.

No final dos anos de 1960 entrou para a Escola Guignard, que foi, segundo suas próprias palavras, “fator determinante e de grande importância” (RIBEIRO, 2005, p.13). Marco Tulio Resende estudou com ex-alunos de Guignard, e destaca, entre eles, a importância de Sara Ávila e Amilcar de Castro em sua formação. “Com eles pude perceber que a liberdade se conquista e o rigor nunca é pouco” (RIBEIRO, 2005, p.14). Ainda como estudante, no ano de 1971, participou do *III Salão Nacional de Arte* do Museu de Arte da Pampulha e foi premiado no salão da Associação Cristã de Moços. Nos anos seguintes, Resende participou do *IV Salão Nacional de Arte Universitária* da UFMG, em 1972, e do *V Salão Nacional de Arte Universitária* da UFMG, em 1973. Também foi premiado no *V Salão de Verão do Jornal do Brasil*, realizado no MAM-RJ; e, participou, ainda jovem e iniciante, da *XII Bienal Internacional de São Paulo*.

Marco Tulio Resende formou-se pela Escola Guignard no ano de 1974. Em 1975, participou da mostra coletiva *Novas Tendências*, no Paço das Artes, e realizou sua primeira exposição individual na Galeria do Instituto Cultural Brasil-Estados Unidos em Belo Horizonte. Resende mudou-se para Chicago em 1975, onde fez mestrado pela School of the Art Institute of Chicago, sob a orientação do Professor Bob Loescher. O artista desenvolveu reflexões sobre seu trabalho e uma série de desenhos intitulados *Tordasilhas*. Em 1977, recebeu o Prêmio de Desenho no *IX Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte e ganhou menção honrosa do *Fellowship Contest* – School of the Art Institute of Chicago, nos Estados Unidos, no ano seguinte.

Figura 29: *Sem título*, série *Urbanália*. Pastel, grafite e nanquim sobre papel, 89x58,4cm. 1980. Acervo Museu de Arte da Pampulha.

Fonte: FONSECA, 2015, p.59.

O artista retornou para Belo Horizonte em 1979 e participou, no mesmo ano, da exposição *O Desenho Mineiro*, organizada por Márcio Sampaio, no Palácio das Artes. Foi nesse período em que se tornou professor de desenho na Escola Guignard e passou a participar de diversas exposições coletivas com artistas de sua geração, como Marcos Coelho Benjamim, Humberto Guimarães e Fernando Lucchesi. Em 1980 participou do *Salão Nacional* do Rio de Janeiro e recebeu o prêmio de Desenho no *XII Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte com a série *Urbanália*. [Fig.29]. Sobre esses trabalhos premiados e pertencentes ao acervo do Museu de Arte da Pampulha, a pesquisadora Ana Luiza Neves diz:

O artista, nesse trabalho, apresenta uma linha tênue entre objetos reais e imaginários, ora objetos se redimensionando com a pintura feita sobre eles, ora com o desenho, recriando formas, inventando proporções, texturas e tons. Curiosidades e descobertas por coisas e objetos, segundo ele, manifestadas desde cedo, com a infância lúdica e as influências familiares. (NEVES, 2014, p.88)

Em 1981, participou de uma exposição no Centro Cultural de Brasília, do *Salão Nacional* do Rio de Janeiro, e recebeu o Prêmio de Desenho na *3ª Mostra do Desenho Brasileiro* em Curitiba. Em 1982, apresentou desdobramentos da série *Urbanália* em

exposições individuais, na Funarte do Rio de Janeiro e no Palácio das Artes em Belo Horizonte. No mesmo ano, participou do *V Salão de Artes Plásticas do Noroeste* e do *XIV Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte. Fez parte, em 1983, do *Arte Global*, realizado no Palácio das Artes, e da mostra coletiva *6 Artists from Brazil*, juntamente com outros professores da Escola Guignard, na Dixon Gallery of the Institute of Education, da Universidade de Londres, Inglaterra. Em 1984, participou da *VI Mostra do Desenho Brasileiro* em Curitiba e da mostra coletiva *Dez Artistas de Minas*, no MAC-USP, ao lado de Amilcar de Castro, Marcos Coelho Benjamim, Mário Zavagli, entre outros. No ano seguinte, integrou a exposição *Velha Mania: Desenho Brasileiro*, organizada pelo curador Marcus Lontra na Escola de Artes Visuais do Parque Lage e *Panorama da Pintura Brasileira* no MAM-SP. Em 1986, apresentou seus primeiros recortes, intermediários entre o desenho, a pintura e o objeto, em individuais, na Galeria Gesto Gráfico e na Sala Corpo de Exposição. Na Itaú Galeria de Arte, mostrou a série *Diários*, registros em desenho resultantes de suas pesquisas e vivências. Com os *Diários* recebeu, em 1987, o *Prêmio Aquisitivo* no *XVII Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte e o *Prêmio Viagem ao Brasil* no *X Salão Nacional da Funarte*, no Rio de Janeiro.

Marco Tulio Resende realizou, no ano de 1988, individuais na galeria Anna Maria Niemeyer, no Centro Cultural Cândido Mendes, no Rio de Janeiro e na galeria Manoel Macedo, em Belo Horizonte. Em 1989 participou de uma exposição itinerante pela França, organizada pela Aliança Francesa, em homenagem ao bicentenário da Revolução Francesa; da mostra *Cada Cabeça Uma Sentença*, mostra itinerante pelo Brasil, coordenada por José Alberto Pinho Neves e Arlindo Daibert; da exposição *Minas Em Traços Gerais*, apresentada no Museu de Arte de Olinda - PE; e também da exposição *Seis Artistas Brasileiros*, ao lado de Karen Lambrecht e Marco Gianotti, realizada na Galeria Raue, na cidade de Bonn, na Alemanha.

O artista iniciou os anos de 1990 com uma exposição individual na Galeria Corpo, em Belo Horizonte e participou da exposição coletiva *Da Forma à Forma*, no Palácio das Artes, com a curadoria de José Alberto Nemer. Nesta exposição, apresentou uma retrospectiva de dez anos, com pinturas, desenhos e recortes em grandes formatos. Nesse mesmo ano, recebeu a Bolsa do Goethe Institut para estudar na Alemanha.

Em 1991, Resende fez parte do *Projeto BR 80*, sobre a pintura brasileira na década de 80, pelo Instituto Itaú Cultural e com a curadoria de Frederico Moraes e Márcio Sampaio. Na década de 90, realizou diversas exposições individuais nas galerias Manoel Macedo, em Belo Horizonte (1991); Universidade Federal do Espírito Santo, em Vitória (1992); Anna Maria Niemeyer, no Rio de Janeiro (1993); Kolams, em Belo Horizonte (1993/99); Marília Razuk, em São Paulo (1993/96); Ruta Correa, em Freiburg (1996); Corpo, em Belo Horizonte (1997); e Referência, em Brasília (1998). Entre 1996 e 1997, tomou parte no programa Artista Visitante, da Escola de Belas Artes da UFMG, compartilhando a oficina com Humberto Guimarães e Orlando Castaño.

Em 1997 Marco Tulio Resende participou da mostra *A Formação Da Arte Contemporânea*, realizada no Museu de Arte da Pampulha, com a curadoria de Marília Andrés Ribeiro, em comemoração ao centenário de Belo Horizonte; no ano seguinte, de *Terra e Mar à Vista*, com a curadoria de Agnaldo Farias. Participou do projeto *Arte Em Movimento*, realizada no SESC Pompéia, em São Paulo, com a curadoria de Agnaldo Farias e com a participação de Nelson Leirner, Iole de Freitas, Paulo Pasta, Carlos Fajardo e Gil Vicente; além de ter sido artista visitante na Sheffield Hallam University, integrando o programa de intercâmbio entre a Escola Guignard e a Universidade Inglesa. Em 1999, participou da exposição de comemoração de 10 anos do Centro Cultural da UFMG, coordenada por Fernando Pedro e Marília Andrés e *Objetos*, na Galeria Marília Razuk, em São Paulo.

Figura 30: *Sem título*. Guache e vinilica sobre papelão, 80,2x100,7cm. 1997. Acervo MAM-SP.

Fonte: <https://mam.org.br/acervo/1998-185-resende-marco-tulio/> acesso em 28/11/2022.

No início dos anos 2000, Resende participou de importantes exposições coletivas, dentre elas destacam-se *Diálogo*, com Manfredo Souzanetto, no Rio de Janeiro; *Diálogos, Tangenciando Amilcar*, no Santander Cultural, Porto Alegre em 2002, sob curadoria do crítico Tadeu Chiarelli; e exposição na Galeria Marília Razuk, São Paulo em 2003. Em 2005, foi convidado a participar da exposição *BRÉSIL, L'HÉRITAGE AFRICAÏN* no Musée Dapper, em Paris. Em 2006 participou da exposição *Muriliana: Murilo Rubião 90 anos* e da exposição *Pictórica* no Palácio das Artes.

Em 2007, Resende integrou a exposição *80/90 Modernos Pós-Modernos* no Instituto Tomie Ohtake, com curadoria de Agnaldo Farias, e a exposição *Impressões Diversas*, coordenada pela artista gravadora Thaís Helt no Palácio das Artes. O artista realizou as individuais *ETCOETERA* na Galeria de Arte da CEMIG, em 2008; *ECCE-HOMO*, na Galeria de Arte Nello Nuno, em Ouro Preto-MG, em 2010; e *EX-LIBRIS*, na Galeria LivrObjeto em Belo Horizonte, no ano de 2011.

Figura 31: Trabalhos expostos na exposição *Olho Nu*, no Centro Cultural da UFMG, 2019.

Fonte: https://www.em.com.br/app/noticia/cultura/2019/07/13/interna_cultura.1069422/ acesso em 28/11/2022.

Atualmente, Marco Tulio Resende é um dos artistas mineiros mais reconhecidos, tanto pela trajetória histórica como artista quanto como professor da Escola Guignard, instituição onde lecionou por 37 anos, sendo responsável pela formação de várias

gerações de artistas. Tem textos assinados por Agnaldo Farias, Tadeu Chiarelli, Vera Casa Nova, Marcos Hill e uma atuação frequente no cenário artístico nacional. Recentemente realizou as exposições individuais *Códice - Do risco ao risco*, no Museu da Vale, Vila Velha/ES no ano de 2015; *Axis*, no Palácio das Artes, em 2016; *Olho Nu*, no Centro Cultural UFMG[Fig.31]; e *Hiato*, na Galeria da Escola Guignard.

3.2.5. Miguel Gontijo (1949)

Miguel Gontijo é natural de Santo Antônio do Monte e, desde criança, já demonstrava um fascínio com as imagens das histórias em quadrinhos e revistas como *O Cruzeiro* e *Tesouro da Juventude*. Teve uma rápida passagem como estudante pela Escola Guignard no ano de 1968, onde foi aluno de Odila Fontes, que o incentivou a enviar seu trabalho para um salão que ocorreu no Palácio das Artes. Em 1970, participou de uma exposição coletiva dos alunos da Escola Guignard; no ano seguinte, participou da mostra *Desenhistas Mineiros*, em Belo Horizonte; da *Mostra de Artes – Olimpíadas do Exército* e do *III Salão do Artista Plástico Mineiro*, ambas realizadas no Palácio das Artes. Também recebeu menção honrosa no *Salão de Arte de Divinópolis*.

Após sua incursão pela Escola Guignard, estudou História e Filosofia pela UFMG. Participou, em 1973, do *5º Salão Nacional de Arte* do Museu de Arte da Pampulha, e também da 7ª, 8ª e 9ª edições, sendo premiado em 1976 pelo conjunto de desenhos *Dos usos aos costumes* [Fig.32] e, em 1977, pela obra audiovisual *O que o uso faz ao costume*, realizada em parceria com Maria do Carmo Arantes, ambos os trabalhos pertencentes ao acervo do Museu de Arte da Pampulha. Também foi premiado no *3º Salão Nacional de Artes Plásticas* de Goiânia e no *3º Salão do Artista Jovem* em São Paulo. Realizou sua primeira exposição individual na Galeria do ICBEU nesse mesmo ano. Foi mencionado como destaque do ano pelo jornal *Estado de Minas*, tanto na coluna de Mari’Stella Tristão quanto de Celma Alvim. Em 1978, recebeu premiação no *34º Salão Paranaense* em Curitiba, no *3º Salão de Arte e Cultura* em Recife e no *1º Salão de Arte* do Conselho Estadual de Cultura no Palácio das Artes. Ainda, em 1978 foi convidado para expor duas séries de desenho no Museu de Arte da Pampulha.

Figura 32. *Estagnação* (da série *O que o uso faz ao costume: Ciclo da cana de açúcar*), aquarela, 29x34cm, 1977. Acervo Museu de Arte da Pampulha.

Fonte: FONSECA, 2015, p.85.

Em 1979, Gontijo participou da exposição *O desenho mineiro*, organizada por Márcio Sampaio e realizada no Palácio das Artes. Recebeu premiação no *2º Salão Nacional de Artes – Funarte*, realizada no MAM-RJ e no *Salão de Arte da Cidade de São Paulo* no Paço das Artes. Voltou a expor na Galeria do ICBEU. A crítica Mari’Stella Tristão revela algumas características da obra do artista no texto de apresentação da exposição individual denominada *Clínica Geral (O ex-voto)*:

[...] Miguel é um poeta. Cria metáforas com suas imagens. O que existe de interessante é uma vontade de construir, de fazer alguma coisa que nos leva a ver, observar e até mesmo a nos descobrir, fazendo-nos assim parceiros de suas poesias. Digo: desenhos. (SOARES, pág.172, 2019)

Em 1980, Miguel participou de diversas mostras, entre elas *Três Desenhistas Mineiros*, ao lado de Marcos Coelho Benjamim e Aderi Silva na FAOP, em Ouro Preto e *Cinco Desenhistas Fantásticos Mineiros*, com Marcos Coelho Benjamim, Arlindo Daibert, Sandra Bianchi e Tâmara Sardinha, na Galeria do ICBEU em Belo Horizonte. Também participou da *2ª Mostra do Desenho Brasileiro* em Curitiba e do *12º Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte de Belo Horizonte, além de ter recebido premiações no *2º Salão do Espírito Santo* em Vitória e no *Salão do Futebol*, realizado no Palácio das Artes. Realizou ainda duas individuais, *Desenhos*, na Fundação Cultural do Distrito Federal em Brasília, e *Verdes Caminhos*, na Galeria de Arte da TELEMIG em Belo Horizonte. Em 1981, foi premiado no *12º Salão Nacional de Artes Plásticas* de Goiânia e no 3º

Salão de Artes Plásticas de Salvador. Em 1982, participou do *39º Salão de Arte do Paraná* e, em 1983, das coletivas *Desenhistas Mineiros*, em Curitiba, e na Galeria Otto Cirne. Em 1984, participou do *1º Salão de Artes Plásticas* do Palácio das Artes e do *16º Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte da Pampulha. Participou também, no ano seguinte, de sua 17ª edição.

Gontijo participou de diversas outras exposições no fim da década de 1980 até o ano de 1992, quando decidiu abandonar os trabalhos em aquarela. A década foi um período de adaptação e transição, em que o artista esteve envolvido com outros projetos, realizando poucas exposições, voltando a expor regularmente dos anos 2000 em diante.

Figura 33. *Idiota com Retórica*, bico de pena e aquarela, 100x70cm, 1984/2017.

Fonte: Catálogo da exposição *Babel*, Palácio das Artes, 2017, p.55.

Em 2000, realizou uma individual chamada *Profanas escrituras*, realizada na Galeria Agnus Dei. Em 2001, retomou os estudos no curso de pós-graduação da Escola Guignard. Participou da exposição coletiva *Aquarelas*, também na galeria Agnus Dei. Em 2002 participou, ao lado de Álvaro Apocalypse e Yara Tupynambá, da exposição *Expressões*, na galeria de arte da Telemar. Em 2003 expôs ao lado de Beatriz Abi-Acl,

Décio Noviello, Marina Nazareth e Yara Tupynambá em *Hexagnus*, no Museu da Inconfidência em Ouro Preto e no Palácio das Artes em Belo Horizonte. No mesmo ano, ainda expôs em coletivas no BDMG Cultural, Galeria Telemar e no Mosteiro São Francisco em Portugal.

No ano de 2005, realizou a exposição *Armarinho São Miguel*, na galeria de arte da CEMIG, e outras diversas exposições individuais e coletivas que se seguiram nesse período de início de século. Vale destacar a exposição *Pintura Contaminada*, realizada no Palácio das Artes em 2010, concomitantemente com o livro homônimo sobre sua carreira e o prêmio Mario Pedrosa recebido pela ABCA (Associação Brasileira de Críticos de Arte), também no ano de 2010.

Figura 34. Da série *Estrutura do Pensamento Repetitivo*, 55x60 cm. Acrílica sobre Tela colada em Madeira, 2014.

Fonte: <https://errol.com.br/miguel-gontijo/> acesso 04/12/2022.

Na última década, Miguel Gontijo intensificou sua produção e atuação, realizando diversas exposições individuais e coletivas e publicações acerca de sua obra. Em 2012, apresentou a exposição *Miguel e o Ornitorrinco*, com obras inéditas no Museu Inimá de Paula, seguida das exposições *Laboratório Genético do Dr. Leugim Olegna*, na Biblioteca Central da UFMG; *Miguel Gontijo em duas coleções – Memorial Minas Gerais Vale*; *Bibliotheca – Cine Theatro Brasil*, todas em 2014; *Almanaque*, na Casa Fiat de Cultura – Belo Horizonte, MG (2016) e *Babel*, em 2017 no Palácio das Artes.

3.2.6. Marcos Coelho Benjamim (1952)

Natural de Nanuque, Benjamim mudou-se para Belo Horizonte aos 17 anos, período em que esteve mais interessado nas histórias em quadrinhos. Foi também nesse período que começou sua colaboração para o jornal *Diário da Tarde*. Em 1971, expôs no *III Salão do Artista Plástico Mineiro*, no Palácio das Artes. Entre 1971 e 1973 criou uma série de trabalhos que dialogam com os quadrinhos e a *Pop Art* e que trazem personagens referentes à Disney, mulheres armadas com bicos de Pato Donald ou caricaturas com roupas sadomasoquistas com títulos bem-humorados e ácidos, realizando uma crítica sobre a influência da cultura americana no mundo[Fig.35]. Gilberto Chateaubriand adquiriu cerca de 60 desses trabalhos. Recebeu, ainda, premiações no *IV Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte, do Museu de Arte da Pampulha, em 1972; e o prêmio aquisição no *1º Salão Global de Inverno*, e no *Salão Mackenzie de Humor e Histórias em Quadrinhos*, ambos em 1973. Nesse mesmo ano participou da *XII Bienal de São Paulo*.

Figura 35. *Agente Disney*, aquarela, nanquim e ecoline sobre papel, 37x30cm., 1975. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Fonte: RIBEIRO, 1997, p.277.

Entre os anos de 1974 e 1978, teve grande participação no cenário nacional, apresentando desenhos e aquarelas que seguiram a mesma linha, que lançaram mão do humor e do sarcasmo com referências aos quadrinhos, Idade Média e erotismo. Recebeu o prêmio viagem ao México pelo 2º *Salão Global de Inverno*, realizado no Palácio das Artes em 1974. Em 1975, Benjamim participou da *International Cartoon Exhibition* em Berlim. No mesmo ano, obteve o prêmio aquisição no *VII Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte da Pampulha, no 3º *Salão Global de Inverno* no Palácio das Artes e no *II Salão de Humor* de Piracicaba em São Paulo. Em 1976, o artista expôs individualmente na Fundação de Arte de Ouro Preto e em mostras coletivas no ICBEU de Belo Horizonte. Também participou da *International Cartoon Exhibition* em Berlim e Atenas. Em 1977 participou do *Panorama de Arte Atual* realizado no MAM-SP.

Além do trabalho em desenho, Benjamim vinha criando objetos em meados de 1976, obras que traziam uma reflexão sobre sua infância e raízes, trabalho que seria aprimorado e reconhecido na década seguinte. Em 1979, conheceu o trabalho do artista Celso Renato e realizou uma viagem pelo Vale do Jequitinhonha com outros artistas, poetas, músicos e cineastas. Esse contato com a obra de Celso e a vivência com os artesãos locais do Vale influenciaram sua produção tridimensional na década seguinte.

Paralelamente ao trabalho tridimensional, Benjamim prosseguiu na criação de desenhos e pinturas, participando das coletivas *Aquarela do Brasil* e *O Desenho Mineiro*, no Palácio das Artes, na mostra *Desenhos Fantásticos*, galeria do ICBEU em Belo Horizonte e recebeu prêmio aquisição no *VI Salão de Humor de Piracicaba*. Foi também artista convidado para o *XI Salão de Arte* de Belo Horizonte, no Museu de Arte da Pampulha. Durante toda a década de 1970, Benjamim colaborou em diversos veículos de imprensa, entre eles: *O Pasquim*, *Estado de Minas*, *Diário da Tarde* e *Suplemento Literário do Minas Gerais*. No ano de 1980, realizou a exposição *Notícias da Terra* no Palácio das Artes, juntamente com os artistas Marco Tulio Resende e Fernando Lucchesi, organizada por Márcio Sampaio; participou, ainda do *III Salão Nacional de Artes Plásticas* na Funarte-RJ, recebendo o prêmio viagem ao exterior. Também recebeu prêmio aquisição no *Salão Paranaense* em Curitiba.

Figura 36. *Chegada de D. Eugênio na Província de Caratinga*, guache e aquarela sobre papel, 44x51,5cm, 1979. Acervo do Museu de Arte da Pampulha.

Fonte: FONSECA, 2015, p.112.

Benjamim apresentou obras na exposição *6 artistas jovens* no Museu de Arte da Pampulha e no *IV Salão Nacional de Arte* da Funarte; expôs como artista convidado na *III Mostra do Desenho Brasileiro*, em Curitiba; e recebeu premiações no *XIII Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte, no *XXXIV Salão de Arte de Pernambuco*, no *IV Salão de Arte* do Conselho de Cultura em Belo Horizonte, e ganhou Menção Especial do Júri no *VIII Salão de Arte Jovem* do CCBEU, em Santos. No ano seguinte, o artista expôs individualmente na Sala Corpo, em Belo Horizonte, e na Sala Miguel Bakun, em Curitiba. Participou, ainda, das coletivas *Iluminações*, no Palácio das Artes e *Três Aspectos da Arte Mineira Atual*, em Curitiba e Brasília. Recebeu premiações no *XXXIX Salão Paranaense* e no *XIV Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte.

Em 1983, Benjamim realizou uma individual denominada *A Casa do Fazer*, na galeria do IAB em Belo Horizonte. Já no ano de 1984, participou da exposição *Dez Artistas Mineiros*, no MAC-USP, e expôs individualmente na Galeria do Itaú e no Palácio das Artes. Teve participação nas exposições itinerantes *Brasil Desenho* e *Brasil Pintura*, no *XVI Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte, e espaços como Funarte-RJ, CEMIG Cultural, Gesto Gráfico Galeria de Arte e Galeria Paulo Campos Guimarães.

Ao longo da década de 1980, Benjamim expôs regularmente nos principais espaços culturais, instituições e salões de arte, recebendo diversas premiações. Em 1989,

participou da *XX Bienal Internacional* de São Paulo, onde recebeu o Prêmio Itamaraty com a apresentação de grandes objetos de formas geométricas feitas de zinco e madeira. Benjamin participou novamente da edição seguinte, a *XXI Bienal Internacional de São Paulo* em 1991, ano em que também expôs no *Panorama de Arte Atual Brasileira* no MAM-SP. Também teve sua obra exposta na *Bienal de Joanesburgo* e na coletiva *Mystères et Frontières*, no Musée de Pully, na Suíça. No ano seguinte, expôs em Madri, Lisboa, Berlim e Londres.

O artista ainda participou da *I Bienal de Artes Visuais do Mercosul* em Porto Alegre; de *Experiências e Perspectivas*, na Casa dos Contos em Ouro Preto; e de *Tridimensionalidade na Arte Brasileira do Século XX*, no Instituto Cultural Itaú, todas em 1997. Nesse mesmo ano, expôs em coletivas na França e Berlim, além de ter realizado individuais na Galeria Ruta Correa e na Galeria Marília Razuk. Em 1998, expôs conjuntamente com os artistas Emmanuel Nassar e Leda Catunda na galeria Kolams. Apresentou, no ano seguinte, uma coletiva com Fernando Lucchesi e Marco Tulio Resende na Galeria Marília Razuk.

Figura 37. *Sem título*, têmpera e grafite sobre papel, 50x60cm, 1991.

Fonte: AMARAL, 2000, p.118.

No ano de 2000, foi publicado, com organização e texto de Aracy Amaral, o livro *Marcos Coelho Benjamin*, enfocando parte de sua produção artística. Benjamin, ainda hoje, participa de mostras nacionais e internacionais. Sua obra encontra-se entre as principais coleções públicas e privadas, dentre elas a do Museu de Arte da Pampulha,

Museu Mineiro, Museu Oscar Niemeyer, Coleção Itaú Cultural, Coleção Gilberto Chateaubriand, Coleção Patrícia Phelps de Cisneros e a Coleção de Arte Latino-Americana da Universidade de Essex, na Inglaterra.

3.2.7. Sandra Bianchi (1952)

Natural de Uberlândia, Sandra Bianchi graduou-se pela Escola de Belas Artes da UFMG em 1973, onde foi aluna de Álvaro Apocalypse, Yara Tupynambá, Jarbas Juarez, Haroldo de Mattos e Liliane Dardot. Ainda como estudante, participou e foi premiada no *IV Salão Universitário* da UFMG no ano de 1972. Sandra é mais um dos vários exemplos, dentro do ensino de arte da capital, tanto pela Escola Guignard, quanto na EBA, de alunos que se transformam em professores no momento de finalização da sua formação. Em 1974, passou a lecionar na Escola de Belas Artes da UFMG. Recebeu premiação no *VI, VII e IX Salão Nacional de Arte* de Belo Horizonte, (1974/75/77); no *Salão Paranaense de Arte* de Curitiba (1974) e no *Salão Nacional de Arte*, Caixa Econômica de Goiás, em Goiânia (1980). No início de sua carreira, seus trabalhos representavam figuras grotescas e disformes, retrato da degenerada sociedade brasileira em tempos de ditadura militar[Fig.38].

Figura 38. *Sem título*, aquarela, 52x70cm. 1977. Acervo artístico da UFMG.

Fonte: <https://ufmg.br/comunicacao/noticias/exposicao-reune-obras-do-acervo-artistico-da-ufmg-produzidas-por-mulheres-1>, acesso 04/12/2022.

Participou de exposições coletivas como *Arte Agora I*, no Palácio das Artes, (1976); *Artistas Mineiros*, Galeria Rodrigo Melo Franco, Funarte, RJ (1978); *Salão do Futebol*,

Palácio das Artes (1978); *Artistas Mineiros*, Palácio das Artes (1979), *O Desenho Mineiro*, Palácio das Artes (1979) e *Aquarela no Brasil*, também no Palácio das Artes (1979).

Na década de 1980, devido à maternidade, diminuiu o ritmo de produção e participação em salões de arte, mas ainda apresentou seus trabalhos na exposição *Centenário de Picasso*, Palácio das Artes (1981); *80 Anos de Carlos Drummond de Andrade*, Palácio das Artes (1982); *Diálogos, Novas Linguagens da Arte*, Galeria de Arte da CEMIG, BH (1985) e *I Salão do Desenho Mineiro*, Palácio das Artes (1986). Paralelamente à sua carreira artística, continuou seu trabalho no magistério, atuando como professora de desenho na Escola de Belas Artes até o ano de 1997.

Além de artista plástica e professora, Sandra Bianchi é ilustradora e recebeu diversas premiações, como o I Concurso Literário da UFMG em 1974 e o Prêmio de Melhor Projeto Gráfico pela Associação Brasileira de Indústria Gráfica, com o livro *A Viagem do João-de-barro*, de Priscila Freire em 1994. Ilustrou para o *Suplemento Literário do Minas Gerais* e para livros infantis como *Dr. Clorofila Contra o Rei Poluidor*, de autoria de Márcio Sampaio (editora Cortez); *A Viagem de João-de-barro*, de Priscila Freire (editora Miguilim)[Fig.39]; *O Gênio da Rede, Aladim e a Lâmpada Maravilhosa e Três Dias Descobrimos a Terra e o Amor e Os Meninos da Planície* (editora Formato); *Pesquisando o Universo e Baú de Sonhos* (editora Lê), entre outros. Faz parte do Conselho Editorial da Editora Dubolsinho.

Figura 39. Ilustração para o livro *A Viagem do João de-barro*, 2016.

Fonte: <http://www.camaramineiradolivro.com.br/noticias/lancamento-a-viagem-do-joao-de-barro-de-priscila-freire-e-sandra-bianchi-2209/> , acesso 04/12/2022.

Participou também do Grupo de Teatro de Bonecos Giramundo de 1976 a 2013 com construção, modelagem e pintura de bonecos, além de trabalhos em cenografia. Fez parte de grupos de curadoria da Galeria de Arte CEMIG e do BDMG Cultural. Nos últimos anos, Sandra tem se dedicado a trabalhos de desenho, pintura e ilustração. São trabalhos delicados, realizados principalmente na técnica da aquarela, em que recria paisagens ou objetos. A artista ainda leciona aulas de desenho na faculdade Fumec.

3.2.8. Mário Zavagli (1956)

Mário Lucio Zavagli é natural de Guaxupé. Entre 1973 e 1974 ingressou na Escola de Belas Artes da UFMG. Foi aluno de Álvaro Apocalypse, Liliane Dardot, Márcio Sampaio, Mariza Trancoso, Jarbas Juarez, Amilcar de Castro, Inimá de Paula e Haroldo Mattos. Em seu memorial, realizado para a Escola de Belas Artes da UFMG, citou Yara Tupynambá como formadora crítica de sua obra e comentou sobre a importância e impacto da descoberta da obra do artista mexicano José Luis Cuevas enquanto participante da Bienal de São Paulo de 1975. De volta da viagem de São Paulo, mergulhou no universo do desenho. Começou a produzir desenhos em nanquim sobre papel *Canson*. Nesse período, realizou cerca de quarenta desenhos. Foi nesse momento que, com apenas 20 anos, e antes mesmo de se formar, começou a lecionar desenho de modelo vivo no curso de extensão da Escola de Belas Artes e no *XI Festival de Inverno de Inverno* da UFMG.

No ano de 1977, Zavagli recebeu o prêmio aquisição no *IX Salão Nacional de Arte* da Prefeitura de Belo Horizonte, do Museu de Arte da Pampulha, e *1º Prêmio Horácio Hora*, pelo Salão de Artes Plásticas de São Cristóvão da Universidade Federal de Sergipe. No mesmo ano, ainda participou de exposições coletivas como a *Arte Agora*, no Palácio das Artes, *Artistas Jovens no Acervo da UFMG*, na Galeria Amigas da Cultura, *IV Concurso Nacional de Artes Plásticas* da Caixa Econômica do Estado de Goiás e *Dois artistas mineiros* na Fundação de Arte de Ouro Preto.

Nos anos seguintes, o desenho de Zavagli ganhou outras formas, o trabalho se tornou mais metódico e organizado e com temas que envolviam a perpetuação do poder na

ditadura militar. Convidado por Márcio Sampaio, realizou uma exposição conjunta com Arlindo Daibert e Humberto Borém na Sala Corpo. Ainda participou das exposições *Artistas de Minas Gerais*, na galeria da Funarte (RJ), do *1º Salão Nacional de Artes Plásticas da Funarte*, no Palácio de Cultura e Museu Nacional de Belas Artes (RJ), e da exposição *Desenhistas e Gravadores* realizada no Palácio das Artes.

O artista formou-se na habilitação de desenho em 1978, e, em 1979, foi convidado a integrar o corpo docente da escola, no departamento de Artes Plásticas, por Haroldo de Mattos. Apesar de ser professor da área de pintura, Mário Zavagli também atuou como professor na área de desenho da Escola, tendo lecionado as disciplinas: Pintura a óleo II, Desenvolvimento de Projetos Individuais em Pintura, Introdução à Pintura, Pintura II e Pintura III, Atelier I, II, III, IV e AI e AII de Pintura, Desenho II, Desenho III, Modelo I, Modelo II e Composição na graduação. E cursos de iniciação ao Desenho, Composição e Modelo Vivo oferecidos pelo Centro de Extensão, na Escola de Belas Artes e em Festivais de Inverno da UFMG.

Em 1978, após sofrer uma intoxicação com tintas e solventes, Zavagli interrompeu a prática que realizava em pintura a óleo e passou a dedicar-se ainda mais à técnica do desenho. Optou, nesse período, pela técnica mais simples e tradicional dos desenhistas, a do lápis sobre papel. Eram desenhos, inicialmente de formato de 73x93cm e, posteriormente, sentiu necessidade de ampliar para 100x130cm. O formato maior potencializava a gestualidade e, com as folhas coladas em superfícies rígidas de Eucatex, possibilitava um uso do desenho de maneira mais pictórica, com a utilização de ranhuras, raspagens e incisões com estilete. Zavagli dividiu esta produção em três fases: a de 1978 a 1981, com temas abordando as relações de poder, representando figuras monstruosas de muito contraste entre o claro e o escuro, que remetem ao período de ditadura militar; a de 1982 a 1984, influenciado pelo clima mais ameno, acenando para o fim da censura e da repressão dos anos finais do período da ditadura militar. Os trabalhos se voltaram para uma questão da reflexão sobre a arte, de referências da História da Arte e do fazer artístico. Há, ainda, uma terceira fase, entre 1985 e 1986, em que Zavagli trouxe uma reflexão sobre a questão espacial entre os elementos, eliminando a figura humana e trabalhando seus cenários. [Fig.40]

Figura 40. *Cenário IV*, grafite sobre papel, 100x130cm, 1985. Acervo Museu de Arte da Pampulha

Fonte: FONSECA, 2015, p.60.

No início da década de 1980, dedicou-se também à técnica da aquarela. Entre 1981 e 1982, seu trabalho era próximo ao que realizava em desenho grafite e muito influenciado pelo trabalho de José Luis Cuevas e Siron Franco [Fig.41]. Eram seres bestiais, deformados, imersos em solidão. Tanto os desenhos quanto as aquarelas apresentavam um clima soturno, depressivo e remetiam ainda às figuras de poder e tortura. [Fig.41]

Figura 41. *Sem título*, aquarela sobre papel, 1982.

Fonte: ZAVAGLI, 1997, p.47-48. (imagem retirada do memorial do artista)

Em seguida, Mário optou por explorar mais a técnica da aquarela em trabalhos mais brandos, em que homenageava artistas, lugares entre outras figurações. Reinterpretou e realizou retratos de Rembrandt, Van Eyk, Frans Halls, Picasso, Guignard, Leonilson, bem como paisagens, principalmente de artistas holandeses e aquarelistas ingleses, como Constable, Turner, Cotman e o americano Winslow Hommer.

Mário Zavagli participou ativamente do cenário artístico nacional e recebeu diversos prêmios. Realizou três exposições individuais na Sala Corpo (1980, 1984 e 1985), e participou de importantes mostras, como *O Desenho Mineiro*, Palácio das Artes(1979); *Figuração Referencial*, no *XI Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte da Pampulha (1979); *IX Salão de Artes Plásticas* do Conselho Estadual de Cultura de Minas Gerais no Palácio das Artes (1981); *Salão do Desenho Brasileiro* em Curitiba (1982); *XIV Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte da Pampulha (1982); *1º Salão de Pintura Pirelli* no MASP (1983); *Dez Artistas Mineiros*, no Museu da Arte Contemporânea – MAC-SP (1984); *Exposição Inaugural* do Espaço Cultural da CEMIG (1984); *XVII Salão Nacional de Arte* no Museu de Arte da Pampulha (1985). Nesse mesmo ano, Zavagli foi convidado a representar o Brasil na *Triennale Der Zeichnung*, na Alemanha.

Em 1985, realizou uma série de 20 desenhos de modelo vivo e retrato aquarelados, que foram expostos com o título de *Estudos de Academia* e, entre 1986 e 1987, realizou uma outra série, também com cerca de 20 trabalhos, sob o título de *Systema Naturae*, em que criou uma série de imagens ficcionais baseadas em botânica, zoologia e geologia[Fig.42]. A ideia surgiu quando soube que o escritor Jorge Luis Borges tinha realizado uma série de resenhas e artigos críticos fictícios sobre literatura que passou despercebido, por algum tempo, entre seus leitores. Diante da a potência da ficção de Borges, Mário Zavagli realizou uma operação parecida com a do argentino, mas, dessa vez, no campo visual. Desenhou com esmero figuras críveis, que convencem o espectador de sua veracidade, com uma estética que remete aos livros de ciências naturais.

Figura 42. Da série *Systema Naturae*, aquarela sobre papel, 1986/87.

Fonte: ZAVAGLI, 1997, p.53-54. (imagem retirada do memorial do artista)

Posteriormente, em meados de 1989, Zavagli dedicou-se a uma série sobre a cidade de Belo Horizonte. [Fig.43] O trabalho lidava com questões de preservação da memória e teve bastante repercussão, o que o levou a ser convidado pelo então Prefeito Pimenta da Veiga a participar como membro do recém-criado Conselho do Patrimônio Histórico e Cultural da Cidade de Belo Horizonte.

Figura 43. *Sem título*, aquarela sobre papel, 50x75cm, 1989.

Fonte: ZAVAGLI, 1997, p.55-56. (imagem retirada do memorial do artista)

No final da década de 1980, conheceu, por meio de uma publicação, a obra do pintor austríaco Thomas Ender, que excursionou em terras brasileiras pela missão austríaca e realizou inúmeras aquarelas sobre a paisagem brasileira. Zavagli, então, influenciado pela produção dos pintores viajantes, realizou, no ano de 1992, uma série de aquarelas sobre a paisagem do sul de Minas. Suas aquarelas sobre a paisagem mineira têm sido constantes em sua obra e foram apresentadas em importantes espaços culturais, como o Instituto Moreira Salles, Galeria do Minas Tênis e galerias de arte comerciais[Fig.44].

Figura 44. *Serra do Espinhaço com Pico do Itambé-Diamantina*, aquarela, 55x75cm.

Fonte: imagem retirada do catálogo da exposição Mário Zavagli: Gravuras e Aquarelas, Galeria de Arte do Centro Cultural Minas Tênis Clube, 2015.

Recentemente apresentou, de forma virtual, uma nova série denominada *Alphabeto*, na quarta edição do projeto Diálogos do Centro Cultural da UFMG. A mostra teve a curadoria de Douglas de Freitas, curador associado do Instituto Inhotim. Mário Zavagli segue produzindo sua obra, principalmente na técnica da aquarela, técnica mais reconhecida dentro de sua variada produção.

3.2.9. Humberto Guimarães (1947)

É natural de Sabará. Entre 1968 e 1971, estudou na Escola Guignard e foi aluno de Sara Ávila, Maria Helena Andrés, Lotus Lobo, entre outros. Em 1975, participou do 3º *Salão Global de Inverno* e foi agraciado com o prêmio aquisição de desenho. Em 1976,

recebeu premiação na categoria desenho tanto no Salão Nello Nuno em Viçosa quanto no Salão de Sabará. Como muitos desenhistas de sua geração, capitaneados por Márcio Sampaio, ilustrou para o *Suplemento Literário* do *Minas Gerais* e teve participações no Festival de Inverno da UFMG, que ocorriam na cidade de Ouro Preto.

Em 1979, participou da exposição *O Desenho Mineiro*, realizada no Palácio das Artes e organizada por Márcio Sampaio. Em 1980, participou do *Panorama de Arte Atual*[Fig.45] ao lado de outros desenhistas mineiros como Arlindo Daibert, Liliane Dardot e Nemer. Diferentemente de seu trabalho mais recente, o trabalho de Humberto nos anos 1970 era repleto de figuras entrecortadas e personagens, mais próximo ao trabalho ilustrativo que desenvolveu em publicações. Eles apresentavam uma grande estrutura por meio de blocos e linhas, aspectos que viriam a constituir sua futura obra.

Figura 45. *Paisagem de Memória*, grafite e aquarela sobre papel, 32x33cm, 1980.

Fonte: imagem retirada do catálogo Panorama- MAM-SP, p.39, 1980.

Em 1981, participou da exposição *6 artistas mineiros*, no Museu de Arte da Pampulha, e realizou exposição individual na Galeria Paulo Campos Guimarães. Em 1982, participou de *Arte Mineira Atual*. No ano de 1984, participou da mostra *Considerações*, juntamente com Fernando Luchesi, Marco Tulio Resende e Marcos Coelho Benjamim, na Galeria Paulo Campos Guimarães em Belo Horizonte, e, no ano seguinte, das exposições *Oito ou Oitenta*, na Galeria da UFF em Niterói e do *Salão de Governador Valadares*, onde recebeu o prêmio aquisição na categoria desenho.

Participou da 18ª e 19ª edições do *Salão Nacional de Arte* da Prefeitura de Belo Horizonte, no Museu de Arte da Pampulha, entre 1986 e 1987, e recebeu o prêmio aquisição nas duas edições. Também em 1987, apresentou seus desenhos em individuais na Itaú Galeria e no Palácio das Artes e participou das coletivas *Sobre Papel*, no Palácio das Artes, e *Gerais*, no Centro Cultural São Paulo. Em 1989, realizou uma exposição individual na Galeria do Itaú em São Paulo e, em 1993, apresentou desenhos, pinturas e objetos, na Galeria Manoel Macedo, em Belo Horizonte. Em 1994, recebeu a bolsa da Pollock-Krasner Foundation em Nova York. Nesse mesmo ano, Amilcar de Castro fez um poema em homenagem ao artista. Em 1995, realizou a exposição *Espinha Dorsal*, em que apresentou uma série de trabalhos de épocas variadas, inclusive de uma de suas séries mais conhecidas, os *Noturnos*. [Fig.46]

Figura 46. Da série *Noturnos*, nanquim e lápis sobre papel, 55x75cm.

Fonte: imagem retirada do catálogo da exposição *Espinha Dorsal*, Galeria de Arte da CEMIG, 1995.

Em 2006 apresentou uma nova série de desenhos *Noturnos* [Fig.47], na Galeria de Arte da CEMIG. Os trabalhos dessa série apresentam uma relação muito próxima com a música, com a utilização de referências explícitas de partituras e pautas musicais, a

utilização de ruídos visuais e pelo próprio título, que evoca a famosa peça musical *Noturno* de Chopin. Os trabalhos se aproximam de experiências visuais realizadas por Wassily Kandinsky e Paul Klee, influências notórias e presentes na obra de Guimarães.

Figura 47. Da série *Noturnos*, nanquim e aquarela sobre impressão.

Fonte: imagem retirada do catálogo da exposição Humberto Guimarães: *Noturnos*, Galeria de Arte da CEMIG, 2006.

Humberto ainda atuou de maneira bastante expressiva no mercado editorial, realizando ilustrações para diversas publicações. Sobre seu trabalho como ilustrador, a artista e pesquisadora Maria do Carmo Freitas Veneroso comenta algumas características dessa produção:

As ilustrações de livros também eram voltadas para este universo interiorano, lírico e bem brasileiro: não havia bonecos de neve, macieiras e pinheiros, tão presentes nas ilustrações de livros infantis estrangeiros. Em seu lugar apareciam burrinhos, montanhas de Minas e toda uma série de elementos que identificam a nossa paisagem e a nossa cultura. Foi esta a sua grande contribuição: mostrar que modelos importados não atendem ao nosso leitor, que espera encontrar nas ilustrações e nos livros reflexos da sua vivência pessoal. Foi importante a sua contribuição para a ilustração de livros infantis em Minas Gerais por ter apontado estes caminhos para toda uma geração de ilustradores mais jovens que foram beber na sua fonte. (VENEROSO, pag.2, 2006)

Humberto começou a ilustrar para o *Suplemento Literário* no início da década de 1970. Em 1973, ilustrou o livro *Dr. Clorofila contra Rei Poluidor*, de autoria de Márcio Sampaio, pela Imprensa Oficial de Belo Horizonte. Em 1979, ilustrou *História Meio ao*

Contrário, de Ana Maria Machado (Ática) e, no ano seguinte, *Praga de unicórnio*, da mesma autora (Nova Fronteira). Ainda em 1980, publicou *A Árvore Zoológica de Lalico Pimentão*, de Elza César Sallouti (Ática). Em 1985, participou da *Bienal Internacional de Bratislava*, o BIB 85, na Tchecoslováquia, e ilustrou três obras para a editora Lê: *A Laranja Colorida*, de Ronaldo Simões Coelho; *O Casamento do Leão*, de Terezinha Alvarenga; e *Moto de Brinquedo*, de Santuza Abras. Também pela Editora Lê, em 1987, publicou mais três livros. *Chuva e Chuvisco*, *Azul Balão* e *Empinando Pipa*, com textos de Ronaldo Simões Coelho, Ildeu Brandão, Márcia Kupstas, respectivamente, além de *Um Casório bem Finório*, de Elias José, pela FTD. Nesse mesmo ano, participou da *Primera Muestra de Ilustradores Latino-Americanos* em Caracas, na Venezuela. Em 1988, participou da *Primeira Bienal de Ilustradores Brasileiros de Literatura Infantil e Juvenil*, no Parque Ibirapuera, em São Paulo, e ilustrou o livro *Ludi vai à Praia*, de Luciana Sandroni, pela Agir. Em 1989, fez parte do *100 Ilustradores Brasileiros*, Catálogo da Fundação Nacional do Livro Infantil e Juvenil pela Editora Bloch, e ilustrou os livros *O Dia de Ver meu Pai*, de Vivina de Assis Viana, e *Os Pássaros são Eternos*, de Luis Giffon, ambos pela editora Formato de Belo Horizonte, e também o livro *Uma Fada nos meus Olhos*, do cantor e compositor Paulinho Pedra Azul (Editora Lê). Em 1990, repetiu a parceria com o cantor, publicando *Soltando os Bichos* (Editora Lê). Participou da *2ª Biennale Internationale des Illustrateurs de Livres d'Enfants – Sous le patronage de l'UNESCO – Lannion*, na França.

O artista ainda seguiu, nas décadas seguintes, realizando diversas ilustrações para livros, principalmente infantis, destacando-se os trabalhos mais recentes em parceria com Ronaldo Simões Coelho, *Dois chapéus vermelhinhos* (2010), da editora Aletria, e *Ratinhos* (2011), editado pela Cia das Letrinhas.

Como professor de desenho, realizou diversas oficinas no Festival de Inverno da UFMG. Entre 1982 e 1989, orientou oficinas de desenho no Programa Educativo do Museu do Ouro em Sabará. Lecionou Aquarela no Curso Livre da Escola Guignard em 1991 e, em 1993, Pintura, e foi professor efetivo de desenho entre 1997 e 2018 na mesma instituição. Em 2003, concluiu seu mestrado em Arte pela Escola de Belas Artes da UFMG.

Figura 48. *Sem Título*, nanquim e aquarela sobre papel, 30x42cm, 2009.

Fonte: <https://humbertoguimaraes.caleidoscopio.art.br/aquarela-e-nanquim-02/>, Acesso em 05/12/2022.

Neste capítulo foram apresentados alguns dos principais representantes do chamado *Desenho Mineiro*. Essa pequena amostragem teve como intuito exemplificar esse momento rico da história da arte mineira. No contexto político e social do período, as obras possuíam um caráter experimental, contestatório, principalmente a produção realizada na década de 1970. As obras são caracterizadas por uma profusão de experiências das mais variadas técnicas, decorrentes do contexto de transgressão de valores e de resistência à ditadura militar, com obras comprometidas com a transformação social. A diversidade das abordagens é muito ampla, mas é notório que existe um entrelaçamento entre arte e política, como apresentado acerca do trabalho inicial de Liliane Dardot, Arlindo Daibert, Marcos Coelho Benjamim, Mário Zavagli e Sandra Bianchi.

Existiu, no período, uma abundância de novos conceitos, mídias e práticas como arte correio, fotolinguagem, o audiovisual, projeções, obras reprodutíveis, foto performances, *happenings*, *assemblages*, livros de artista e obras de caráter efêmero. Nesse contexto artístico e sociocultural, houve influência da pop art, da arte conceitual e das mídias de massa. Por parte dos desenhistas mineiros desse período, nota-se uma tendência figurativa ligada à Nova Figuração. Como aponta Marília Andrés Ribeiro:

A nova figuração discutiu o papel social do homem e da mulher, o lugar do corpo e da sexualidade na sociedade, o uso dos objetos no cotidiano, das propagandas, da cultura de massa, e o desperdício da sociedade de consumo. (RIBEIRO, 1997, pág.36)

Ao mesmo tempo, como já citado, em texto de Márcio Sampaio e Roberto Pontual, notou-se, ainda, um caráter mais intimista dessa produção, sobre uma narrativa de mundo e de si, muito presente nas obras de Marcos Coelho Benjamim, Marco Tulio Resende, Humberto Guimarães e Nemer.

Foi possível aferir narrativas muito particulares em cada artista na busca pela possibilidade de criar diálogos entre essas múltiplas experiências. Muitas dessas narrativas estão atreladas a uma fala em primeira pessoa. Nesse sentido, é interessante recorrer novamente à questão da *identidade narrativa* de Ricoeur e da construção de uma identidade pessoal e regional que se realiza como instância crítica, ao mesmo tempo atuantes em uma localidade com determinadas características e abertas para a influência e para o diálogo externo. Houve uma articulação entre o campo verbal e visual, o que aproxima novamente o desenho como escrita de uma narrativa do si, em obras que, por meio de signos, símbolos e outros dispositivos visuais, transmitem histórias temporais. Há inclusive de se notar a grande relação com a literatura por Arlindo Daibert, que transpôs e traduziu obras literárias por meio de seus desenhos escrituras e realizou uma produção crítica em relação à própria História da Arte.

No sentido de complementar um pouco mais o quadro de artistas na pesquisa, é importante citar outros importantes agentes culturais que não tiveram um maior espaço e destaque dentro desta dissertação. Alguns já foram apresentados de alguma forma ao longo do texto, como é o caso de Teresinha Soares, Décio Noviello, José Ronaldo Lima e Manfredo de Souza Netto. Há de destacar também nomes como Terezinha Veloso, Maria do Carmo Vivacqua (Madu), Manuel Serpa, Fernando Lucchesi, Sergio Nunes, Gilberto Abreu, Fernando Fiuza, Caulus, Mário Vale, Maria José Boaventura e Isabel Cristina Passos. A partir da década de 1980, surgem outros artistas do desenho bastante representativos no cenário nacional e que despontaram em um contexto de maior liberdade, a partir da redemocratização do País, e de expansão do mercado de Arte Brasileira. Essa abertura se fez aparente nos trabalhos de Mônica Sartori, Adrienne Gallinari, Isaura Pena, Roberto Bethônico e Patrícia Franca. Alguns deles, inclusive, se tornaram professores na Escola Guignard e Escola de Belas Artes, o que demonstra mais uma vez uma conexão entre as instituições de ensino e a produção mineira de desenho.

Capítulo IV

4- Narrativas do século XXI: O desenho belo-horizontino de hoje

Citando, fazendo com que um extratexto interfira na escrita, introduzindo um parceiro simbólico, tento escapar, na medida do possível, ao fantasma e ao imaginário. O sujeito da citação é uma personagem equívoca que tem ao mesmo tempo algo de Narciso e de Pilatos. É um delator, um vendido – aponta o dedo publicamente para outros discursos e para outros sujeitos –, mas sua denúncia, sua convocação são também um chamado e uma solicitação: um pedido de reconhecimento. De fato, o sujeito da citação é o *je* de Montaigne.

Antoine Compagnon

A pesquisa até agora apresentou e demonstrou uma grande produção e história da linguagem do desenho em Belo Horizonte e no estado de Minas Gerais, com características próprias, em diálogo com a narrativa e a identidade de forma pessoal e coletiva; tentou-se definir, mesmo que de forma ampla e aberta, o que se denominou o *Desenho Mineiro*, tão difundido e reconhecido entre os anos 1960 e 1970. A partir desse levantamento de informações, realizado até o momento, é possível agora estabelecer uma reflexão crítica sobre a produção atual do desenho produzido em Belo Horizonte.

Como já relatado, a década de 1980 apresentou maior liberdade aos artistas com a redemocratização do País, o retorno da pintura, que se tornou um fenômeno mundial, muito influenciada pelos interesses do mercado, e houve, ao mesmo tempo, um grande interesse por produções em outras mídias como vídeo, fotografia, instalações e performances. Essa nova produção brasileira em outras linguagens se sobressaiu nas décadas posteriores, e o desenho, até então realizado por grande parte dos artistas mineiros, ganha menor projeção e adeptos. Apesar disso, artistas do desenho continuaram a realizar sua produção e muitos deles se tornaram professores nas duas principais escolas de arte de Belo Horizonte, onde aplicaram seus ensinamentos e metodologias.

Nota-se, por meio de documentação, que o desenho ainda está muito presente no ensino nas escolas de arte de Belo Horizonte. Entre os anos 1960 e os anos de 1980, vários dos professores da Escola Guignard e da Escola de Belas Artes da UFMG tinham sido alunos de Guignard e construíram uma grade curricular muito pautada pelo ensino dessa

linguagem. Uma nova geração de desenhistas surgiu, alunos desses professores, dando continuidade a esse ensino. Notam-se, ao longo da história dessas duas instituições, algumas figuras essenciais e marcantes para a formação de diversas gerações de desenhistas. Primeiramente, o mestre Guignard que, com seu ensino, desencadeou a criação das duas principais escolas de arte da capital. Por meio da Escola Guignard, houve uma grande contribuição por parte de Maria Helena Andrés, Sara Ávila, Marco Tulio Resende, Humberto Guimarães e Isaura Pena. Pela Escola de Belas Artes, Álvaro Apocalypse foi um grande defensor do desenho e formou diversos artistas que se tornaram professores, entre eles José Alberto Nemer, Liliane Dardot, Sandra Bianchi e Mario Zavagli.

Mais recentemente, percebe-se um maior hibridismo entre as linguagens aplicadas nas metodologias de ensino, e cada professor contribui com uma metodologia ligada também ao seu fazer artístico. Notam-se novas práticas e metodologias ligadas à percepção corporal e uma grande relação entre performance e desenho pelos professores Marcelino Peixoto e Letícia Grandinetti, na Escola Guignard, e no ensino de desenho da Escola de Belas Artes, nas atividades ministradas pelo professor Eugênio Paccelli Horta. A presente pesquisa considera importante que haja um estudo posterior sobre como a metodologia de ensino de desenho nessas escolas afetam e influenciam a formação dos artistas e, conseqüentemente, suas produções. Inicialmente, tentou-se averiguar, por meio de entrevistas, análise dos planos pedagógicos e atividades ofertadas tais colocações. Pôde-se constatar uma grande presença da linguagem nas grades curriculares, mas a análise apresentou-se insuficiente e com carência de dados para uma resposta mais definitiva.

Sobre as obras de artistas da geração que surgiu no século XXI, nota-se que, devido à grande informatização e globalização das últimas décadas, pode-se ver a linguagem do desenho se diversificando e se relacionando, de maneira mais usual, com outras mídias. Percebe-se que muitos dos alunos formados pelas duas escolas nos últimos anos utilizam do desenho ao mesmo tempo em que trabalham com diversos outros meios de expressão. O artista de hoje é transdisciplinar e se importa menos com os limites impostos por determinada linguagem.

É interessante notar, ainda, como o pensamento sobre o desenho e a arte vem sendo modificado, atualizado e incorporado por professores e artistas na academia ao longo dos anos, o que reflete no ensino, como comentado anteriormente no caso da performance com os professores Eugênio Paccelli, Marco Paulo Rolla, Leticia Grandinetti e Marcelino Peixoto. A arte urbana, o graffiti, os quadrinhos, para citar algumas formas de expressão, vêm ganhando maiores projeções, inclusive no cenário belo-horizontino. Notam-se, ao longo dos anos, importantes iniciativas que afetaram de forma bastante aparente o modo de se fazer e pensar o desenho e a arte na capital. Na modalidade de arte urbana podem-se citar a *I Bienal de Graffiti*, organizada pelo artista e professor Rui Santana, que ocorreu na Serraria Souza Pinto em 2008; o projeto *Telas Urbanas*, de 2015, que foi organizado pelo Museu de Arte da Pampulha enquanto estive à frente do Setor de Artes Visuais da instituição; e, mais recentemente, o *Circuito de Arte Urbana – CURA* e *Território Arte Urbana – TAU*.

Já os quadrinhos têm uma expressiva produção realizada por artistas já citados na pesquisa, e iniciativas importantes como a revista *Graffiti 76% Quadrinhos*, a revista *ZICA*, e o *Festival Internacional de Quadrinhos – FIQ*, que foi, por muitos anos, o principal festival do segmento na América Latina e trouxe um intercâmbio entre artistas nacionais e internacionais, com lançamentos de publicações, palestras, debates, rodas de conversa, exposições de originais, além de várias feiras gráficas que se estabeleceram na capital. Tudo isso trouxe mudanças de paradigmas e ampliou o que se considera Arte Contemporânea na cidade de Belo Horizonte.

4.1. O Desenho Mineiro em diálogo com a produção contemporânea

Após o estudo da produção do *Desenho Mineiro*, é possível estabelecer vínculos estéticos e conceituais entre artistas e trabalhos das diversas gerações de desenhistas mineiros. Apesar da grande diversidade de temas e técnicas, nota-se alguma similaridade estética, conceitual e contaminações de artistas de uma mesma geração e de gerações diferentes. Observa-se a prática do uso de materiais mais comuns de um determinado período, como o uso da tinta ecoline, bastante comum no início dos anos de 1970, com suas cores saturadas, algo próximo das técnicas utilizadas pela publicidade do período; ou mesmo pelo trabalho que mistura estruturas mais formais,

geométricas, em contraste com formas orgânicas e figurações, derivadas talvez de uma ampla tradição de Arte Concreta brasileira e com novas influências figurativas, o que é muito visível ao analisar publicações e catálogos de exposições, como no caso do 2º *Salão Global de Inverno*, realizado no ano de 1974. [fig.49]. Nesse caso, apenas pela aparência, pelo uso da técnica, suporte, pelas cores e pelas formas geométricas e orgânicas que os trabalhos apresentam, poderiam, à primeira vista, serem atribuídos a um artista. No entanto, foram realizados por seis diferentes artistas.

Figura 49. Imagens internas do catálogo do 2º *Salão Global de Inverno* com obras dos artistas Marcos Coelho Benjamin, Décio Noviello, Angelo Pignataro, Madu, Manfredo de SouzaNetto e Terezinha Veloso.

Fonte: Catálogo 2º Salão Global de Inverno, 1974

Há, de forma muito nítida, uma troca de influências entre os artistas do período, alguns deles com relações muito próximas, dividindo moradia ou atelier. É nítido como o trabalho de Miguel Gontijo, Arlindo Daibert e Marcos Coelho Benjamin apresentam similaridades e influências, principalmente na fase inicial de suas carreiras, com a representação de seres de natureza fantástica, erótica, e com referências à história da arte medieval, renascentista, Pop Art e quadrinhos.

Os artistas Liliane Dardot, Mário Zavagli e Sandra Bianchi também apresentaram similaridades estéticas devido ao material empregado, à presença do traço mais gestual, da proximidade da relação dos artistas, além de referências artísticas comuns. No início de suas carreiras, representavam figuras deformadas e grotescas, com alusão ao horror das torturas e da situação vivida em período de ditadura militar no Brasil. Alguns anos mais tarde, no fim dos anos de 1970 e começo da década de 1980, pode-se notar, também, uma grande troca estilística, de técnicas e materiais, entre os artistas Marco

Tulio Resende, Marcos Coelho Benjamim e Fernando Lucchesi, sobretudo no aspecto material e na forma de utilização do traço no desenho e na pintura.

Ao analisar a obra de artistas recentes, é possível notar influência, ou mesmo similaridade estética, entre os trabalhos de Marco Tulio Resende e Renato Morcatti, pelo uso de materiais em comum e pela relação com o objeto. Morcatti chegou a ser assistente de Resende, o que já denuncia uma influência direta. Já a artista transgênero ipatinguense Lume Ero, que foi aluna da Escola de Belas Artes, cria imagens de máquinas eróticas que apresentam uma relação de proximidade conceitual aos desenhos eróticos e sensuais de Teresinha Soares. Soares, inclusive, chegou a fazer um objeto máquina, a *Caixa de fazer amor*. As duas artistas apresentam uma postura contestadora, libertária, em prol dos direitos do desejo. O corpo surge como eixo principal das propostas artísticas com foco na discussão sobre a sexualidade e o desejo. O corpo é uma questão também importante no trabalho e pesquisa da artista Noemi Assumpção, mas nesse caso, com uma grande dose de humor, tecendo críticas ácidas aos padrões estabelecidos pela sociedade.

Figura 50. Comparação de trabalhos das artistas Teresinha Soares, Lume Ero e Noemi Assumpção.

Fontes: Teresinha Soares:

<https://www.sp-arte.com/editorial/pioneira-da-arte-contestatoria-e-erotica-teresinha-soares-ganha-retrospectiva-no-masp/> Lume Ero(instagram): @lume_ero e Noemi Assumpção:

<https://www.noemiassumpcao.com> Acesso em 05/12/2022

Uma questão importante sobre a produção recente de desenho são as atuais discussões e os problemas enfrentados pela sociedade contemporânea, e é natural que os artistas da nova geração abordem os temas vigentes de nossa época em suas práticas artísticas. O artista Rodrigo Mogiz, por exemplo, levanta questões *queer* e LGBTQIA+ utilizando o desenho em bordado como meio de expressão. Mogiz trabalha de maneira meticulosa,

artesanal. Utiliza como referência imagens retiradas de revistas de moda ou mesmo de fotografias antigas. Por alguns anos, trabalhou sobre transparências e veladuras dos tecidos. Em sua série *Labirinto Fabuloso* revisitou os personagens ilustres da literatura infantil e dos contos de fadas, subvertendo e inserindo novos contextos às narrativas das obras. Em *Mapas imaginário I e II*, realizou uma série de obras baseadas no livro *Grande Sertão: Veredas* de Guimarães Rosa. São mapas imaginários que trazem referências geográficas e simbólicas do Sertão. Assim como Arlindo Daibert, produziu obras relacionadas com a literatura, e ambos recorreram à obra de Guimarães Rosa e *Alice* de Lewis Carroll. Para a série recente *Aqueles (In)visíveis*, recentemente em exposição na Casa Fiat de Cultura (2021), o artista apresentou oito trabalhos em bordado sobre tecidos jacquard coloridos e rendas para ornamentar e emoldurar as obras. Há um aspecto *vintage* nesse trabalho pelo fato de o artista utilizar como referência reproduções de fotos antigas de casais que apresentavam, de forma sutil, relações homoafetivas.

Figura 51. Rodrigo Mogiz, *Reinado Queer*; bordado sobre tecidos, 88x65cm, 2018.

Fonte: <https://www.casafiatdecultura.com.br/evento/aqueles-invisiveis/obras-2/#images-1> Acesso em

05/12/2022

A ficção também é uma característica presente na produção atual. Uma artista que trabalha o gênero literário da fábula e traz essa relação entre escrita, identidade e narrativa é Efe Godoy, artista trans que trabalha o desenho em diálogo com a performance. Com seus seres híbridos e imaginários, está em constante transformação,

demonstrando o grande poder da fabulação na arte com um modo muito particular de contar e narrar suas histórias.

Figura 52. Efe Godoy, *O florescer humano*, grafite e aquarela sobre papel, 2020.

Fonte: <https://portoiracemadasartes.org.br/desenho-e-transe-aula-aberta-com-efe-godoy-da-inicio-ao-percurso-de-desenho-e-pintura-na-porto-iracema-das-artes/> Acesso em 06/01/2022.

A artista setelagoana se intitula como artista visual míope, foi estudante da Escola Guignard e realizou dezenas de exposições, com destaque para as exposições individuais no Palácio das Artes, BDMG Cultural, Galeria Celma Albuquerque e a participação no programa Bolsa Pampulha.

A artista Criola (nome artístico de Tainá Lima) apresenta, a partir de seu trabalho, o universo feminino e a conexão com sua ancestralidade. Ela adota a questão identitária para explicitar a narrativa do empoderamento da mulher negra. O trabalho é desenvolvido em painéis de grandes escalas por meio da linguagem do *Graffiti* e da arte urbana. Com uma paleta de cores puras e vibrantes, desenha grandes figuras com padrões geométricos de matriz africana. A artista é formada em Design de Moda pela UFMG e busca representar, na sua prática artística, traduções e vivências como artista afrodiáspórica. Possui grande relação com a moda, criando estampas e projetos para vestuário. Recentemente, realizou uma grande intervenção na comunidade Nova Cachoeirinha. Criola realiza a Pintura Mural nas ruas desde 2012 e fez parte da exposição *Carolina Maria de Jesus: um Brasil para os brasileiros*, no IMS Paulista, SP

em 2021; da 5ª edição do festival brasileiro-belarusso de arte urbana, Minsk; do Cura - Festival de Arte Urbana, em Belo Horizonte, em 2018; do projeto Telas Urbanas, em 2015.

Figura 53. A artista Criola posando em frente a sua obra. Fotografia de Athos Souza

Fonte: <https://revistatrip.uol.com.br/tpm/conheca-a-grafiteira-criola> Acesso em 06/01/2023

Há também artistas que relacionam sua produção com as artes gráficas, o design e os quadrinhos, alguns com mensagens provocadoras, políticas, identitárias e contestadoras, como Binho Barreto, Daniel Bilac, Desali, Estandelau, Ing Lee, MarcoSemS, entre outros. Estandelau é artista visual nascido em Contagem, produtor cultural, designer gráfico e professor. Foi aluno da Escola Livre de Artes Arena da Cultura, graduou-se em Artes Plásticas pela Escola Guignard (UEMG), e é Mestre em Artes pela UEMG. Investiga a relação entre a imagem e a palavra, construindo ficções por meio de narrativas e procedimentos de montagem *mash-up*. O trabalho tem forte influência das artes gráficas na construção espacial das formas, utilizando *grids*, escalas de cores e outros elementos visuais característicos encontrados em programas de edição de imagens. Pode-se tomar como exemplo o trabalho *Déjà vu*, tríptico realizado no ano de 2017 que apresenta um diálogo entre dois personagens, duas plantas, e suas falas colocadas em balões, como nas histórias em quadrinhos, e diagramados em reproduções de *Metaesquemas* de Hélio Oiticica. Estandelau realizou exposições individuais no Memorial Minas Vale e no espaço cultural Sesi Minas, além de coletivas no espaço cultural Vallourec, galeria DotArt, Viaduto das Artes, Galpão Paraíso, Galeria Orlando Lemos, Funarte e galeria da Escola Guignard.

Figura 54. Estandelau, *Déjà vu*, tríptico, técnica, formato, 2017.

Fonte: Imagem cedida pelo artista por e-mail no dia 31/10/2022.

Binho Barreto trabalha principalmente com desenho, pintura e arte urbana. É também curador, articulador cultural, ilustrador e educador. Possui um trabalho gráfico algumas vezes político e contestador, com forte influência dos quadrinhos, da charges e do grafitti. Sua narrativa fala do cotidiano e de questões sociais e políticas. Binho graduou-se em Artes Plásticas pela Escola Guignard/UEMG (2010) e possui mestrado e doutorado em Arquitetura e Urbanismo pela Escola de Arquitetura da UFMG. Expôs individualmente na Casa Gal, 2021, no BDMG Cultural, em 2013, e na Coletivo Galeria, em 2007, em São Paulo. Contribuiu semanalmente para o jornal *Folha de São Paulo*, além de publicações da Editora Abril, Editora Globo e MTV.

Figura 55. Obra graffiti realizada por Binho Barreto por meio do edital Gentileza, bairro Cidade Nova, Belo Horizonte, 2018.

Fonte: <https://www.binhobarreto.com/> Acesso 06/01/2023.

Há também de destacar o trabalho delicado e cuidadoso de Rafael Fernandes Alves, que realiza desenhos na técnica pastel, lápis de cor e caneta esferográfica. O artista estudou na Escola de Belas Artes entre os anos de 2006 e 2010 e se formou em Desenho. Fernandes baseia-se em sua própria imagem, criando autorretratos e seres amorfos, reconfigurando corpos por meio de fragmentos humanos e não humanos. O corpo e suas transformações é o principal interesse na sua poética. Tem interesse por aspectos mitológicos e religiosos, narrativas carregadas de simbolismos. O uso de sua técnica em pastel, a utilização da figura humana e aspectos temáticos podem remeter à poética de Álvaro Apocalypse.

Figura 56. Rafael Fernandes Alves, *Anti*, pastel seco sobre papel, 118x106cm, 2021.

Fonte: <https://www.rafaelfernandesalves.com/lapis-de-cor-e-pastel> Acesso em 06/01/2023.

A breve apresentação de artistas mineiros do desenho surgidos neste século mostra diálogos possíveis com a produção do *Desenho Mineiro*, além de apresentar a possibilidade de influência dessa produção de forma direta ou indireta. O desenho é parte importante da produção artística mineira atual. Além dos artistas mencionados, há uma geração de artistas recém-formados pelas escolas de arte da capital cuja produção pode ser vista nos principais salões nacionais e espaços culturais da cidade. Há uma efervescente cena cultural em Belo Horizonte no que diz respeito ao desenho nas artes plásticas.

4.2 - Por uma narrativa do si: referências identitárias

Como artista mineiro e que trabalha com a linguagem do desenho, não poderia deixar de trazer alguns aspectos e reflexões sobre a minha própria produção no contexto da narrativa e da busca por minha identidade. Nasci e cresci em Belo Horizonte, me formei pela Escola de Belas Artes da UFMG, tive como professores Mário Zavagli, Eugênio Paccelli Horta, Giovanna Martins, fiz oficinas com Marco Túlio Resende, Sérgio Nunes e tenho grande admiração pelos artistas da cidade. O *Desenho Mineiro* é parte constituinte da minha própria identidade artística.

A Escola de Belas Artes foi fundamental para meu desenvolvimento artístico, com aulas práticas e teóricas que expandiram meu conhecimento sobre o universo das Artes. Eu me formei, primeiramente, em cinema de animação no ano de 2003. No ano de 2006, pensando no aprimoramento de algumas técnicas de desenho e pintura para trabalhos em ilustração, retomei os estudos na EBA-UFMG. Apesar de ter um conhecimento prévio na área devido à minha primeira habilitação, um universo novo de possibilidades abriu-se para mim. Comecei a estudar mais sobre as correntes artísticas e artistas contemporâneos entre aulas práticas e teóricas. Tive o privilégio de ter como professores e mentores artistas como Alan Fontes, Giovanna Martins, Lincoln Volpini, Marcelo Albuquerque e Mário Zavagli. Zavagli foi essencial para minha formação, sobretudo pelo meu interesse na técnica da aquarela. No atelier da Escola, tive a oportunidade de vê-lo trabalhar e de trocar experiências quanto aos processos e técnicas de pintura e desenho, e me formei novamente em Pintura, no ano de 2008.

A partir desse momento, me dediquei exclusivamente ao circuito das artes plásticas. No ano de 2007, realizei minha primeira exposição coletiva com outros dois alunos da Escola, Daniel Hazan e Luís Teixeira. Em 2009, realizei minha primeira exposição individual, por meio de edital, na Galeria de Arte da CEMIG. Com a seleção do meu trabalho pelo, naquela época, concorridíssimo edital da CEMIG, vi meu trabalho ganhar maior projeção e inserção no mercado das artes. As reportagens de jornais despertaram a atenção da AM galeria de arte, com quem trabalhei por alguns anos na venda de meus trabalhos.

A primeira série de trabalhos que desenvolvi foi a série de desenhos e pinturas denominada *Outras Cidades Invisíveis*, nome que faz uma referência direta ao livro *Cidades Invisíveis*, do escritor italiano Ítalo Calvino. O trabalho traz uma reflexão sobre a metrópole e seus habitantes. Os desenhos dessa série apresentam a figura humana geometrizada, de forma quase abstrata, aglomerada e imersa nas tensões e símbolos impostos pelo território urbano. A ideia de geometrizar a figura veio pelo fato de querer fazer o inverso do que vinha fazendo com o desenho de animação, em que os personagens precisam ter a ilusão de tridimensionalidade para criar uma melhor sensação de movimento e volume. Esse trabalho foi realizado principalmente entre os anos de 2007 e 2011, mas algumas variações foram realizadas após essa data. Pode-se notar uma certa aproximação com alguns dos trabalhos dos artistas Fernando Lucchesi, Marcos Coelho Benjamim ou Humberto Guimarães pela referência à temática urbana, pelo uso da técnica e o geometrismo construtivo mesclado com a figuração.

Figura 57. Augusto Fonseca, *sem título*, aquarela, 55x75cm, 2008.

Fonte: FONSECA, 2009, p.23.

O artista e professor da Escola de Artes Visuais da UFMG, Alan Fontes, descreve, em texto que acompanhou a exposição realizada na Fundação de Arte de Ouro Preto, de forma bastante nítida, o interesse e a narrativa empregada nessa série:

Augusto Fonseca busca construir um arquétipo da figura humana e da arquitetura, fundidas e representadas como construções geométricas em um aglomerado de formas, que aludem às pessoas viventes na cidade caótica. Os trabalhos têm como estrutura os próprios habitantes da cidade em sua constante movimentação, imersos na tensão, nos ruídos e na convivência inevitável geradas pela ocupação do espaço. Busca-se construir meramente, através de especulação artística, a imagem virtual de uma cidade construída muito além de sua semelhança com o real, mas que por meios poéticos consegue abarcar e aludir às reflexões trazidas pelo contexto das grandes metrópoles. (FONTES, 2008)

Após a realização das séries *Outras Cidades Invisíveis* e *Seres de Existências Cruzadas*, entre os anos de 2011 e 2012, realizei uma série de desenhos, fotografias e objetos que tinham como tema principal o mito de Narciso. A ideia surgiu pelo fato de não me identificar tanto com os trabalhos que vinha realizando anteriormente. Pensando na pintura de *Pequeno Baco Doente*⁷, do pintor renascentista Caravaggio (1571-1610), e na nossa sociedade neste início do século XXI, criei um Narciso contemporâneo, adoecido, que não se reconhece ou não acha bonito o seu próprio reflexo. Nesse sentido, nascem flores de seu corpo, sua transformação é estranha, dolorosa. Um Narciso que não olha para dentro de si. Sobre essa série de desenhos, fotografias e objetos que compõem a exposição *O Falso Espelho*, apresentada na Galeria de Arte da Copasa, a curadora e historiadora de arte Fernanda Pitta escreveu:

Augusto Fonseca não pretende apreender uma imagem fixa de si. Seu Narciso é, ao contrário, um ser perplexo, apanhado em processo de transformação. Não é o jovem embevecido consigo mesmo do mito ovidiano, mas um ser que se percebe e se estranha. Nas séries de desenhos, pinturas, fotografias e objetos de Fonseca, vê-se Narciso transmutar-se de humano em natureza, de homem em flor. A metamorfose está em pleno curso. (PITTA, 2013, pág. 02.)

Fernanda Pitta entende que as obras constroem uma narrativa, que se inicia no espanto do início da transformação do personagem até a finalização do processo de metamorfose que continuará na percepção do espectador.

Nas fotografias, Narciso mostra-se em seu novo ser, completando o processo de auto estranhamento e transformação. Ele fita o espectador – a forma antiga completamente emaranhada na nova. Ele já está à vontade, confortável sob a nova pele, o novo corpo. O enquadramento frontal da imagem mostra o novo conjunto reunido, inteiro. Aspira o odor adquirido e deleita-se consigo mesmo. Quase com uma ponta de orgulho do Narciso do mito, deixa-se observar pelo espectador. Agora é este quem, perplexo, o admira. (PITTA, 2013, pág.03)

7

https://pt.wikipedia.org/wiki/Pequeno_Baco_Doente#/media/Ficheiro:Sick_young_Bacchus_by_Caravaggio.jpg Acesso em 23/01/2023

No ano de 2012, por meio de concurso público, assumi uma vaga como Técnico em Artes Visuais na Fundação Municipal de Cultura. Verificando meu currículo e demonstrando meu desejo de trabalhar com Arte Contemporânea, o setor de RH me encaminhou para o Museu de Arte da Pampulha. A partir desse momento, passei a atuar, além da minha produção autoral, na organização, curadoria e produção de exposições e atividades artísticas para o MAP e para a Fundação Municipal de Cultura, com destaque para os projetos já citados na pesquisa: a exposição *Sobre o que se Desenha*, em 2015, e o projeto de arte urbana *Telas Urbanas*, entre 2015 e 2016. Também vale ressaltar o trabalho na comissão de seleção, organização e acompanhamento da 5ª e 6ª edições do programa Bolsa Pampulha.

Entre 2014 e 2015, criei uma outra série de trabalhos com referências aos ícones da cultura pop dos anos 80. O trabalho também é uma busca sobre identidade que resgata memórias afetivas e visualidades de uma época e faz relações com acontecimentos que ainda perduram nos dias atuais. Como exemplos, vale mencionar a pintura *Meat is Murder*, que tem como narrativa o modo como os animais são tratados para nossa alimentação; e o objeto *Nascidos para Matar*, que traz uma reflexão sobre a situação no Brasil. O trabalho apresenta uma espécie de cápsula com brinquedos de soldadinhos de plásticos, evidenciando como nossa infância era – e ainda é – repleta de referências bélicas. Essa pequena cápsula do tempo é um comprimido para memória que nos faz lembrar de tempos e eventos que não deveriam se repetir. As obras foram apresentadas no Museu Inimá de Paula em 2015. A curadora independente Carolina Soares realizou um texto para o folder da exposição em que narra suas impressões:

Ao vasculhar a cultura de massa dos anos de 1980 e resgatar fragmentos do cinema, da música e da TV, o artista não apenas ativa uma memória afetiva de quem cresceu com aquelas referências como também instiga reflexões em torno da própria banalidade do tema. As muitas informações reunidas em uma única tela não deixam de exercer uma espécie de espelhamento crítico das estratégias adotadas pela indústria cultural. A pintura primeiro desnorteia o observador para em seguida levá-lo a examinar uma iconografia que de outro modo poderia passar despercebida. [...]Todas elas como parte de um imaginário midiático misturadas a figuras desconectas criam um cenário que, se por um lado impede uma discussão mais elaborada sobre um único elemento presente na tela, por outro leva ao debate sobre a maneira como a própria cultura de massa atua, denunciando seus excessos e embaralhamentos de informações.(SOARES, 2015)

Nos anos seguintes, entre 2016 e 2017, voltei a pensar sobre o mito de Narciso e sua representação ao longo da História da Arte. Na série *Tudo é Eco no Universo* apresentei

uma versão do mito sem seu reflexo e, em seu lugar, cores, manchas, símbolos, representando a pintura e o desenho, que assumem o lugar da reflexão[Fig.58]. O trabalho foi apresentado na Casa Fiat de Cultura em 2019. Segundo o ensaio crítico do curador Raphael Fonseca, pode-se observar uma relação entre a tradição da história da arte pela cultura visual e a correspondência do ato discursivo na formação da identidade do trabalho desenvolvido. Assim, percebe-se a noção do “si-mesmo como outro”:

Augusto Fonseca recodifica essa narrativa greco-romana em sua mais recente exposição individual. Seu interesse é indicado não apenas pelo título da exposição, “Tudo é eco no universo”, mas especialmente pela nova série de trabalhos, chamada de “Homo narcissus”. Seu Narciso, porém, foi dissecado por suas mãos e está pronto para os olhos do público; seu nome surge em latim e adota o formato típico da taxonomia científica das espécies. Eis o seu “homem narcísico”[...] Em diálogo com essa série, outro trabalho do artista se relaciona com uma diferente tradição da cultura visual ocidental: as pinturas históricas que representam Narciso. Ao citar a representação dessa narrativa feita por Caravaggio em 1597-99, Augusto resolve excluir o reflexo do personagem e substituí-lo por círculos, pinceladas e formas que conversam com a história da abstração pictórica. Talvez, na verdade, o artista esteja sugerindo que, ao nos apresentar Narciso transformado em pintura, mais do que adaptar um texto, ele esteja sempre a reforçar seu estatuto de pintura. Existiria algo mais narcísico do que continuar pintando? Há pintura que não cite e incite a própria pintura? (Fonseca, 2019)

Figura 58. Augusto Fonseca, *Tudo é Eco no Universo*, aquarela, 55x75cm, 2017.

Fonte: FONSECA, 2019, pag.6-7.

Em 2017, produzi uma nova série de trabalhos, uma crítica ao mercado de Arte e ao sistema capitalista em que estamos inseridos. *Estratégias do Mercado* oferece uma reflexão sobre esse modelo que nos conduz ao desperdício de recursos naturais, agrava os problemas de geração de lixo, e, do ponto de vista cultural e econômico, aprofunda os processos de alienação. Representa um tipo de comportamento e de ideologia que alimenta e transforma pessoas em números, mercadorias e rótulos. Uma das minhas referências para essa série são os conceitos do filósofo Zygmunt Bauman presentes no livro *Vida para consumo*. Bauman escreve que:

O objetivo crucial, talvez decisivo, do consumo na sociedade de consumidores [...] não é a satisfação de necessidades, desejos e vontades, mas a comodificação ou recomodificação do consumidor: elevar a condição dos consumidores a de mercadorias vendáveis. (BAUMAN, 2007, pág.76)

Bauman nos apresenta o processo de transformação de pessoas em objetos, produtos e rótulos dentro dessa sociedade contemporânea. Por isso mesmo, criei uma série de fotografias chamada *Capitalismo artista*⁸, que apresenta um corpo humano preso em um carrinho de supermercado, uma armadilha construída pelo mercado. O cidadão, o artista, tornou-se um produto a ser consumido. Dentro da mesma série, apresentei também desenhos de objetos de consumo realizados por meio de carimbo com a palavra “compre”, alertando para o processo de indução ao consumo, além de realizar uma releitura sobre o trabalho *Viva Maria*, de Waldemar Cordeiro, trocando a palavra “canalha”, pela palavra “querido”, uma homenagem ao artista e uma crítica à conjuntura política no contexto da pós-verdade. Os trabalhos foram apresentados em uma mostra individual na galeria do BDMG Cultural no ano de 2019 e tiveram texto crítico do curador Cauê Alves, que observa:

Na contramão da celebração de uma estetização do mundo, e não sem um toque de ironia, a série de fotografias *Capitalismo Artista*, de Augusto Fonseca, trata das armadilhas sedutoras da vida contemporânea [...] Em vez de reproduzir rótulos, Augusto Fonseca faz desenhos de invólucros, como se retirasse a identificação visual imediata dos produtos. Vemos apenas alusões indiretas a marcas de empresas a partir de garrafas e latas, sejam feitas em pontilhados vazados formados pela palavra “compre” carimbada, imperativo que tende a comandar a nossa existência, ou em pinturas mais detalhadas de recipientes. O mero contorno das embalagens, de tanto que elas circulam na mídia, parecem já trazer o nome e a imposição para o consumo arraigados em seu interior.

⁸ Termo cunhado pelos filósofos Gilles Liptovetsky e Jean Serroy.

Figura 59. Exposição Estratégias do Mercado, BDMG Cultural, 2019. Crédito: Bruna Carvalho

Fonte: ALVES, 2019, pag.2-4 e 6-7.

No ano de 2020, devido à grande crise política e sanitária no Brasil, não consegui dar seguimento às pesquisas anteriores. Sequer tive vontade de realizar alguma criação artística que não refletisse sobre a situação trágica que o País atravessava. Sendo assim, mergulhei na produção de séries de trabalhos totalmente novas. Inicialmente comecei a realizar representações de partes de bananas em aquarelas, em que incluí títulos irônicos como *Banda Podre*, *Queima de Arquivo*, aludindo a uma república de bananas[Fig.60].

Figura 60. Augusto Fonseca, da série *República de Bananas*, aquarelas, 24x32cm, 2020.

Fonte: Imagem do autor.

Ainda no ano de 2020, pensando sobre o retrocesso que estávamos vivendo no Brasil, com ataques à ciência e à cultura e a impregnação de valores e moralismos arcaicos, tão destoantes do que se esperaria na sociedade do século XXI, criei uma outra série denominada *Nova Idade Média*, em que represento o cidadão em uma armadura medieval, cercado por símbolos de violência e de valores morais antiquados. No processo das duas séries, percebi uma grande afinidade com os trabalhos recentes de Mário Zavagli, com a inclusão dos selos, caligrafia e pelo tratamento técnico dado à aquarela, bem como certa influência das composições gráficas realizadas pelo artista colombiano José Antonio Suárez Londoño (1955). [Fig.61]

Figura 61. Imagem com trabalhos de Augusto Fonseca, Mário Zavagli e José Suárez Londoño.

Fonte: Montagem realizada pelo autor com imagens retiradas da internet.

<https://www.uai.com.br/app/noticia/e-mais/2013/06/13/noticia-e-mais.143200/as-cores-de-minas.shtml> ,
<https://www.domestika.org/pt/blog/4740-puno-recomenda-jose-antonio-suarez-londono> Acesso em
06/01/2023.

No mesmo ano, ainda realizei desenhos e intervenções sobre envelopes que fazem, de forma simbólica, uma alusão à arte postal e à arte correio dos anos 60/70, e ao trabalho *Cartas da França*, de José Alberto Nemer [Fig.62]. Apesar da carta postal não ser mais algo habitual, vivenciamos uma crise social e política semelhante àquela época, sendo a arte postal um símbolo de luta e engajamento crítico e político.

Figura 62. Imagem comparativa de trabalhos do artista Augusto Fonseca e José Alberto Nemer.

Fonte: Imagens do autor e <https://www.behance.net/gallery/5430603/Cartas-da-Franca-1973-e-1974>
acesso em 28/11/2022

Outra questão recorrente no meu trabalho são as citações a alguns artistas, principalmente do universo das Artes Visuais, e também obras da literatura e do cinema. Como disse Antoine Compagnon (2007, p.41), “A citação, graças à confusão metonímica a que preside, é leitura e escrita, une o ato de leitura ao de escrita. Ler ou escrever é realizar um ato de citação.” Através das citações, eu narro, estabeleço e construo diálogos identitários. Por meio da citação posso reescrever histórias e, também, me entender melhor como artista e pessoa. Nesse sentido, Compagnon se aproxima da narrativa do Si de Ricoeur. Ele diz:

Trabalho a citação como uma matéria que existe dentro de mim; e, ocupando-me, ela me trabalha; não que eu esteja cheio de citações ou seja atormentado por elas, mas elas me perturbam e me provocam, deslocam uma força, pelo menos a do meu punho, colocam em jogo uma energia - são as definições do trabalho em física ou do trabalho físico. Da citação, mascataria e tecelagem, sou a mão de obra. É de toda a ambivalência da citação, mascarada por uma canonização metonímica, que está carregada essa noção de trabalho: a ambivalência do genitivo, em que a citação é matéria e sujeito, em que eu sou ativo e passivo, ocupado com e pela citação como uma mulher pronta para dar à luz. (COMPAGNON, 2007, p.45)

As minhas citações falam de mim, dos meus desejos, anseios, da minha arte e da minha busca, fornecem pistas das minhas experiências e do que sou constituído. Na primeira exposição individual, o título trouxe uma referência ao livro *Cidades Invisíveis* de Ítalo Calvino (1923-1985). O título também traz referências à série homônima do artista mineiro Fernando Lucchesi. A série posterior, *O falso espelho*, é uma referência à pintura de René Magritte (1898-1967). A continuação desta série traz versões de diversos Narcisos pintados ao longo da História da Arte que utilizei como referência, além de imagens de gravuras dos livros de anatomia do século XVII, principalmente os

trabalhos do ilustrador Nicolas Henri Jacob (1782-1871). A série *Walk Me Home* foi realizada basicamente por referências e citações da literatura, música, cinema e cultura pop da década de 1980. Na exposição *Estratégias do Mercado*, há uma referência explícita, uma homenagem ao artista Waldemar Cordeiro (1925-1973). Apresento uma bandeira com a palavra “querido”. A obra denominada *Viva Waldemar* é uma releitura da obra feita pelo artista no ano de 1966, de título *Viva Maria*, realizada por Cordeiro no contexto da Ditadura Militar. No contexto atual, da pós-verdade, em que o significado das palavras é descontextualizado, distorcido, a bandeira atual com os dizeres “querido”, se aproxima, de forma irônica, do trabalho realizado por Waldemar. As referências acontecem também nos trabalhos das séries mais recentes, principalmente nos desenhos dos envelopes, em que faço alusões a artistas ligados à Arte Postal, além de artistas como Antônio Henrique Amaral (1935-2015) e Sarah Lucas(1962).

É possível notar, dentro de minha trajetória artística, duas questões muito presentes: o desenho e a narrativa. Isso talvez se deva ao meu interesse, desde a infância, pelos quadrinhos, ou mesmo por minha formação em cinema. Os trabalhos artísticos que realizo quase sempre pretendem contar histórias, seja por meio de um trabalho apenas ou em conjunto de séries. Acredito, como Ricoeur mesmo diz, que a identidade se faz pela palavra cumprida. É no meu desenhar, no meu ofício, que cumpro a narrativa pretendida do “si”; como no mito de Narciso, mergulho em direção ao meu reflexo (meu trabalho) em busca de uma melhor compreensão de mim e para narrar minhas histórias.

CONSIDERAÇÕES FINAIS

O *Desenho Mineiro* é uma vertente artística que precisa ser mais bem estudada para ser melhor compreendida. Durante a pesquisa, não foi encontrada uma bibliografia ampla ou mesmo específica sobre o tema, sendo este, nesse sentido, um trabalho pioneiro. Há claramente aqui uma tentativa de despertar um olhar para esse momento tão profícuo na produção feita por artistas mineiros. A partir de diversos artigos de jornais e catálogos, como também publicações e registros sobre os artistas e exposições, criou-se uma narrativa temporal a fim de estabelecer esse marco histórico e identitário.

Portanto, esta pesquisa é uma apresentação sobre o que foi esse momento dentro da História da Arte mineira. Por isso mesmo, recorreu-se ao conceito criado por Ricoeur sobre a constituição de uma identidade a partir das relações entre narrar e agir. A narrativa do *Desenho Mineiro* nos permite, então, entender a nossa própria identidade como artistas e pesquisadores mineiros no contexto desta linguagem.

Conclui-se, por toda documentação levantada, que, de fato, o desenho foi uma linguagem crucial para os artistas e para a produção da arte mineira entre os anos de 1960 e 1970. Apesar da nomenclatura apresentar a questão da regionalidade, a produção artística pouco representa o fator *mineiridade*, mesmo que parte dessa produção narre sobre alguns aspectos sociais e locais. A produção artística se deu muito mais sob o viés da crítica à sociedade local do que sob o viés da exaltação do personagem e da cultura mineira. Quando há um signo, como por exemplo, a montanha, ele é mais abordado pelo aspecto de denúncia das ações realizadas pelo homem na natureza, e menos como celebração de uma topografia ou de um modo de vida.

De forma estética, pouco se definiu uma característica comum entre os artistas. Mesmo que Márcio Sampaio tenha observado que haveria um traço que uniria a produção do período no catálogo da exposição *O desenho mineiro*, o que se constatou foi uma produção muito diversa conceitualmente e esteticamente. Notam-se influências entre os artistas do período, mas isso não definiu uma característica comum que os agrupasse, nem houve uma movimentação por parte deles para o agrupamento ou ligação entre eles. O que se percebe é que houve sintonia por afinidades e uma tentativa, por parte dos críticos, principalmente por Márcio Sampaio e Roberto Pontual, de apontar a força dessa produção para além da arte realizada no eixo Rio-São Paulo.

Sobre a tradição do ensino de desenho e sua influência na produção artística local, é notável a influência da metodologia de Guignard e da geração que o sucedeu para a valorização da linguagem em Belo Horizonte. Esses artistas, que posteriormente se tornaram professores, alicerçaram e edificaram a base da produção de desenho em Minas, possibilitando, assim, o surgimento e o reconhecimento de toda a geração de desenhistas dos anos 1960 e 1970 no cenário nacional.

Foi possível identificar a perda expressiva de espaço da linguagem do desenho nos períodos posteriores, sobretudo pela valorização de outras linguagens em confluência com os discursos de novos agentes e mercado, fato percebido também dentro das universidades, que, por meio de disputas por espaço, ampliação de disciplinas e novas grades curriculares, reduziram as atividades e práticas do desenho. Há um processo de mudança nas instituições de ensino. Porém, o que se identificou é que, mesmo com uma perda expressiva de espaço da linguagem, há ainda grande presença da área nas duas principais escolas de arte da capital. Mas esse estudo ainda carece de maior aprofundamento.

Vivenciamos agora um momento de transformações, novas metodologias têm sido adotadas e outras linguagens e mídias também têm afirmado sua força, inclusive no que abarca a linguagem do desenho. A capital ainda tem formado diversos artistas com grande interesse no desenho, gravura e outras mídias associadas com a arte gráfica, o graffiti, quadrinhos, e também em conjunto com outras práticas artísticas como a pintura, fotografia, performance; nota-se um hibridismo maior entre as linguagens e mídias. Constata-se, ainda, uma grande produção de artistas da performance oriundos da Escola Guignard, o que muito se deve às discussões contemporâneas relativas ao corpo, identidade e pertencimento, bastante visíveis em abordagens de artistas da geração 2000.

Conclui-se, também, que a produção do desenho artístico de hoje, em seu aspecto estético, é, como o da geração de 1970, muito diverso, tanto esteticamente como conceitualmente, talvez ainda mais do que a do período do *Desenho Mineiro* praticado nos anos 1960/1970. Não há um traço comum que una os trabalhos, mas é inegável a ligação histórica dos artistas da cidade com a práxis do desenho e sua grande presença na produção de arte de Belo Horizonte.

REFERÊNCIAS

- ALVES, Cauê. Catálogo da exposição **Estratégias do Mercado**. Belo Horizonte: Galeria do BDMG Cultural, 2019.
- AMARAL, Aracy de. **Marcos Coelho Benjamim**. Belo Horizonte: C/Arte, 2002.
- ANDRADE, Mário de. “Do desenho”. In: **Aspectos das artes plásticas no Brasil**. 2ª. Ed, São Paulo : Martins, 1975.p. 69-77
- APOCALYPSE, Álvaro. **Memorial: Memórias Recentes de um Velho Doido por Desenho**. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 1981.
- ARAUJO, Olívio Tavares de. **Sonderborg e a autonomia do desenho**. *Suplemento Literário do Minas Gerais*. Belo Horizonte. v. 1, n. 12, p. 10, nov. 1966.
- ARRUDA, Maria A. do Nascimento. **Mitologia da mineiridade: o imaginário mineiro na vida política e cultural do Brasil**. São Paulo: Brasiliense, 1990.
- BAUMAN, Zygmunt. **Vida para consumo: a transformação das pessoas em mercadoria**. Rio de Janeiro: Zahar, 2007.
- BENJAMIN, Walter. **Obras escolhidas**. volume 1. 3ª edição. São Paulo. Editora brasiliense, 1987.
- BERTOLOTI, Marcelo. **Guignard: Anjo Mutilado**. 1ª edição. Companhia das Letras. São Paulo, 2021.
- COCCHIARALE, Fernando. **Apresentação do livro Maria Helena Andrés**. Maria Helena Andrés. Belo Horizonte, C/Arte, 2004.
- COMPAGNON, Antoine. **O trabalho da citação**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 2007.
- COSAC, Charles. **Farnese Objetos**. Catálogo de exposição. Galeria de Arte Paulo Darzé, 2010.
- DERDYK, Edith. **Disegno. Desenho. Desígnio**. São Paulo: Editora SENAC, São Paulo, 2007.
- FARIAS, Agnaldo. NOVA, Vera Casa. **Marco Tulio Resende**. Belo Horizonte. Editora C/Arte, 2014.
- FREYRE, Gilberto. **Ordem, liberdade, mineiridade**. In: _____. 6 conferências em busca de um leitor. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, p. 22-40, 1964.
- FRIEIRO, Eduardo. **Feijão, Angu e Couve**. Editora Garnier; 3ª edição, 2021.

- FONSECA, Augusto. **Outras Cidades Invisíveis**. Galeria de Arte da CEMIG, 2009.
- FONSECA, Augusto. **Sobre o que se desenha**. Museu de Arte da Pampulha, 2015.
- FONSECA, Augusto. **Telas Urbanas**. Museu de Arte da Pampulha, 2017.
- FONSECA, Raphael. **Catálogo da exposição Tudo é Eco no Universo**. Belo Horizonte: Casa Fiat de Cultura, 2019.
- GUIMARÃES, Humberto. **Espinha Dorsal**. Catálogo de exposição, Galeria de Arte da CEMIG, 1995.
- GUIMARÃES, Humberto. **Noturno**. Catálogo de exposição, Galeria de Arte da CEMIG, 2006.
- GUIMARÃES, Humberto. **Reflexos da Memória: Do Desenho**. Dissertação de mestrado. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 2003.
- GUIMARÃES, Júlio Castañon (Org.). **Arlindo Daibert: Fortuna Crítica**. Juiz de Fora: UFJF/MAMM; Rio de Janeiro: Casa de Rui Barbosa, 2011.
- GUIMARÃES, Júlio Castañon. POLITO, Ronaldo. (Orgs.). **Arlindo Daibert: Diário Excertos**. Juiz de Fora: UFJF/MAMM, 2018.
- HARTOG, François. **O Espelho de Heródoto: Ensaio Sobre a Representação do Outro**. Belo Horizonte: Editora UFMG, 1999.
- HORTA, Eugênio Paccelli. **Desenho Inscrito No Corpo**. Tese de Doutorado. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 2010.
- LIMA, Alceu Amoroso. **Voz de Minas: ensaio de sociologia regional**. 2ª ed. Rio de Janeiro: Livraria Agir Editora, 1946.
- LYOTARD, Jean-François. **A condição pós-moderna**. 12ª edição. Rio de Janeiro: José Olympio, 2009.
- MELO, Janaina. **Álvaro Apocalypse (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2001.
- MELO, Janaina. **Arlindo Daibert (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2000.
- MELO, Janaina. **Jarbas Juarez (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2003.
- MENDES, André Melo. **Mapas de Arlindo Daibert: diálogos entre imagens e textos**. Belo Horizonte. C/Arte, 2011.
- MOURA, Rodrigo. PEDROSA, Adriano. **Quem tem medo de Teresinha Soares?** Museu de Arte de São Paulo: SP, 2017.

- MORAIS, Frederico. **Wilma Martins**. Rio de Janeiro: Tamanduá Arte, 2015.
- MUBARAC, Cláudio(org.). **Sobre o desenho no Brasil**. São Paulo: ECidade, 2019.
- NAVES, Rodrigo. **A Forma Difícil**. Ensaio sobre arte brasileira. 2ª edição. São Paulo: Ática, 2001.
- NEMER, José Alberto. **Eu Me Desenho: o artista diante da criação individual e coletiva**. Belo Horizonte: Mazza, 1991.
- NEVES, Ana Luiza Teixeira. **Os Salões Nacionais de Arte em Belo Horizonte na década de 1980: as especificidades dos salões temáticos**. Dissertação de mestrado. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 2014.
- PACHECO, Arthur Octavio de Camargo. Catálogo da exposição **Panorama de Arte Atual Brasileira - desenho/gravura**, MAM-SP. 1977.
- PITTA, Fernanda. **Catálogo da exposição O Falso Espelho**. Belo Horizonte: Galeria de Arte da COPASA, 2012.
- PONTUAL, Roberto. **Arte/Brasil/hoje: 50 anos depois**. São Paulo: Collectio, 1973.
- PONTUAL, Roberto. **Catálogo da exposição Velha Mania - Desenho Brasileiro**, Escola Parque Lage. 1985.
- PONTUAL, Roberto. **Entre Dois Séculos. Arte Brasileira do Século XX na Coleção Gilberto Chateaubriand**. Rio de Janeiro: Editora JB, 1987
- RAMALHO, Walderez Simões Costa. “Uma história da mineiridade: o sentido “essencialista” de uma representação”. **Anais do XIX Encontro Regional de História**. Juiz de Fora, 2014.
- RIBEIRO, Marília Andrés. SILVA, Fernando Pedro da (Org.). **Amilcar de Castro (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2002.
- RIBEIRO, Marília Andrés. **Arte Construtiva no Museu de Arte da Pampulha**. In. BULHÕES, Maria Amélia; SOUZA, Luiz; FRONER, Yacy-Ara; RIBEIRO, Marília Andrés (Orgs). **Arte Concreta e Vertentes Construtivas. Teoria, Crítica e História da Arte Técnica**. LACICOR/ABCA, 2018 (e-book), p. 218-252. Publicado em www.abca.art.br.
- RIBEIRO, Marília Andrés. **Introdução às artes visuais em Minas Gerais**. Belo Horizonte: C/Arte, 2013.
- RIBEIRO, Marília Andrés. **Manfredo de Souza Netto (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2006.
- RIBEIRO, Marília Andrés. SILVA, Fernando Pedro da. **Marco Tulio Resende (Circuito Atelier)**. 2ª edição. Belo Horizonte: C/Arte, 2005.

RIBEIRO, Marília Andrés. **Maria Helena Andrés (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2002.

RIBEIRO, Marília Andrés. **Sérgio Nunes (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2005.

RIBEIRO, Marília Andrés. **Neovanguardas**. Belo Horizonte: C/Arte, 1997.

RIBEIRO, Marília Andrés. **Teresinha Soares (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2011.

RIBEIRO, Marília Andrés. SILVA, Fernando Pedro da (Org.). **Um século de história das artes plásticas em Belo Horizonte**. Belo Horizonte: C/Arte, Fundação João Pinheiro, 1997.

RICOEUR, Paul. **O si-mesmo como outro**. São Paulo: editora WMF Martins Fontes, 2014.

RICOEUR, Paul. **Tempo e Narrativa - Tomo III**. Campinas: Papyrus, 1997.

RODRIGUES, Rita Lages. **Sara Ávila (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2001.

ROSA, Guimarães. “Aí está Minas: A Mineiridade”. **Suplemento Literário do Minas Gerais**. Belo Horizonte. v. 2, n. 65, p. 3, nov. 1967.

SAMPAIO, Márcio. “IV Salão: A arte jovem tem vez em Juiz de Fora”. **Suplemento Literário do Minas Gerais**. Belo Horizonte, v. 7, n. 329, p. 8, dez. 1972.

SAMPAIO, Márcio. “Bienal e os mineiros, A (1).” **Suplemento Literário do Minas Gerais**. Belo Horizonte. v. 4, n. 151, p. 8, jul. 1969.

SAMPAIO, Márcio. “Movimento Mineiro”. **Suplemento Literário do Minas Gerais**. Belo Horizonte. v. 1, n. 11, p. 5, nov. 1966.

SAMPAIO, Márcio. “O desenho em Minas”. **Catálogo da exposição O desenho mineiro**, Palácio das Artes. Belo Horizonte: 1979.

SOARES, Carolina. **Folder da exposição Walk Me Home**. Museu Inimá de Paula. 2015.

TORRES, João Camilo de Oliveira. **O homem e a montanha: introdução ao estudo das influências da situação geográfica para a formação do espírito mineiro**. Belo Horizonte : Autêntica Editora, 2011.

VASCONCELLOS, Sylvio de. **Mineiridade: ensaio de caracterização**. Belo Horizonte: Imprensa Oficial, 1968.

VENEROSO, Maria do Carmo de Freitas. **Liliane Dardot (Circuito Atelier)**. Belo Horizonte: C/Arte, 2007.

ZAVAGLI, Mário Lúcio. **Memorial**. Belo Horizonte: Escola de Belas Artes da UFMG, 1997.